

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

ADHS in der Schule

Ein Integrationsversuch eines Kindes mit ADHS mit dem
KlasseKinderSpiel

Eingereicht von: Jeannette Mock
Mentorin: lic. phil. Annette Lütolf Belet

Abgabe am 20. Juni 2022

«Der Mensch wird am Du zum Ich»
Martin Buber

«Er wird zu dem Ich, dessen Du wir ihm sind»
Georg Feuser

Abstract

In der folgenden Masterarbeit wird in einer Einzelfallstudie (ein Kind mit ADHS) nachgewiesen, wie die pädagogische Intervention des KlasseKinderSpiels Einfluss auf das Verhalten aller Kinder zueinander und auf das der Klassenlehrperson hat. Die Forschungsfrage, ob X. durch das KlasseKinderSpiel besser in seine Klasse integriert werden kann wurde über deduktive und qualitative Forschung erarbeitet. In den Forschungsergebnissen wird sichtbar, dass eine systemische Veränderung der ganze Klasse inklusive der Lehrperson stattgefunden hat und X. heute in die Klasse integriert ist. Erkannt werden konnte, dass bei solider Einhaltung der Vorgaben des KlasseKinderSpiels sehr gute Resultate punkto soziales Verhalten und Regeln einhalten erzielt werden konnten. Mit diesem zeitlich ökonomisch orientierten «Spiel» wurde auch mehr Lernzeit und eine erhöhte Konzentration in der Klasse möglich. Anhand der vielen Vorteile wäre es sinnvoll, wenn Schulen das KlasseKinderSpiel in ihr «heil-pädagogisches» Repertoire aufnehmen würden.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	7
1.1	Begründung des Themas aus heilpädagogischer Sicht.....	7
1.2	Ziel der Arbeit.....	7
2.	Fragestellungen.....	8
2.1	Hauptfrage	8
2.2	Unterfrage.....	8
2.3	Arbeitsmethodisches Vorgehen	8
3.	ADHS.....	9
3.1	Definition.....	9
3.2	Ätiologie.....	10
3.2.1	Verminderte neuropsychologische Fähigkeiten	10
3.2.2	Expositionen in der Umwelt	11
3.2.3	Psychosoziale Faktoren	11
3.2.4	Fazit.....	12
3.3	Diagnose.....	12
3.3.1	ADHS-Screening.....	12
3.3.2	Typische Symptome von ADHS.....	14
3.3.3	Komorbiditäten von ADHS.....	15
3.4	Möglichkeiten zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit ADHS.....	15
3.4.1	Lehrerzentrierte Förderung.....	15
3.4.2	Elternzentrierte Förderung.....	18
3.4.3	Klassenzentrierte Förderung.....	20
3.4.4	Fazit.....	21
4.	Exekutive Funktionen	23
4.1	Definition.....	23
4.2	Aufbaubare Kompetenzen.....	23
4.2.1	Arbeitsgedächtnis.....	23
4.2.2	Kognitive Flexibilität.....	24
4.2.3	Inhibition	24

4.3	Psychoneuronale Grundsysteme	25
4.3.1	Stressverarbeitungssystem	25
4.3.2	Beruhigungssystem.....	26
4.3.3	Belohnungssystem	26
4.3.4	Impulskontrollsystem.....	26
4.3.5	Bindungssystem.....	27
4.3.6	Realitäts- und Risikobewertungssystem.....	27
4.3.7	Fazit zu den psychoneuralen Grundsystemen	28
4.4	Förderung der exekutiven Funktionen	28
4.4.1	Computerbasiertes Training	29
4.4.2	Mischung aus Computerspielen und computerlosen Spielen.....	29
4.4.3	Sport mit Ausdauerbelastung.....	29
4.4.4	Kampfkunst und Achtsamkeitstraining	30
4.4.5	Lehrprogramme.....	30
4.5	Interventionen durch das Spiel	31
5.	Das KlasseKinderSpiel	33
5.1	Geschichtliches zum KlasseKinderSpiel	33
5.2	Theoretische Grundlagen	33
5.2.1	Entwicklungsaufgaben.....	33
5.2.2	Präventionsforschung.....	36
5.2.3	Lernpsychologische Forschung	37
5.2.4	Interdependentes Gruppenverfahren	39
5.3	Durchführung des KlasseKinderSpiels.....	40
5.3.1	Ziel des KlasseKinderSpiels	40
5.3.2	Empfohlener Prozessablauf des KlasseKinderSpiels (nach Hagen et al. 2017)	41
5.3.3	Schritte bis und mit Einführung des KlasseKinderSpiels in der Klasse.....	42
6.	Einzelfallstudie mit X.....	47
6.1	Vorüberlegungen zur Klasse	47
6.2	Beschreibung von X. und seinem Verhalten	47
6.3	Bisherigen Fördermassnahmen von X.....	49
6.4	Warum das KlasseKinderSpiel in der Klasse von X.?.....	50

7.	Arbeitsmethodisches Vorgehen	51
7.1	Überlegungen zu den Forschungsmethoden	51
7.1.1	Forschungstagebuch mit integriertem Beobachtungsbogen	52
7.1.2	Schülereinschätzliste (Fragebogen).....	52
7.1.3	Eltern-Fragebogen ADHS.....	53
7.1.4	Gesamteinschätzungsbogen für Lehrpersonen	53
7.1.5	Soziogramm.....	53
7.2	Aufbereitung und Analyse	54
7.2.1	Aufbereitung des Forschungstagebuchs und des Beobachtungsbogens	54
7.2.2	Aufbereitung der Schülereinschätzliste	56
7.2.3	Eltern-Fragebogen aus Kids 1	57
7.2.4	Analyse des Gesamteinschätzungsbogens der Klassenlehrperson	58
7.2.5	Soziogramm.....	58
8.	Forschungsergebnisse	60
8.1	Beantwortung der Fragen.....	62
8.2	Vergleich mit den fachlichen Grundlagen.....	63
9.	Ausblick.....	64
10.	Literaturverzeichnis	66
	Anhang 1: Regeln	70
	Anhang 2: Plakat	71
	Anhang 3: Belohnungsliste.....	72
	Anhang 4: Forschungstagebuch, Beobachtungsbogen	73
	Anhang 5: Schülereinschätzliste.....	74
	Anhang 6: Elternfragebogen.....	77
	Anhang 7: Gesamteinschätzungsbogen für Lehrpersonen.....	78
	Anhang 8: Soziogramm.....	81

1. Einleitung

1.1 Begründung des Themas aus heilpädagogischer Sicht

Schule ist ein Ort, an dem Kinder mit und ohne Behinderungen im Miteinander soziales, sachliches und eigenes Lernen verbinden können sollen. Aus unterschiedlichen Gründen (Beispiele: ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung), jüngeres Einschulungsalter) kann das Lernen eingeschränkt sein oder das kindliche Potenzial nicht entwickelt werden. Da diese Kinder einen erhöhten Förderbedarf benötigen, muss die heilpädagogische Fachperson in Zusammenarbeit mit der Lehrperson Gelingensbedingungen schaffen, die diesen Kindern entgegenkommen und die dazu dienen, Stärken zu entwickeln und Schwächen verblassen zu lassen. Diese Bedingungen sollten integrativ gestaltet und niederschwellig im Unterricht einzuführen sein. Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Klasse-KinderSpiel (KKS). Ein Spiel, das tatsächlich alle Schülerinnen und Schüler der untersuchten Klasse begeistern konnte – mit Effekten, die von der heilpädagogischen Fachperson nicht erwartet wurden.

1.2 Ziel der Arbeit

Als sehr spannend an meiner Tätigkeit als heilpädagogische Fachperson empfinde ich die Herausforderung, die auf das Risikokind zugeschnittene Massnahme zu finden, damit es adäquat gefördert werden kann. Dabei sind im Kontext der Umweltfaktoren auch immer wieder Anpassungen nötig, da sich die jeweiligen Blickwinkel (Beispiele: Schülerinnen und Schüler, Eltern, Klassenlehrperson, heilpädagogische Fachperson) systemisch verschieben. Letzten Sommer habe ich nach einer Methode gesucht, mit der ich X. – ein Kind mit ADHS-Symptomen – in die Klasse integrieren und gleichzeitig die Klasse motivieren kann, dem Kind zu einer verbesserten Ausgangssituation in der Klasse im sozialen und emotionalen Kontext zu verhelfen. Dies wiederum sollte X. zu einer verbesserten Selbststeuerung in der Schule anregen. Zusätzlich sollte diese Methode auch einen spielerischen Anteil aufweisen, da Spielen und die Freude am Spiel zu den beliebtesten Aktivitäten von Schülerinnen und Schülern gehören und gleichzeitig beim Spielen auch sehr gut gelernt werden kann.

2. Fragestellungen

Gemäss Adorno (1979, S. 482) gilt es bei einer Einzelfallstudie «die dem Einzelmenschen und selbst dem kollektiven Bewusstsein weithin entzogene Objektivität dessen, was gesellschaftlich der Fall ist, streng und ohne Verklärung herauszustellen». Dies wird in dieser Forschungsarbeit über das KKS anhand folgender Haupt- und Unterfrage bearbeitet.

2.1 Hauptfrage

Gelingt es, X. durch das KlasseKinderSpiel besser in die Klasse zu integrieren?

2.2 Unterfrage

Gibt es positive Veränderungen im Verhalten der Schülerinnen und Schüler untereinander und/oder gegenüber X.?

2.3 Arbeitsmethodisches Vorgehen

Um die Haupt- und Unterfrage zu beantworten, werden bezüglich Forschungsdesign verschiedene Items herangezogen, die schüler-, eltern- und lehrerbezogen vor und nach dem KKS ausgefüllt und mit dem theoretischen Wissen analysiert werden. Im Forschungstagebuch samt strukturiertem Beobachtungsbogen werden Daten und Reaktionen während des Spiels und unmittelbar davor oder danach beobachtet und miteinander verglichen. Anhand der Schülereinschätzliste (Petermann & Petermann 2014) kann beobachtet werden, ob X. schon zu einer Perspektivenübernahme fähig ist und ob sein Selbstbild realistischer und differenzierter wird nach dem KKS. In diesem Kontext ermöglicht auch der Elternfragebogen ADHS (Döpfner et al. 2006) ein Screening zur Exploration der Situation zuhause. Über den Gesamteinschätzungsbogen der Lehrperson (Hillenbrand & Pütz 2008) kann begründet werden, ob und wie sich das Verhalten der Lehrperson zu den Schülerinnen und Schülern (auch indirekt zum Risikokind) und auch das Verhalten der Klasse im Unterricht und die Atmosphäre in der Klasse verändert hat. Im Gegenzug dazu zeigt das Soziogramm (vgl. Anhang 8) den allfälligen Effekt, ob und wie die Schülerseite untereinander und in Bezug auf X. reagiert hat. Das Soziogramm wurde so bearbeitet, dass die Erhebungen, die X. betreffen, herausgeschält wurden.

3. ADHS

Um eine Störung oder eine Krankheit zu klassifizieren, benutzen medizinische oder psychologische Fachpersonen die ICD-11 (ICD: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). Diese ist über eine längere Zeit in der Weltgesundheitsorganisation WHO entwickelt worden. Da sich die ICD aber nur auf die Krankheit selber bezieht, und nicht auf die Teilhabe mit der Krankheit, entstand 2001 die ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). In diesem biopsychosozialen Modell werden Körperfunktionen, Körperstrukturen, Aktivitäten und Partizipation sowie Umweltfaktoren festgehalten und immer wieder evaluiert. Die Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung ADHS gehört seit der 11. Version der ICF (gültig ab Januar 2022) zur Gruppe der neurobiologischen Entwicklungsstörungen und unterscheidet in der Definition drei unterschiedliche Subtypen.

3.1 Definition

Unter den Prämissen von ICD-10 definiert die Schweizerische Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte (SGV) ADHS folgendermassen: «Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung ist gekennzeichnet durch die drei Kernsymptome Aufmerksamkeitsstörung und/oder Impulsivität und Hyperaktivität. Diese Symptome treten überdurchschnittlich ausgeprägt in Bezug auf Alter und Entwicklungsstand eines Kindes/Jugendlichen auf, verursachen subjektiv empfundenes und/oder objektiv festgestelltes Leiden und/oder Einschränkungen der sozialen, schulischen oder berufsmässigen Funktionsfähigkeit.»

Gemäss ICD-10 umfasst ADHS eine Hyperaktivitäts-/Aufmerksamkeitsstörung sowie auch eine hyperkinetische Störung im Sozialverhalten (F 90.0 und F 90.1). In der ICD-11 wurde ADHS in Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung umbenannt.

Abb. 1: Diagnosen nach ICD-10: Hyperkinetische Störung (Döpfner et al. 2013)

Thomas E. Brown (2018) beschreibt in einer neueren Definition ADHS als ein komplexes Syndrom von entwicklungsbezogenen Störungen der Exekutivfunktionen und des «Selbstmanagement-Systems» des Gehirns und als ein System von grösstenteils unbewussten Operationen. Die Störungen sind situationsvariabel. Sie sind chronisch und schränken die Funktionsfähigkeit des Alltags erheblich ein. Dieses entwicklungsbedingte Syndrom zeigt in der Ätiologie unterschiedliche, pathophysiologische Ansätze.

3.2 Ätiologie

ADHS setzt sich wie die meisten psychischen Störungen im Kontext aus mehreren Ursachen zusammen. Diese Auslöser sind nicht einzeln zu verstehen, sondern sind ein Zusammenschluss verschiedener genetischer und neurobiologischer Systeme (Döpfner et al. 2008), die in Untersuchungen nachgewiesen werden können. In diesem Zusammenschluss und im Kontext verschiedener Umweltfaktoren zeichnet sich das Bild von ADHS ab.

3.2.1 Verminderte neuropsychologische Fähigkeiten

In der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) wurden folgende Dysfunktionen erfasst:

Abb. 2: Dysfunktionen bei ADHS (Steinhausen et al. 2020, S. 61)

Wie in Abbildung 2 zu erkennen ist, beeinflusst ADHS die kognitiven Prozesse der Selbstregulation, die längere Konzentration, das Arbeitsgedächtnis und das Zeitmanagement (Pievsky & McGrath 2018; zit. in Steinhausen et al.2020). Da diese wichtigen Verbindungen im Gehirn durch Neurotransmitter (Dopamin, Adrenalin, Serotonin und Cortisol) gesteuert werden, bedeutet dies, dass bei diesen Neurotrans-

mittern (vor allem bei Dopamin) ein Mangel vorherrscht (Cortese et al. 2012; Dickstein et al. 2006; Hart et al. 2013; Lei et al. 2015; McCarthy et al. 2014 zit. in Steinhausen et al. 2020). Dies kann durch einen verminderten Glucosestoffwechsel oder eine Minderdurchblutung im Stirnhirn (frontaler Cortex) entstehen, oder durch eine schwache Verbindung zwischen den Synapsen (Rietzler & Grolimund 2018, S. 234), die auch durch Dopamin gesteuert sind.

In genetischen Studien mit Familien und adoptierten Kindern erbrachten Wissenschaftler/-innen den Beweis, dass ADHS vererbt werden kann. Kinder, von denen ein Teil der Elternschaft selber betroffen ist, tragen ein Risiko von 40–60 Prozent, selber daran zu erkranken (Biederman et al. 1995; Kessler et al. 2006; zit. in Steinhauser et al. 2020). Ist eines der Geschwister von ADHS betroffen, liegt die Wahrscheinlichkeit der Erkrankung bei 10–35 Prozent (Biederman et al. 1992; Biederman et al. 1990; Faraone et al. 1995; Chen et al. 2008; zit. in Steinhauser et al. 2020).

Fasst man das bildgebende Verfahren mit der genetischen Veränderung und den vielen neurologisch-wissenschaftlichen Daten zusammen, so untermauert das die These, dass Kinder mit ADHS bestimmte neuropsychologische Fähigkeiten (= exekutive Funktionen) nur vermindert zeigen können. Zu diesen Fähigkeiten gehören die Inhibition (Hemmung), das Arbeitsgedächtnis und die Handhabung der Flexibilität in differenteren Situationen des Lebens der Betroffenen. Grundsätzlich sind das aber nicht die einzigen Faktoren, die ADHS begünstigen können.

3.2.2 Expositionen in der Umwelt

Bis zum heutigen Zeitpunkt können noch keine allgemeingültigen Aussagen zu psychopathologischen Folgen verschiedener Umwelteinflüsse gemacht werden – ausser bei pränatalem Alkoholeinfluss.

Weitere Untersuchungen bezüglich belastender Toxine, sei es aus Nahrungstoleranz (vgl. Steinhausen 1990; Egger 2000; Marcus 2000; zit. in Steinhausen et al. 2020) oder Schadstoff-Immissionen der Umwelt (Goodlad et al. 2013; zit. in Steinhausen et al. 2020)), zeigen keinen markanten Einfluss auf den Dopaminhaushalt der Betroffenen, aber eventuell einen Einfluss auf das Individuum.

Eine pränatale Exposition mit Alkohol kann bei einem Ungeborenen zu einem Fetalen Alkoholsyndrom (FAS) führen. Bei einem weniger intensiven Effekt kann das Ungeborene einen Fetalen Alkohol-Effekt (FAE) entwickeln. Die gegenseitige Wechselbeziehung von Alkohol und FAS/FAE im Zusammenhang mit ADHS wurde in verschiedenen Studien nachgewiesen (vgl. O'Malley & Nanson 2002; Kable et al. 2016; zit. in Steinhausen et al. 2020). In der Kritik muss aber angeführt werden, dass Kinder mit FAS/FAE oft auch die Diagnose ADHS erhalten, da eine genauere Differenzierung dieser Psychopathologien einhergehen würde mit der Offenheit der mütterlichen Selbstauskunft.

3.2.3 Psychosoziale Faktoren

Bezüglich ADHS werden die psychosozialen Faktoren gegenüber den neurobiologischen Erkenntnissen eher untergeordnet betrachtet und erhalten ihre Wichtigkeit im Sinne des Kontextes zur Modulierung. Sandberg und Geralda (2016; zit. in: Steinhausen et al. 2020) untersuchten drei psychosoziale Aspekte, die berücksichtigt werden müssen:

- Es entstehen kontextuelle Unterschiede im Verhalten der Betroffenen im Zusammenhang mit dem psychosozialen Hintergrund.
- Bei den Betroffenen wird ADHS durch verschiedene Einflüsse aus dem sozialen und familiären Zusammenhang aufrechterhalten.
- Insbesondere bei Betroffenen mit ADHS, die auch unter einer Beeinträchtigung im Sozialverhalten leiden, wirken sich familiäre und soziale Diskriminierung häufiger aus.

Ahrbeck (2007a) beschreibt zum Thema «psychosoziale Faktoren», dass sich die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten zwei Jahrzehnte auch ungünstig auf die Entwicklung und die Konsequenzen der Betroffenen von ADHS ausgewirkt haben müssen. Er resümiert, dass die rasante Entwicklung der Beschleunigung der Lebensbedingungen nicht förderlich war, was Einbußen bezüglich essentiellen Parametern und sicherem Halt bedinge. Durch die beschleunigten Lebensbedingungen ergeben sich eine Zeitverknappung und zusätzlich auch eine Reizüberflutung. Das Erlebte bleibt häufig an der Oberfläche und kann nicht in der Wahrnehmung verankert werden. Aus diesen Gründen können keine Bezüge zueinander geschaffen werden. Oft reagieren Kinder mit ADHS sensibler auf diese Reize und reagieren dann mit motorischer Unruhe. Ahrbeck (2007b) bezeichnet dies als «symptomatische Beispiele für eine Suche nach erregenden Reizen». Sie werden zur eigenen Stimulation eingesetzt. Diese veränderten Umweltbedingungen zeigen die negativen Auswirkungen auf die Sensibelsten unserer Gesellschaft, nämlich die Kinder und Jugendlichen.

3.2.4 Fazit

Dieses biopsychologiesoziale Modell zeigt nach Döpfner et al. (2008, S. 13) einen multikausalen Zusammenhang. Genetische Faktoren verbunden mit einer Disposition zu Beeinträchtigungen führen zu Störungen des Neurotransmitter-Stoffwechsels. Döpfner spricht hier von einer neurobiologischen Ebene. Diese Störung verändert die Ebene der Denk-, Wahrnehmungs- und motivationalen Prozesse (neuropsychologischen Ebene), was sich auf der Ebene des Verhaltens zeigt. Die neurobiologische Ebene, die neuropsychologische Ebene und die Ebene des Verhaltens ergeben das typische Muster von ADHS: ungenügende Inhibition, fehlende Flexibilität und oft mangelndes Arbeitsgedächtnis. Diese Symptome erklären auch, warum es zu Problemen im sozialen oder familiären Bereich kommen kann, da das «In-Beziehung-Treten» den Betroffenen unter diesen Bedingungen ohnehin nicht leichtfällt. Kommt dann als psychosozialer Faktor im Kontext noch eine soziale oder familiäre Diskriminierung hinzu, beeinflusst das die Entwicklung der Umwelteinflüsse auf ADHS-Betroffene nachhaltig negativ. Zusätzlich müssen die veränderten Umweltbedingungen der Kinder und Jugendlichen in den letzten zwanzig Jahren beachtet werden. Durch die Zeitverknappung und die Reizüberflutung entstehen negative Auswirkungen für Kinder und Jugendliche (Ahrbeck 2007a).

3.3 Diagnose

Die entwicklungsangepasste Diagnosestellung von ADHS bei Kindern ist essentiell, da sich der Level der Entwicklung verändern kann und aus heilpädagogischer Sicht auch immer wieder angepasst werden muss (Gawrilow 2009, S. 16).

3.3.1 ADHS-Screening

Entscheidend beim ADHS-Screening ist, dass die psychologische oder ärztliche Fachperson die folgenden drei Pfeiler der Untersuchung miteinbezieht: die der Lehrperson und der heilpädagogischen Fachperson, die der Eltern und die des Schülers resp. der Schülerin:

- Gespräche mit der Lehrperson und der heilpädagogischen Fachperson
- Beobachtungsbögen zum Beispiel aus Kids 1 (Döpfner 2006), Fragebögen für Eltern, Lehrpersonen und Kinder aus Conners 3 (Lidzba et al. 2013), DISYPS-II (Döpfner et al. 2008), SSL (Petermann & Petermann 2018), Verlaufs-, Ereignis-, Zeitstichprobenprotokoll (Tamutzer 2019) etc.

- ICF-Analyse
- Unmittelbare Beobachtungen von Lehrperson und heilpädagogischer Fachperson im schulischen Unterricht, die mehrfach in unterschiedlichen Fächern und zu unterschiedlichen Tageszeiten stattfinden soll (Schule, Pause, Schulweg)
- Leistungserfassungen (Zeugnisse, mündliche Mitarbeit)
- Elterngespräche (Lehrperson, heilpädagogische Fachperson und die Fachperson der Psychologie) und Elternfragebögen aus: Kids1 (Döpfner et al. 2008; Gawrilow 2009 etc.)
- Für ältere Kinder die Schülereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (Petermann & Petermann 2014) zur Beobachtung von Ausdauer und Anstrengungsbereitschaft, Konzentration, selbstständigem Lernen und sorgfältigem Lernen (Gawrilow 2009)
- Physische Untersuchung zur Abklärung einer Differentialdiagnose

Dieses Screening zur Diagnose umfasst, dass die Symptome der Aufmerksamkeitsstörung, Hyperaktivität und Impulsivität mindestens sechs Monate dauernd vorhanden sein müssen, sodass das Funktionsniveau oder die Entwicklung des Kindes beeinträchtigt ist (American Psychiatric Association 2015). Um ein differential diagnostisches Bild zu zeichnen, arbeiten das Kind, die Eltern, die Lehrperson, die heilpädagogische Fachperson und die Fachperson der Psychologie oder der Medizin im besten Falle eng zusammen. Um dann eine Diagnose stellen zu können (psychologische Fachperson, medizinische Fachperson), müssen nach ICD-11 oder DSM-5 (Amerikanisches System) folgende Klassifizierungen erfüllt sein:

Abb. 3: Klassifizierungen für Diagnosestellung nach ICD-11 und DSM-5 (Döpfner et al. 2013)

Neu wird ADHS in der ICD-11 entsprechend DSM-5 der Sparte der neurobiologischen Entwicklungsstörungen zugeordnet. ICD-11 hält sich an die gleichen Verhaltensmerkmale wie ICD-10, hat aber andere Subtypen (Steinhausen et al. 2020, S. 27ff.). Diese Subtypen sind nun identisch mit DSM-5:

- 6A05.0 Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, **vorherrschend unaufmerksame Präsentation**
- 6A05.1 Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, **vorherrschend hyperaktiv-impulsive Präsentation**
- 6A05.2 Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, **kombinierte Präsentation**

Zusätzlich werden in der ICD-11 noch zwei Unterkategorien aufgelistet, die selten sind:

- 6.A05.Y Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, andere spezifische Präsentation
- 6A05.Z Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, nicht spezifizierte Präsentation

Der Subtyp F90.1 (hyperkinetische Störung verbunden mit Störung des Sozialverhaltens) aus der ICD-10 ist offensichtlich in der ICD-11 nicht mehr vorhanden.

3.3.2 Typische Symptome von ADHS

Die typischen Symptome von ADHS werden grundlegend einheitlich in der Literatur beschrieben:

Aufmerksamkeitsstörung

Für Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstörung ist das willentliche Gelingen einer fokussierten Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Aufgabe schwer. Auch das längere Dranbleiben an einer Sache, bei der ihr Interesse nicht im Vordergrund steht, bereitet ihnen Schwierigkeiten. Oft vergessen sie das verarbeitete Gelernte sofort wieder. Sie sind durch die verschiedenen Reize ihrer Umwelt sehr schnell ablenkbar, wandeln in Tagträumen und begehen so auch häufig Flüchtigkeitsfehler in der Schule. Oft verlegen sie Gegenstände und ihre Organisation braucht dringend Unterstützung (Rietzler & Grolimund 2018, S. 126ff.). In dieser Aufmerksamkeitsstörung manifestiert sich auch die Selbstregulation, die Brunsting (2019, S. 110ff.) in verschiedene Elemente einteilt: in eine Selbstregulation der Aufmerksamkeitssteuerung, eine Selbstregulation zur Motivation und zur Impulskontrolle.

Hyperaktivität

Hyperaktive Kinder haben einen ständigen Bewegungsdrang. In der Schule laufen sie in unpassenden Momenten im Klassenzimmer herum. Sollen sie stillsitzen, zappeln sie mit den Füßen und beschäftigen ihre Hände fortwährend. Grimassen schneiden oder im Unterricht mit Antworten reinplatzen gehören zu ihrem Erscheinungsbild. Auch das Stören und Unterbrechen von anderen Kindern verbindet sich mit der Hyperaktivität (Rietzler & Grolimund 2018, S. 17).

Impulsivität

Impulsive Kinder haben die Unfähigkeit, Impulse zu unterdrücken. Dies äussert sich folgendermassen: Sie können schlecht warten, agieren, ohne auf die Konsequenzen zu achten, unterbrechen andere im Gespräch oder im Spiel und platzen in ein Lehr-Lern-Gespräch, ohne dass sie an der Reihe sind. Diese Impulsivität zeigt sich auch deutlich in der Emotionsregulation. Je impulsiver das Kind ist, desto schwieriger wird es, bei höchst intensiven Gefühlen adäquat zu handeln. Wenn es wütend ist, schlägt es unmittelbar zu. Wegen seiner niederen Frustrationstoleranz, schlägt es Dinge kaputt und im Falle einer Schwierigkeit wird es mutlos und gibt früh auf. Auch im Umgang mit anderen zeigt sich, dass das Kind gängige soziale Umgangsformen nicht bedienen kann. Oft kann es die Bedürfnisse seiner Umwelt nicht richtig einschätzen und auch nicht dementsprechend auf seine Umwelt agieren (Streit auf dem Pausenplatz, Dinge eines anderen Kindes wegnehmen). Das wirkt distanzlos und weil Kinder mit ADHS eher aufbrausend sind, kann das auch Angst einflössen. Auch eine gewisse Risikofreudigkeit bei den betroffenen Kindern ist nicht zu unterschätzen (Beispiele: Klettern auf einem Baum bis ganz oben, Rollbrett auf einer gut befahrenen Strasse fahren) (Huggenberger 2019, S. 51ff.).

3.3.3 Komorbiditäten von ADHS

Ziel der Diagnostik ist es, die Kernsymptome von ADHS und eventuelle Komorbiditäten herauszuarbeiten. Gemäss SGV (Schweizerische Gesellschaft der Vertrauensärzte) können bei ADHS folgende Komorbiditäten auftreten:

- Oppositionelles Verhalten 50%
- Störung des Sozialverhaltens 30–50%
- Angststörungen 20%
- Depression 15–20%
- Anhaltende und schwergradige Reizbarkeit mit hoher Frustrationsintoleranz (Disruptive Affektstörung)
- Lese- und Rechtschreibstörung 15–20 %
- Motorische Entwicklungsstörungen bis 50%
- Exekutive Dysfunktionen
- Tic-Syndrom 30%
- Schlafstörungen 20%
- Eventueller Substanzenmissbrauch

3.4 Möglichkeiten zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit ADHS

Im Schulalltag kommen heilpädagogische Fachpersonen und Lehrpersonen ständig in Kontakt mit Schülerinnen und Schülern mit ADHS. Die Symptome sind nicht immer gleich ausgeprägt, aber die grundlegenden Symptome gestalten sich immer gleich. Nach der aktuellen Gesetzgebung (Bundesverfassung (1998) Art. 8, Abs. 2; Art. 41, Abs. 1f. und im Behindertengleichstellungsgesetz (2011) Art. 20, Abs. 2) in der Schweiz ist es die Aufgabe der heilpädagogischen Fachleute und der Lehrpersonen, sich darum zu kümmern, dass auch Schülerinnen und Schüler mit ADHS bestmöglich in die Klasse integriert werden (Pärli 2021). Um dies auch für Kinder mit ADHS erfolgreich zu gestalten, macht es Sinn, wenn die Förderung gemeinsam von Seiten der heilpädagogischen Fachperson, Lehrpersonen, Eltern oder Peergroup erfolgt.

3.4.1 Lehrerzentrierte Förderung

Kinder mit ADHS erfordern eine gezielte pädagogische Förderung im schulischen Rahmen des Alltags, vor allem wenn dabei an die veränderten Umweltfaktoren für die Kinder gedacht wird und an die vertieften Prinzipien des Lehrplans 21. Dieser beruht darauf, dass personale und soziale Kompetenzen zuhause entstehen und in der Schule geformt werden. Betrachtet man die psychosozialen Faktoren Ahrbecks (2007a) auf dem Hintergrund des Lehrplans 21, so wird erkannt, dass Kinder mit ADHS subtiler auf Reize reagieren und aufgrund der Zeitverknappung Aufgaben nicht alters- und stufengerecht lösen können. Dazu kommt die Aufmerksamkeitsstörung, die Hyperaktivität und die Impulsivität in unterschiedlicher Ausprägung. Das heisst, aufgrund dieses Konglomerats von Symptomen sollten heilpädagogische Fachpersonen und Lehrpersonen im Unterricht zusammenarbeiten, nicht nur in fachlicher Kompetenz, sondern auch in Bezug auf erwünschtes Verhalten, welches aufgebaut werden soll.

Um ein Kind mit ADHS effektiv zu fördern, braucht es somit aus heilpädagogischer Sicht folgende Voraussetzungen für gute Gelingensbedingungen:

Individuelle Ebene

Nach Rogers (1957) geht es um eine personenzentrierte Haltung, die Empathie, Kongruenz und bedingungslose positive Zuwendung erfordert, was im pädagogischen Handeln essentiell ist, nicht immer gelingt und deshalb auch immer wieder in den Vordergrund gerückt werden muss. Eine solche Haltung bezieht sich sowohl auf das Kind wie auch auf alle Mitwirkenden im Kontext. Dabei geht es um die Sichtveränderung und wechselnde Akzeptanz und Wertschätzung aller beteiligten Personen und deren Wahrnehmung (Lütje-Klose & Urban 2014, S. 112ff.).

Interaktionelle Ebene

Auf der interaktionellen Ebene geht es die Kommunikations- und Beziehungsebene zwischen allen Beteiligten, hier aber insbesondere zwischen Schüler/-in, Lehrpersonen und heilpädagogischen Fachpersonen. Auf dieser Ebene entwickeln und verändern sich Beziehungen und die dazugehörigen Umstände, was nicht immer konfliktfrei abläuft. Die interaktionelle Ebene beeinflusst im multiprofessionellen Handeln auch die pädagogischen Abläufe (Lütje-Klose & Urban 2014, S. 112ff.).

Sachliche Ebene

Auf der Sachebene werden die innerstrukturellen Belange des Unterrichts angesprochen, die auch gemeinsam bearbeitet werden müssen aufgrund eines Förderplans, der für den/die ADHS-Schüler/-in erarbeitet wurde. Dem Umgang mit der Heterogenität der Klasse, der beteiligten Pädagogen und Eltern muss auch auf Sachthemen bezogen Rechnung getragen werden.

Nach Biegert (2000, S. 23ff.) gibt es folgende Beispiele, die sich für die sachlich-pädagogische Ebene im Unterricht bewährt haben:

- **Aufmerksamkeitsstörung**

Durch diese Störung der Aufmerksamkeit braucht das Kind eine verbesserte Lenkung im Unterricht und in der Selbststeuerung:

- Kurze strukturierte Regeln, positiv formuliert, auch bei den Schulregeln; Anzahl dezimieren (3–5)
- Den Regelkatalog mit Konsequenzen verbinden und sie einhalten (Beispiel: Was geschieht bei wiederholten Störungen im Unterricht?)
- Toleranz zeigen, aber in der Klasse jederzeit die Übersicht behalten
- Probleme vorausschauend wahrnehmen und angehen
- Bei Störungen niederschwellig, aber bestimmt reagieren, positiv umlenken (sachbezogen, keine Vorwürfe)
- Eindeutige, kurze Anweisungen geben, eventuell Handzeichen oder Mimik zum Vornherein vereinbaren (keine moralisierenden Gespräche vor der Klasse)
- Bei Regelverstößen sofort ruhig, sachlich einschreiten, ohne Grundsatzdiskussion
- Konsequenz bleiben durch Klarheit und Körpersprache
- **Sofortige positive Rückmeldung bei Befolgen einer pädagogischen Massnahme, als stärkste Intervention**
- Räumliche Nähe aufrechterhalten, Augenkontakt, neben dem Schüler stehen (Beispiel: beim Erklären einer Aufgabe)
- Sitzplatz eher vorne und unter Beachtung der passenden Banknachbarn
- Kleine überschaubare Aufträge geben (Tafel putzen, Hefte verteilen)

- **Hyperaktivität**

Die Störung der Hyperaktivität wird oft auch als Anpassungsstörung gesehen (Brown 2018; Biegert 2000). Um diese Adaptivität zu fördern, braucht der/die Schüler/-in Lernerfolge im kognitiven, methodischen und sozialen Bereich:

- Ruhe zum Unterrichtsbeginn und während den Stillarbeitsphasen
- Tischordnung bei Lektionsbeginn einfordern und kontrollieren
- Lehrerbestimmte Sitzordnung; falls es möglich ist, auch in Gruppen darauf achten
- Offene Unterrichtsformen (Wochenplan, Hausaufgaben bis Freitag) kleinteilig strukturieren und Hilfestellungen anbieten
- Kleinschrittiges Vorgehen im Unterrichten, immer Rückfragen stellen
- Merksätze und Regeln formulieren, lernen und repetieren lassen
- Regelmässige Heft- und Schriftüberprüfung (Arbeitsblätter in der Schule einkleben)
- Lernerfolgsmöglichkeiten schaffen in Form von kleineren mündlichen oder schriftlichen Prüfungen
- Abwechslung in der Gestaltung des Unterrichts, neue Materialien ausprobieren und anwenden (auf «altes» Lehrmaterial verzichten, Beispiel: Lesebuch)
- Aufgaben entwickeln, die als Anreiz gut geleistet werden können, durch Anpassung der Aufgaben (mit der heilpädagogischen Fachperson zusammen)
- Durch Förderplanung Lernschwierigkeiten erkennen, dort intensiver individuelle Aufgaben lösen lassen
- Prüfungen dem/der Schüler/-in anpassen
- Aufgaben des/der Schülers/-in zeitnah korrigieren und dabei die gut gelösten Aufgaben positiv hervorheben
- Den Humor bewahren, enthusiastisch und lebhaft unterrichten
- Rituale und Routine im Alltag bewahren (Beispiel: Am Donnerstag in der Deutschstunde üben wir im nächsten Vierteljahr Tandemlesen)
- Die Selbststrukturierung des/der Schülers/-in fördern (Beispiel: Lauth und Schlotzke 2019)

- **Impulsivität**

Da Impulsivität im Allgemeinen mit den exekutiven Funktionen und somit im Speziellen auch mit der Selbststeuerung verbunden ist, ist es unabdingbar, dass der pädagogische Rahmen selbstwirksamkeitsfördernd sein muss. Diese Selbstwirksamkeit wird durch eine tragende Beziehung mit emotionalem Rückhalt, mit positiv motivierender Lernerwartung und mit positiven Lernerfahrungen unterstützt:

- Ausführliche Unterstützung durch Beratung und Aufklärung der Eltern und Schülerinnen und Schüler bezüglich der Ursachen, der Konsequenzen und der Perspektiven in der Laufbahn des/der Schülers/-in
- Eine fruchtbare Kooperation zwischen Lehrperson, heilpädagogischen Fachpersonen, Eltern, Schülerinnen und Schülern und Therapeutinnen und Therapeuten anstreben, obwohl das in den Anfängen oft konfliktbeladen sein kann
- Positive Rückmeldungen an alle, nicht nur im Sinne von Lob in der Sachleistung, sondern auch im sozialen Bereich
- In der individuellen Förderplanungen individuelle Fortschritte erkennen und positiv diskutieren

- Fördermassnahmen benennen, dabei individuelle Hilfestellungen geben und zuversichtlich motivieren, um damit das Selbstvertrauen zu stärken (Beispiel: Furman 2021)
- Angstfreie Lernatmosphäre, auf den Stärken aufbauen
- Sich selber in Geduld üben, dem Kind aktiv zuhören, Bemerkungen des Kindes nicht persönlich nehmen
- Vorurteile abbauen, Vertrauen aufbauen
- Gespräche immer wieder anbieten, in Ruhe und als Vier-Augen-Gespräch behandeln, vor allem bei Kritik
- Den/die Schüler/-in jeden Tag aufs Neue von seinen/ihren positiven Seiten betrachten
- Das Kind ein Forschungstagebuch über sein Verhalten, seine Leistungen führen lassen und es gemeinsam besprechen

3.4.2 Elternzentrierte Förderung

Auf der individuellen, der interaktionellen und auf der sachlichen Ebene wird man Eltern begegnen, die unterschiedliche Erfahrungen mit ihrem ADHS-Kind zuhause und in der Schule gemacht haben. Die häufigsten Probleme für Eltern ergeben sich im Verhalten zuhause und den damit verbundenen erzieherischen Schwierigkeiten. Für Eltern stellen sich damit oft Herausforderungen, denen sie noch nicht begegnet sind, und das verunsichert sie. Sie machen sich Sorgen um ihr Kind, da es sich «auffälliger» benimmt als Gleichaltrige, und oft treten immer wieder dieselben Streitpunkte zuhause auf (Huggenberger 2019, S. 36ff.). Um aus heilpädagogischer Sicht die Eltern eines Kindes mit ADHS zu unterstützen, geben Rietzler und Grolimund (2016, S. 35ff.), Huggenberger (2019, S. 36ff.) und Barkley (2021, S. 265ff.) folgende Anregungen:

- Werden die Eltern frisch mit der Diagnose ADHS ihres Kindes konfrontiert, geraten sie in eine emotional veränderte Lage, die Erleichterung, Verleumdung, Wut, Trauer oder Akzeptanz beinhalten kann. Abhängig von dieser Reaktion ist die Unterstützung und Verantwortung, die Eltern geben können oder wollen. Im Stadium der Akzeptanz ist es wichtig verstehen zu lernen, wie besonders ihr Kind ist und welche Stärken es hat (Huggenberger 2019).
- Akzeptanz weckt die Motivation, das Selbstwertgefühl des Kindes zu unterstützen und non-konformistische Wege für und mit dem Kind einzuschlagen.
- Durch die Akzeptanz von ADHS bei ihrem Kind steigt auch das Interesse an Informationen zu ADHS und den dazugehörigen Behandlungsmöglichkeiten.
- Barkley (2021) erklärt, dass Eltern immer die Entwicklungsstörung ihres Kindes im Blickfeld haben sollen. Er hat dafür zwölf unterstützende Ideen für Eltern mit ADHS-betroffenen Kindern entwickelt. Nummer 1 bis 6 zeigen unterstützende Haltungen der Eltern, Nummer 7 bis 12 entsprechen konkreten Ideen für die Eltern:
 1. Eltern nutzen alle Erfolgsfaktoren des Kindes: Das bedeutet, dass sie ihr Kind genau beobachten und aus den Stärken immer wieder Ressourcen erzielen, Hilfsmittel einsetzen und vor allem immer wieder dem Kind das Vertrauen schenken, dass es gut so ist, wie es ist, und es so zu akzeptieren.
 2. Eltern vergessen nicht, dass ihr Kind unter einer Störung leidet: Im heutigen Alltag, geprägt von Stress und Konflikten, geht oft unter, dass das Kind auch unter der Situation einer ADHS-Störung leidet. Es löst nicht willentlich diesen Stress zu-

hause aus, sondern er entsteht aus einem «Nicht-Können». Diesem Kind mit seinen ADHS gerecht zu werden, erfordert harte Arbeit von den Eltern, die ihnen besser mit Toleranz und Akzeptanz gelingen kann.

3. Eltern brauchen Verständnis und nicht Veränderung für ihr Kind: Eltern reagieren oft mit Selbstvorwürfen gemäss dem Prinzip «Alles ist meine Schuld, also muss ich dafür sorgen, dass es wieder in Ordnung kommt». Kinder mit ADHS haben keine Software, die man entsprechend modulieren kann. Diese Kinder brauchen unterstützende, besonnene und verständnisvolle Eltern. Dieses Vorhaben gelingt besser, wenn die Eltern mit sich und ihrem Kind mehr Nachsicht zeigen.
4. Eltern setzen die richtigen Prioritäten: Kinder mit ADHS sind unorganisiert, haben wenig Zeitmanagement und sind impulsiv. Diese Faktoren begünstigen Stress und Streitigkeiten in der Familie. Als Eltern macht es deshalb Sinn, zum Tagesbeginn zu entscheiden, was für ihr Kind heute wichtig ist und was es zuhause noch leisten kann. Beispiele wie: «Muss ich das Kind früher wecken, damit die Aufwachphase lang genug ist? Muss es sein Bett gemacht, das Frühstück ganz aufgegessen haben vor der Schule?» zeigen, wie Eltern priorisiert und individualisiert auf ein betroffenes Kind reagieren können. Finden sie heraus, was dem Kind entspricht und es dabei exekutiv fördert, entspannt sich die gesamte Situation zuhause.
5. Eltern sind für ihr Kind da und schenken ihm bewusst Aufmerksamkeit: Wenn Eltern bewusst darauf achten, was ihr Kind wie tut, können sie es auch unterstützen. Sie nehmen dabei die Rolle des Beobachtenden und Helfenden ein, coachen ihre Kinder immer wieder beim Lösen von Problemen, Wahrnehmen von Terminen und Planen etwelcher Arbeiten.
6. Eltern fördern das Verantwortungsbewusstsein und das Selbstvertrauen ihrer Kinder: Alle Eltern wollen ihre Kinder zu verantwortungsbewussten und selbstvertrauenden Persönlichkeiten erziehen, damit sie ihr Leben selber meistern können. Eltern müssen ihren ADHS-betroffenen Kindern ihr Handeln und deren Konsequenzen oftmals und in verschiedenen Ansätzen zum gleichen Thema erklären. Dies wiederum erfordert Geduld und Verständnis für das Kind.
7. Eltern setzen mehr auf Berührungen und Belohnungen, weniger auf Worte: Durch die vielen Anforderungen, die das Kind mit ADHS einfordert, sind Eltern angehalten, viel zu erklären. Diese Erklärungen belasten auf Dauer die Eltern-Kind-Beziehung. Einträglicher für beide Seiten sind kurze Berührungen oder Belohnungen (Beispiel: Tolkensystem).
8. Eltern bringen ihren Kindern das Zeitmanagement näher: Kinder mit ADHS benötigen ganz besonders Förderung im Zeitmanagement. In systemischen Ansätzen gelingt es den Eltern, ihrem Kind zu vermitteln, wie lange eine Aufgabe dauert, wie sie ihr Kind dabei motivational unterstützen können und wie ihr Kind übt, wie die Konzentration aufrechterhalten werden kann (Gawrilow et al. 2018, S. 49; Rietzler & Grolimund 2016, S. 126ff.; Huggenberger 2019, S. 171ff.). Es braucht so weniger Arbeitszeit für mehr Leistung.
9. Eltern entlasten das Arbeitsgedächtnis des Kindes: Hilfsmittel (Beispiele: Post-it, Sanduhr, in kleinen Portionen lernen, Steigerung der Anforderungen, Notizen, zappeln) helfen den Eltern, das Arbeitsgedächtnis ihres Kindes zu unterstützen (Rietzler & Grolimund 2016, S. 139ff.; Huggenberger 2019, S. 50).

10. Eltern unterstützen ihre Kinder in der Organisation: Nicht nur im Schulalltag ist eine gute Organisation wertvoll für ein Schulkind (Beispiele: Visualisierte Arbeitsablage mit entsprechenden Farben, wie sie in der Schule gehandhabt werden, Routine mit Schultornister ein- und auspacken). Ordnung ritualisiert erschaffen und beibehalten ist anstrengend, braucht viel Geduld und Üben und gelingt, wenn man nicht mehr bewusst Ordnung machen muss, sondern automatisiert Ordnung schafft. Sobald das ADHS-Kind merkt, dass sich seine Fähigkeiten darin steigern, wird Organisation als weniger anstrengend empfunden.
11. Eltern zeigen konkrete Strategien auf: Je konkreter eine Strategie ist, die Eltern ihrem Kind erklären, desto grösser ist die Chance, dass das Kind sie nachvollziehen und anwenden kann. Kinder mit ADHS brauchen Bilder im Kopf, abstraktes Denken ist ihnen oft fremd (Rietzler & Grolimund 2016, S. 123–124; Huggenberger 2019, S. 151)).
12. Eltern agieren in fremder Umgebung für das Kind proaktiv: Zuhause funktionieren viele Prinzipien wunderbar, aber oft wird das Verhalten an einem fremden Ort für ein Kind mit ADHS als nicht akzeptabel für seine Umwelt angesehen. Um dem vorzubeugen, antizipieren die Eltern die Situation vorher mit Fragen (Was könnte geschehen? Was sind die Schwierigkeiten, die mein Kind in der Situation haben wird? Was sind die Erwartungen an mein Kind?). Damit erkennen die Eltern, welche Strategien, die sie zuhause erfolgreich angewendet haben, ihrem Kind helfen könnten, eine fremde Situation zu bewältigen.

3.4.3 Klassenzentrierte Förderung

Bindung zu Freunden oder Klassenkameraden gehören zu den Urbedürfnissen des Menschen (Beispiel: Maslowsche Pyramide). Wichtig dabei sind Gruppenzugehörigkeit und Freunde sowie Anerkennung und Geltung im sozialen Umfeld der Schule. Für das Kind mit ADHS bedeutet dies eine weitere Hürde, da es sein Verhalten in der Schule nicht einfach angepasst zeigen kann und die Peergruppe darauf entsprechend unstet reagiert. Kinder mit ADHS fallen in der Störung des Sozialverhaltens auf, indem sie ihre Impulsivität und/oder Aggressivität zeigen (Petermann & Lehmkuhl 2011). Durch dieses Verhalten gelangen sie ins Abseits des Klassenverbands, keiner möchte mit ihnen in einer Gruppenarbeit tätig werden, in der Stillarbeit werden die Platznachbarn mitabgelenkt und in den Pausen finden sie kaum Anschluss. Dies wiederum macht sich in den schulischen Leistungen und im Selbstbewusstsein des Kindes mit ADHS bemerkbar. Diesem Umstand gilt es gerecht zu werden, indem man die Klasse in die Förderung des Risikokindes miteinschliesst. Petermann und Petermann (2011) verfolgen das Ziel der Prävention im Sinne von «Vorbeugen ist besser als heilen». Diese präventive Grundausrichtung in der Schule kann eine Emotionsregulation bewirken. Gruppenprozesse beeinflussen die soziale Kompetenz oder die Aggressivität einer Klasse (Chung-Hall & Chen 2010; zit. in Petermann et al. 2019), was im Umkehrschluss bedeutet, dass je mehr prosoziale Interventionen die Lehrperson oder die heilpädagogische Fachperson in der Klasse fördert, desto mehr prosoziales Verhalten wird sich im Klassenverband langfristig allen gegenüber zeigen. Dies wiederum erlaubt Kindern mit ADHS einen positiven Status im Klassengefüge zu erhalten und sich selbstwirksam zu erleben (Petermann et al. 2019). Das Hin-führen zu einer solchen proaktiven Leistung der gesamten Klasse braucht Ressourcen wie Zeit und Geduld und kann von der heilpädagogischen Fachperson in der Kleingruppe oder mit der ganzen Klasse angegangen werden. Entscheidend dabei ist, dass die Schülerinnen und Schüler autonom handeln können, sich einander zugehörig fühlen und sich kompetent fühlen. Einige Beispiele dafür sind:

- Verhaltenstraining in der Grundschule (Petermann et al. 2019, S.33 ff.): Emotionale und soziale Kompetenzen werden über verschiedene Trainingseinheiten mit den Kindern praktiziert und nachher zusammen evaluiert. Diese Trainingseinheiten sollen auch in der Pause oder in der Freizeit praktisch angewendet werden. In der nächsten Trainingseinheit besprechen die Kinder die Auswirkungen ihrer neu gelernten Handlungen und melden die sich daraus ergebenden Konsequenzen. Anhand dieser Schritte in der Selbstbeobachtung können Kinder ihr Problemverhalten besser modifizieren (Petermann & Petermann 2019). Das eigene veränderte Verhalten lässt mehr prosoziale Aufmerksamkeit in der Klasse entstehen.
- Präventionsprogramm PEP (Bohne 2021): PEP bedeutet Prozess- und Embodimentfokussierte Psychologie und ist eine Klopftechnik, die stressreduzierend wirkt. Sie kann im Unterricht in der Bodypercussion eingesetzt oder ritualisiert in das Unterrichtsgeschehen eingebunden werden. Das Kind erlebt durch diese Interventionstechnik, dass es durch Klopfen ein Instrument zur Stressbewältigung erhält, das es selber steuern kann. Dank der dadurch verbesserten Selbstbeziehung gelingt auch die Aussenbeziehung zu Klassenkameraden besser.
- Basierend auf medizinischer Forschung über den Blutdruck entwickelten sich auch verschiedene Atemtechniken, die mit der Klasse geübt werden können. Zum Beispiel zum Thema Prüfungsangst, unter der viele Kinder leiden. Dem Kind mit ADHS verhilft diese Technik zur Impulskontrolle. Entschleunigende Atemtechniken helfen durch Blutdrucksenkung dem Stressabbau. Gemäss neuester Erkenntnis bewirkt ein sechsmaliges Atmen pro Minute – mit schnellerem Einatmen und langsamerem Ausatmen (4:6) – eine Veränderung des parasympathischen Nervensystems und damit eine Reduktion der Stressoren (Loew 2020). Mit Schülern kann man dabei zählen und die Hände benutzen, so gelingt das schon im Kindergarten. Für ältere Schüler kann die App von Professor Loew benutzt werden. Diese App zeigt visuell, wie man ein- und ausatmen soll.
- Spiele im Unterricht: Scheuerl (1997; zit. in. Huggenberger 2021) meint dazu, dass Spielen grundsätzlich ein unersetzliches Erfahrungs- und Erlebnisfeld ist. Zimpel (2014; zit. in Huggenberger 2021) verfeinert die Lernauswirkung des Spiels, indem die Kernkompetenzen wie «Abstraktionsvermögen, Fantasie, Selbstbewusstsein, Frustrationstoleranz und Kooperation», herauskristallisiert werden. Diese Faktoren sind massgebend für ein gutes soziales Klima in einer Klasse, aber noch mehr sind sie förderlich für ein Kind mit ADHS (Huggenberger 2021, S. 139). Aktiv gestaltete Übergänge im Unterricht mit Spielen dienen somit pädagogischen Zwecken und verbinden soziale mit intellektuellen und kreativen Kompetenzen. Besonders anregend, um mit einer sozialen Komponente Verhaltensregeln zu lernen, sind die «Good Games» aus Amerika. Hervorgetan hat sich dabei das KlasseKinderSpiel, auf das in Kapitel 5 eingegangen wird.

3.4.4 Fazit

Um ein Kind mit AHDS in der Schule umfassend zu betreuen, braucht es verschiedene Möglichkeiten seitens der Lehrperson, der Eltern und der heilpädagogischen Fachperson. Im günstigsten Fall arbeiten alle transparent zusammen, um so den bestmöglichen Lernprofit für das von ADHS betroffene Kind zu schaffen. Im Falle eines Kindes mit ADHS gilt es auszuprobieren, welche der beschriebenen Methoden (lerntheoretische, körperzentrierte oder beide Methoden) von den jeweiligen Beteiligten für das betroffene Kind funktioniert und wo und womit die Stärken des Kindes unterstützt werden können. Schü-

lerzentrierte Massnahmen zielen auf die Sozialkompetenz aller Schülerinnen und Schüler ab, helfen dem Kind mit ADHS aber verstärkt, seine Sozialkompetenz darin auch zu erfahren und zu verstärken. Insgesamt werden durch alle beschriebenen Massnahmen versucht, die exekutiven Funktionen des Kindes mit ADHS zu unterstützen, sei es in den Lernaktivitäten, der Informationsverarbeitung oder in den Umweltfaktoren (Lütolf Belet 2020).

4. Exekutive Funktionen

In Kapitel 3.2.4 wurde erkannt, dass Kinder mit ADHS aus verschiedenen Gründen nur bedingt über exekutive Funktionen verfügen und diese in der Schule anwenden können. Durch die exekutiven Funktionen werden Denken und Handeln und damit das Lernen gesteuert. Diese Funktionen stellen die Grundpfeiler einer sozial-emotionalen Entwicklung für das Lernen dar (Spitzer 2013; zit. in Kubesch 2020). Spitzer beschreibt, dass für erfolgreiches Lernen und Leben ausreichende exekutive Funktionen vorhanden sein müssen oder gefördert werden müssen. In diesem Kapitel wird in der theoretischen Auseinandersetzung mit exekutiven Funktionen beschrieben, welche Effekte sie im Lernen und im Sozialverhalten erzielen können und welche erforschten Interventionen heilpädagogisch relevant sind.

4.1 Definition

Der Begriff «Exekutive Funktionen» stammt aus der Neurowissenschaft. Er beinhaltet eine Fülle an geistigen Prozessen, die Regulations- und Kontrollvorgänge (Denken und Verhalten) steuern. Dadurch wird ein situationsangepasstes Verhalten gelenkt. Diese Kontrollvorgänge werden vom frontalen Kortex (Frontalhirn) gesteuert. Es geht dabei um die Kompetenzen von Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität (Walk & Evers 2013, S. 9ff.).

Wirtz (2022) beschreibt die exekutiven Funktionen im psychologischen Lexikon als Funktionen, die in einer Aufgabenbearbeitung einen Aufgabenwechsel (task shift) ohne Anstrengung schaffen, nicht aufgabenangemessene Reaktionen unterdrücken, oder die Mehrfachtätigkeit mit kognitiver Flexibilität zielgerichtet steuern können.

4.2 Aufbaubare Kompetenzen

Der Kern der exekutiven Funktionen besteht heute mit grosser Einigkeit in der Inhibition, dem Arbeitsgedächtnis und der kognitiven Flexibilität. Ihre Bedeutung ist zukunftsweisend für die Schülerinnen und Schüler, damit sie erfolgreich lernen und sich im emotional-sozialen Kontext kontrollieren. Die exekutiven Funktionen werden eingefordert, sobald in den Denkvorgängen der Automatismus des Gelernten nicht mehr zielführend ist. Wenn Verhaltensmuster und Denkweisen überwunden werden müssen oder die Schülerinnen und Schüler flexibel auf äussere und innere Ursachen reagieren müssen, braucht es die Steuerzentrale des Gehirns (Walk & Evers 2013, S. 9). Die exekutiven Funktionen sind nicht nur kognitiv zu verstehen – sie greifen auch in den emotionalen Bereich des betroffenen Kindes ein (Brunsting 2019, S. 13).

4.2.1 Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis dient der Speicherung und Verarbeitung von Informationen. Diese Speicherung wird in einem kleinen Zeitfenster von wenigen Sekunden aufrechterhalten. Kinder speichern in dieser Zeit etwa drei bis vier, Erwachsene etwa sieben bis neun Elemente ab (Walk & Evers 2013, S. 11). Informationen werden kurzzeitig gespeichert und weiterbenutzt, sei es im auditiven Speicher (phonologische Schleife) oder auf dem visuell-räumlichen Notizblock (Lütolf Belet 2020). Das Arbeitsgedächtnis unterstützt aber auch bei Problemlösungen, neuen Denkansätzen und beim Planen von Arbeitsschritten sowie beim Behalten von Zwischenschritten und führt zu neuen Lösungen. Baddeley (2013) spricht bei

diesen Zwischenschritten von einem episodischen Puffer, einer Merkfähigkeit, die bis sechzehn Sekunden dauern kann und sich mit vorhandenem Wissen verbindet. Das Arbeitsgedächtnis verknüpft sich auch – neben dieser temporären Speicherung von Inhalten – mit abgespeicherten Inhalten aus dem Langzeitgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis tauscht mit dem Langzeitgedächtnis gespeicherte Informationen aus und gelangt so zu neuen, kombiniert entstandenen Lösungen. Zielgerichtetes Planen und Verhalten wird auf diese Weise unterstützt (Walk & Evers 2013). Baddeley (2013) nennt dies die zentrale Exekutive. Das Arbeitsgedächtnis gilt heute gemäss Klingenberg als trainierbar (Kubesch 2016, S. 118). Klingenberg merkt aber an, dass dieses Training regelmässig über einen bestimmten Zeitraum stattfinden muss und kontrollierbar sein sollte.

Abb. 4: Arbeitsgedächtnis als zentrale Exekutive (Weigelt 2022)

4.2.2 Kognitive Flexibilität

Die kognitive Flexibilität ist die Fähigkeit des Gehirns, sich auf eine neue Situation oder Anforderung unmittelbar einzustellen. Sie impliziert die Fähigkeit, Unvorhergesehenes (Beispiele: Pläne, Aufgaben) zu adaptieren, neu zu bewerten und schnell danach zu handeln. Konkret bedeutet das, dass der Aufmerksamkeitsfokus zwischen mehreren Aufgaben «switchen» und die Aufmerksamkeit gezielt auf das priorisierte Problem gelenkt werden kann. Durch dieses Betrachten der Aufgabe aus einer neuen Perspektive und durch den dazugehörigen Perspektivenwechsel entstehen neue Denkmuster und kreatives Denken. Im emotional-sozialen Bereich ist die kognitive Flexibilität eine wichtige Voraussetzung für empathisches Verhalten. Eine fremde Sichtweise zu verstehen und sie gedanklich in die eigenen Ansichten einordnen zu können, bedingt, dass man aus Fehlern lernen, offen für andere Ansichten sein und Meinungsverschiedenheiten anerkennen und positiv konnotieren kann (Walk & Evers 2013, S. 15). Diese Fähigkeiten gilt es im Alltag immer wieder neu zu bewerten, zu taxieren, damit mit Offenheit und Neugierde daraus gelernt werden kann.

4.2.3 Inhibition

Um die eigenen Impulse kontrollieren zu können, braucht es die Inhibition (Hemmung). Sie zeigt sich in der Fähigkeit, dem ersten zweifelhaften Impuls nicht nachzugeben, sondern kurz zu verweilen, um danach besonnen zu handeln. Dabei geht es um das Denken vor dem Handeln (Brunsting 2019, S. 11), darum, sein Lustprinzip selber zu unterbinden und das Notwendige oder Angemessene dabei zu tun (Beispiel: Fokussieren auf die anstehende Aufgabe = Aufmerksamkeitslenkung) und die Disziplin aufzubringen, um eine Aufgabe zu beginnen oder zu beenden. Auch im proaktiven Sozialverhalten heisst das, mit den jeweiligen positiven oder negativen Emotionen bedacht umzugehen, sich selber zu regulieren, sie bewusst zu steuern und sich nicht von ihnen unbewusst lenken zu lassen.

Bei Kindern mit ADHS besonders betroffen sind die Inhibition, die Daueraufmerksamkeit, das Arbeitsgedächtnis und die Zeitverarbeitung in den exekutiven Funktionen. Da der frontale Kortex (Stirnhirn) bei Kindern noch nicht vollständig entwickelt ist, beeinflusst dies die exekutiven Funktionen bis ins Erwachsenenalter (Rothbarth & Posner 2001; zit. in Kubesch 2020). Die Inhibition der Kinder verbessert sich sichtbar zwischen drei und sieben Jahren. Sie sind mit zunehmendem Alter vermehrt in der Lage, die Perspektiven zu wechseln und entsprechend zu agieren. Das inhibitorisch geforderte Verhalten steht dabei im Kontext zum Temperament des betroffenen Kindes (Kubesch 2016) und soll im pädagogischen Kontext berücksichtigt werden. Die Kontrolle der Inhibition (Emotions- und Verhaltenskontrolle) unterliegt offenbar auch dem Arbeitsgedächtnis. Hoffmann et al. (2008; zit. in Kubesch 2020) beschreiben, dass es Personen gibt, die keine oder eine geringe «automatisierte Affektreaktion» haben und deshalb entsprechend emotional unangepasst reagieren – wie das auch bei einem ADHS-Kind sichtbar wird. Diese emotionalen Reaktionen können als Strategietechnik über einen neutralen Reiz, der im Arbeitsgedächtnis verankert ist, gelenkt werden (Thiruchselvam et al. 2012; zit. in Kubesch 2020).

Einem Kind mit ADHS mangelt es in Bezug auf **Selbstregulation** an Aufmerksamkeit, Motivation und Impulskontrolle. Da die Fähigkeit zur Selbstregulation darüber entscheidet, ob exekutive Funktionen überhaupt eingesetzt werden können (Brunsting 2019, S. 9), bedeutet dies im Umkehrschluss, dass für eine gute schulische Leistung die kognitive Selbststeuerung essentiell wird. Mehr noch: Eine gut funktionierende Selbstregulation ist wichtig für Lern- und Lebenserfolg (Duckworth & Seligman 2005, 2017; Mischel 2015; Moffitt et al. 2011; Roebbers et al. 2014; Zit. in Brunsting 2019) als auch für die Lebenszufriedenheit.

Um die Selbstregulation zu verstehen und entsprechende heilpädagogische Interventionen zu entwickeln, ist es entscheidend, unbewusste Abläufe in den psychoneuralen Grundsystemen zu verstehen.

4.3 Psychoneuronale Grundsysteme

Alle exekutiven Funktionen sind schlussendlich auf eine intakte Selbstregulation angewiesen, ansonsten kann eine exekutive Funktion nicht ausgeführt werden (Brunsting 2019, S. 9ff.). Roth und Stüber (2014) benennen dafür sechs verschiedene Systeme, denen unsere Selbstregulation zugrunde liegt: Mit dem Bewusstsein, dass exekutive Funktionen nicht nur kognitiv gesteuert werden, sondern auch emotional defizitär sein können, postulieren sie folgende sechs Systeme (vgl. Brunsting 2019, S. 17ff.):

4.3.1 Stressverarbeitungssystem

Das Stressverarbeitungssystem ist vorgeburtlich entwickelt, verläuft unbewusst und ist im Stressmoment schwer erreichbar. Trotzdem soll die Gefahr, das Negative schnell erkannt und entsprechend gehandelt werden. Psychische und physische Reaktionen wie Angst und Schmerz müssen vom Organismus schnell abgeschwächt werden können, damit es unseren gesamten Organismus nicht schädigt. Stress ist zentral gesteuert, nicht vorhersehbar und schwer zu steuern. Er verursacht in verschiedenen Auswirkungen Angst, Panik, körperliche Beschwerden (Beispiel: Bluthochdruck) oder lähmt uns in unserer Reaktion. Schlussendlich ist er ein krank machendes Phänomen. Dauerhafter Stress be- und verhindert das Lernen und verursacht Krankheiten. Stressabbau lässt sich trainieren durch verschiedene Möglichkeiten wie Achtsamkeitstraining, lerntheoretische Spiele (Beispiel: KlasseKinderSpiel) oder Verhaltenstraining (Beispiel: Neues Marburger Verhaltenstraining).

4.3.2 Beruhigungssystem

Sich selbst beruhigen geschieht primär unbewusst und wird nachgeburtlich verankert. Dieses System bildet den Gegenspieler zum Stress und ist nützlich, um Druck, Verärgerung, Hektik abzubauen und zur inneren Ruhe zurückzufinden. Gesteuert wird das Beruhigungssystem durch den Neurotransmitter (Botenstoff) Serotonin im Gehirn mit folgenden zwei Effekten: Erstens lindert es Schmerz und lässt den negativen Stresspegel sinken. Zweitens hebt es Lust, Freude und Motivation und legt den Grundstein zur Frustrationstoleranz. Stress und das Beruhigungssystem beeinflussen einander: Je mehr Stress, desto weniger funktioniert das Beruhigungssystem. Daraus resultieren Krankheiten, Angststörungen, Lernbehinderungen und Lernblockaden. Dies wiederum zeigt sich in der schulischen Belastung und in der eigenen Resilienz (Roth & Stüber 2014; zit. in Brunsting 2019). Aus heilpädagogischer Sicht ist es deshalb wichtig, bei Kindern möglichst früh zu intervenieren und zu zeigen, wie sie in Kontakt zu ihren Gefühlen kommen können und wie diese reguliert werden können (Beispiele: Aufmerksamkeitstraining, Fantasiereisen, Geschichten erfinden und darüber sprechen, innere Sprache üben (Vygotsky; zit. in Saalbach et al. 2013), verhaltensorientierte Spiele wie das KlasseKinderSpiel spielen).

4.3.3 Belohnungssystem

Dieses System reagiert unbewusst, vorbewusst-intuitiv oder bewusst und baut sowohl auf Botenstoffen wie auch auf Erfahrungen und Erwartungen auf. Es baut sich in den ersten Lebensjahren auf. Zwei Untersysteme bedingen das Belohnungssystem: nämlich das Belohnungssystem und das Belohnungserwartungssystem. Das Belohnungssystem wird durch körpereigene Opiode gesteuert und erzeugt unbewusste Belohnungserfahrungen und auch Befriedigung und Lust. Gelingt es in der Kindheit nicht, genügend positive Erfahrungen zu erleben, entwickelt sich der Drang nach neuen Belohnungen, was zu risikoreichem Verhalten führen kann (Roth & Stüber 2014; zit. in Brunsting 2019 S. 19–20). Das Belohnungserwartungssystem wird durch den Botenstoff Dopamin gesteuert. Es zeigt sich, indem positive Erfahrungen mehrmals gemacht werden und dabei Erwartungen entstehen, dass etwas bei der nächsten gleichen Erfahrung wieder ähnlich gut gelingt (Beispiel: gute Prüfung in der Schule). Häufige negative Erfahrungen, vor- oder nachgeburtlich, zeigen, dass sich ein Defizit in diesen beiden Untersystemen entwickelt. Dies führt zu Motivationsproblemen, meinent, dass das Ziel nicht erreicht werden kann, oder das Ziel zu wenig attraktiv ist. Wird das auf das Kind umgemünzt, so fühlt es Hoffnungslosigkeit und sieht keinen Ausweg. Motivation ist aber beeinflussbar und lässt sich im Beziehungsnetz mit allen Beteiligten (Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrpersonen und heilpädagogische Fachpersonen) besser aufbauen (Beispiele: Aufgaben mit deckungsgleichem oder leicht erhöhtem Anreiz, Zielorientierung, Selbstbestimmung, soziale Zugehörigkeit, sachbezogenes Feedback und Förderung von Leistung durch Training von Selbstinstruktion nach Lauth und Schlottke).

4.3.4 Impulskontrollsystem

Die Entwicklung der Impulskontrolle geschieht nach Roth (2015) vom ersten bis zum zwanzigsten Lebensjahr fortlaufend. Impulskontrolle bezieht sich auf die Fähigkeit, aktive Impulse so zu steuern, dass ein sozial verträgliches Handeln entsteht (vgl. Kapitel 4.2.3). Bei geringer Impulskontrolle (durch zu hohen Dopaminlevel im Striatum, Grosshirn) sind die Impulse schwer zu steuern, was zu Verunsicherung und negativen Gefühlen (Angst, Ekel, Trauer, Wut, Aggression) führen kann. Offenbar zeigen Betroffene mit ADHS beim negativen Gefühl Wut eine Überinterpretation und können diese deshalb früher erkennen (Gawrilow 2009, S. 28). Cadesky et al. (2000; zit. in Gawrilow 2019, S. 28) postulieren in ihren Untersuchungen, dass es einen Zusammenhang zwischen defizitären exekutiven Funktionen und der

defizitären Selbstregulation gibt, was bedeutet, dass die fehlende Emotionserkennung durch die fehlende Selbststeuerung verursacht wird. Das könnte eine Erklärung sein für die Probleme der sozialen Interaktion eines ADHS-Betroffenen. Roth und Stüber (2014; zit. in Brunsting 2019, S. 19ff.) bezeichnen es als «mühsamen Prozess», diese Selbststeuerung in der Familie und in der Schule zu erlernen. Zusätzlich kann man in der Pubertät vermehrt eine Krise der Emotionssteuerung erkennen, da sich das gesamte System des Gehirns verändert. Das bedeutet, dass die Selbstregulation (Beispiele: ausrasten, Schulverweigerung, nicht auf Belohnung warten können) nicht aufrechterhalten werden kann und sanfte, aber beharrliche Fremdsteuerung notwendig wird (Brunsting 2019, ebd.). Spiele helfen dem Impulskontrollsystem (Beispiele: Modelllernen nach Bandura, Rollenspiele aus dem Alltag, gemeinsam entwickeltes Belohnungssystem wie zum Beispiel im KlasseKinderSpiel oder Wenn-Dann-Pläne nach Gawrilow).

4.3.5 Bindungssystem

Das Bindungssystem funktioniert unbewusst, vorbewusst oder halb oder ganz bewusst (Roth & Stüber 2014; zit. in Brunsting 2019, S. 22). Seine Funktion erhält es bereits im frühkindlichen Alter (über den Botenstoff Oxytozin), damit vertrauensvolle Bindungen zu Bezugspersonen aufgebaut werden können (Beispiele: Baby lächeln, das Baby hebt den Kopf an, wenn man es ruft). Um diese soziale Bindung aufrechtzuerhalten, braucht es den Botenstoff Serotonin. Neben dieser genetischen Anlage des Kindes sind die Umweltfaktoren jedoch genauso wichtig für ein gutes Bindungssystem (Beispiel: Urvertrauen). Kommt es zu Defiziten in der genetischen Anlage oder zu negativen Erfahrungen in der frühen Kindheit, können sich Entwicklungsstörungen im Bindungsverhalten oder in der Persönlichkeit sowohl im emotionalen, wie auch im sozialen Bereich zeigen (Beispiele: Gefühlskälte, Neigung zur Gewalt, hohes Aggressionspotential). Das Bindungssystem ist aber entscheidend für das Lernen und für das spätere Leben (Brunsting 2019, S. 22) und kann über Empathie bis ins frühe Erwachsenenalter gefördert werden (Roth 2015). Kinder mit Bindungsstörungen nehmen Gefühle nur schwach oder nicht bewusst wahr und sind ihren Emotionen ausgeliefert. Aus heilpädagogischer Sicht ist es deshalb entscheidend, diese Abläufe zu kennen und mit diesen Emotionen fachgerecht umzugehen (Siegel & Bryson 2018; zit. in Hohmann & Wedewardt 2021). Anhand von Spielen in der Schule und zuhause erlebt das Kind in prosozialen Aktionen, dass es nicht allein ist und dass es seine Sache gut machen kann. Mit der inneren Sprache strukturiert sich das Kind so, dass es erlebt, wie es ist, Freunde zu haben und Freundlichkeiten zu erhalten.

4.3.6 Realitäts- und Risikobewertungssystem

Die Entwicklung des Realitäts- und Risikobewertungssystems beginnt ab dem dritten Lebensjahr und dauert bis ins Erwachsenenalter (Roth 2015). Bedingungen, um dieses System zu nutzen, sind genügend Aufmerksamkeit und die entsprechende Gedächtnisleistung. Die Realität und das Risiko einschätzen zu können bedingt das Bedienen der bewussten kognitiv-sprachlichen Ebene. Dieses «Selbstregulationssystem» arbeitet nur, wenn es von den anderen Systemen unterstützt wird. Jugendliche in der Pubertät können das aufgebaute Netz der Realitäts- und Risikoeinschätzung vorübergehend wieder verlieren, was zu risikoreichem Verhalten oder Ängsten führen kann. Da gilt es aus dem heilpädagogischen Blickwinkel, diese Emotionen zu erkennen, realistische Einschätzungen aufzuzeigen und Ängste zu überwinden (Brunsting 2019, S. 22–23). Das Realitäts- und Risikobewertungssystem ist eng verbunden mit der Wahrnehmung von eigenen und Fremdemotionen. Heilpädagogisch gefördert werden soll das Bewusstsein, das Verständnis, die Regulation der Emotion und die Empathie. Dieses emotionale Fördern gelingt durch verschiedene heilpädagogische Möglichkeiten. Achtsamkeitstraining hilft, das Ri-

siko zu bewerten, innezuhalten und dabei das Risiko zu vermindern. Die innere Sprache von Vygotsky lehrt das Kind eigene Überlegungsschritte zu machen und zu erkennen, ob und wie es Hilfe braucht (Beispiel: beim Lernen) und ob sich das Risiko, etwas nicht zu tun, lohnt (Beispiel: beim Lernen auf eine Prüfung). Bei Spielen wiederum ist das Risikobewertungssystem sehr aktiv, da die Beurteilung des Risikos abgeschätzt und ausgeführt werden muss (Beispiel: Mikado). Zusätzlich muss untereinander kommuniziert werden und darauf folgt dann eine Interaktion. Wenn man diese Parameter genauer betrachtet, entstehen hochkomplexe Fähigkeiten, die der Selbstregulation und Selbstwahrnehmung dienen und in einfachen Spielen gefördert werden können (Brunsting 2019, S. 26).

4.3.7 Fazit zu den psychoneuralen Grundsystemen

Jedes dieser sechs Grundsysteme leitet unbewusste oder teils auch bewusste Prozesse der Selbstregulation ein. Zusammen mit der kognitiv-sprachlichen Ebene bilden sie das Grundgerüst für die exekutiven Funktionen (Brusting 2019, S. 23). Bei Kindern mit ADHS ist zu beachten, dass sowohl einzelne Minderleistungen dieser Systeme als auch eine Minderleistung aller Systeme zu verminderter Selbstregulation führen können. Aus der heilpädagogischen Perspektive verlangt dies eine sorgfältige Anamnese mit den Eltern, den Lehrpersonen und den gewonnenen Eindrücken der psychologischen Fachstelle. Bei der Planung der Förderung für ein Kind mit ADHS hilft dieses Wissen, eine exaktere Förderplanung zu schreiben und sich nicht nur auf den kognitiv-sprachlichen Bereich zu verlassen, sondern auch den psychoneuralen Grundsystemen vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei geht es sowohl um genetische Faktoren, welche die Selbstregulation beeinflussen, wie auch um die Umweltfaktoren (Schule, Elternhaus). Beides moduliert gemäss Adele Diamond (zit. in Kubesch 2020, S. 27) die Selbstregulation und damit auch den frontalen Kortex (Stirnhirn). Selbstregulation ist somit steuerbar und verhilft auch zu vielen positiven Tätigkeiten wie Laufen, Denken, Planen. Brunsting (2019) fordert, dass es um ein bewusstes Verhandeln des Kindes mit ADHS in der Selbstregulation geht. Sie nennt die Selbstregulation Autopilot und geht davon aus, dass Selbstregulation besser im Team (der Autopilot und ich) funktionieren würde. Adele Diamond definiert, dass exekutive Funktionen schon im frühen Kindesalter gefördert werden sollen, zum Beispiel durch Rollenspiele oder dem Programm «Tools of the Mind» (Beispiele: gegenseitiges «Vorlesen eines Buches mit Zuhör- und Gesprächsregeln von vier- bis fünfjährigen Kinder, gemeinsames Entwickeln eines Ladens, ihn «bauen und damit spielen»). Aus heilpädagogischer Sicht zeigt sich, dass die Förderung der Selbstregulation und damit die der exekutiven Funktionen schon im Kleinkindalter bewusst gefördert und mit wenig Aufwand zu viel Erfolg führen kann (Kubesch 2020, S. 296).

4.4 Förderung der exekutiven Funktionen

Wie bereits erwähnt soll die Förderung der exekutiven Funktionen schulisch bereits im Kindergarten beginnen. Wichtig ist, dass das Üben konstant erfolgt. Gemäss Lehrplan 21 sind die Schülerinnen und Schüler nun vermehrt gefordert, diese Kompetenzen (Kreativität, Flexibilität, Disziplin und Selbstkontrolle) zu zeigen. Tiefergehend zeigt sich, dass alle exekutiven Funktionen sowie auch die komplexeren Funktionen wie Problemlösen, Planen und logisches Denken für die Schule wichtiger sind als der Intelligenzquotient. Diamond und Lee (zit. in Kubesch 2020, S. 161ff.) benennen sechs Ansätze, die wissenschaftlich gesichert sind und zu verbesserten Leistungen der verschiedenen exekutiven Funktionen führen:

4.4.1 Computerbasiertes Training

Dieses computerbasierte Training nennt sich CogMed Gedächtnistraining und verbessert in allen Altersstufen das Arbeitsgedächtnis und die Konzentration (Constantinidis & Klingberg 2016; zit. in Kubesch 2020, S. 162). Es wird regelmässig angewendet, braucht drei bis fünf Trainingseinheiten pro Woche und dauert je nach Einsatz des Kindes fünf bis vierzehn Wochen. Zum Erreichen des bestmöglichen Resultats und zur nachhaltigen Wirkung muss das Programm ganz abgearbeitet werden (Conklin et al. 2017; zit. in Kubesch 2020, S. 162ff.). Die Kinder spielen Spiele, in Echtzeit wird der Level automatisch durch ein einsehbares Trainingsprotokoll leicht erhöht. Das Kind wird damit aufgefordert, seine Leistung zu verbessern, was sich wiederum auf die Neuroplastizität des Gehirns auswirkt und somit eine Verbesserung der schulischen Leistung mit sich bringt. Damit das Spiel attraktiv bleibt, kann das Kind selber ausgesuchte Belohnungen zum Gestalten einer eigenen virtuellen Welt aussuchen und bauen. Kritik: Wird dieses Spiel nicht regelmässig angewendet oder nicht beendet, wird der Erfolg nicht erlebbar (Diamond & Lee 2011; zit. in Kubesch 2020, ebd.).

4.4.2 Mischung aus Computerspielen und computerlosen Spielen

Die Kinder spielen alleine oder in kleinen Gruppen Computergames oder computerlose Spiele mit kontinuierlich steigendem Schwierigkeitsgrad. In einer Studie von Mackey et al. (2011; zit. in Kubesch 2020, S. 164) wurde in einer Kindergruppe das logische Denken, in einer andern die Geschwindigkeit bearbeitet. Beide Gruppen erreichten eine Verbesserung im trainierten Bereich. Interessanterweise verbesserten die Kinder, die mit Aufgaben zum logischen Denken konfrontiert waren, auch die Geschwindigkeit. Kinder, die sich mit Aufgaben zur Geschwindigkeit beschäftigten, verbesserten nur die Geschwindigkeit (Diamond & Lee 2011; zit. in Kubesch 2020, S. 164).

4.4.3 Sport mit Ausdauerbelastung

Vor allem aerobes Laufen (ausdauerndes Laufen, bei dem Sauerstoffverbrauch und Sauerstoffnachschub deckungsgleich sind) verhilft zur Verbesserung einiger exekutiven Funktionen. Acht- bis zwölfjährige Kinder verbessern durch langsames Steigern des Laufens ihre kognitive Flexibilität und Kreativität, und zwar sehr viel stärker als beim Sportunterricht in der Schule (Tuckman & Hinkle 1986; zit. in Kubesch, S. 164). Allerdings merken Diamond und Lee (2011; zit. in Kubesch 2020, S. 165) an, dass die Kombination von Sport und aerobem Laufen für die exekutiven Funktionen noch mehr Erfolgserlebnisse hervorrufen würde, da bei der Kombination von Sport und aerobem Training Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit und diszipliniertes Handeln erforderlich werden. Dies ist deshalb so wichtig, weil Sport die Neuroplastizität (Anpassungsvorgänge im zentralen Nervensystem), kombiniert mit der jeweiligen Lebenserfahrung, fördert (Spitzer 2002; zit. in Kubesch 2020, S. 139). Kubesch (2013; zit. in Kubesch 2020, S. 139) statuiert, dass diese Neuroplastizität Rahmenbedingungen schafft, damit der Sport auf Gehirnstrukturen und deren Funktionen einwirken kann. Es geht dabei gemäss Kubesch um die Neubildung, Aufrechterhaltung und Vernetzung der Nervenzellen durch die körperliche Aktivität, um eine Erhöhung der Faktoren für das Wachstum von Zellen in und zu den Nervenzellen und um eine vermehrte Ausschüttung von Serotonin (Botenstoff). Des Weiteren erläutert Kubesch, dass durch verbesserte exekutive Funktionen mehr Selbstregulation für die Schule und das Leben und vermehrte emotional-soziale Entwicklung resultiere.

4.4.4 Kampfkunst und Achtsamkeitstraining

Lakes und Hoyt (2004; zit. in Kubesch 2020, S. 166) belegen, dass, Kinder, die in der koreanischen Kampfsportart Taekwondo unterrichtet wurden, eine verbesserte exekutive Leistung zeigen konnten als Kinder, die am gewöhnlichen Sportunterricht teilnahmen. Diese Kampfkunst erfordert besonders viel Selbstkontrolle, Disziplin und Persönlichkeitsentwicklung vom Kind (Diamond & Lee 2011; zit. in Kubesch 2020, S. 166). Aber warum bewirkt dieser Sport mehr als ein normaler Sportunterricht? In den Untersuchungen begann die Taekwondo-Lehrperson neben den normalen Körperübungen mit drei Fragen: «Wo bin ich?» – Damit muss sich das Kind auf den Moment konzentrieren. «Was mache ich gerade?» – Damit wird das Kind aufmerksam gemacht auf sein Verhalten. «Was sollte ich gerade machen?» – Dabei werden die Kinder geschult, eine adäquate Verhaltensweise zu wählen, ihr Verhalten – wenn nötig – anzupassen, damit es mit dem Ziel, das sie haben, übereinstimmt. Danach folgt ein vom Kind gestalteter Plan zur Verbesserung des Trainingsverhaltens. Entscheidend dabei ist, dass der Transfer des Erfahrenen und Gelernten in der Schule, im Leben gelingt. Diese Interventionen in der Kampfkunst erinnern an Gawrilows Wenn-Dann-Pläne (Gawrilow 2018). Diese bauen auf einem ähnlichen Prinzip auf, beinhalten aber keine körperlichen Bewegungen.

Flook et al. (2010; zit. in Kubesch 2020, S. 167) haben in Studien herausgefunden, dass Kinder, deren Achtsamkeitsvermögen mit Aufmerksamkeitstraining langsam gesteigert wurde (Kind muss Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment lenken; abschweifende Aufmerksamkeit muss vom Kind selber bemerkt werden), eine verbesserte Leistung in den exekutiven Funktionen zeigen (Diamond & Lee 2011; zit. in Kubesch 2020, S. 161ff.).

4.4.5 Lehrprogramme

Durch verschiedene Lehrprogramme können exekutive Funktionen bei Kindern in unterschiedlichem Alter nachweislich verbessert werden. Bereits im Kindergarten ist die Intervention zu den exekutiven Funktionen mit dem Curriculum der «Tools of the Mind» (Bodrova & Leong 2007; Vygotsky 1978; zit. in Kubesch 2020, S. 167) erfolgreich einsetzbar. Darin wird laut Vygotsky das soziale Rollenspiel wichtig, da es das sozialwidrige Verhalten hemmen soll. Die eigene Rolle muss dabei im Gedächtnis gespeichert werden. Mit der Improvisation der Mitspielenden wird die Flexibilität erhöht. Auch hier gilt, dass diese Intervention in schulischem Kontext immer wieder eingeübt, unterstützt und gefördert werden muss. Die Kinder lernen durch einen grossen Spielanteil und wenig Anweisungen und durch visuelle Tools wie zum Beispiel eine Karte mit einem gezeichneten Ohr für das Zuhören. Sie werden so befähigt, gute Zuhörerinnen und Zuhörer zu sein und entwickeln Stolz für ihre erbrachte Leistung. Sie geben sich Anweisungen und überprüfen sich gegenseitig (Diamond & Lee 2011; zit. in Kubesch 2020, S. 168). «Tools of the Mind» fördert die Selbstregulation und die sprachliche Gewandtheit. Entscheidend dabei ist, dass von der heilpädagogischen Fachperson das Scaffolding-Prinzip angewandt wird (Diamond & Lee 2007; zit. in Kubesch 2020, S. 168). Verschiedene Studien deuten darauf hin, dass, wenn Kinder Kindern etwas lehren, oft bessere Erfolge erzielt werden können, als wenn die Lehrperson unterweist (Cohen et al. 1982; Greenwood et al. 1989; zit. in Kubesch 2020, S. 169).

Im Programm von Maria Montessori (1949; zit. in Kubesch 2020, S. 168ff.) wird von einer Verlagerung der Störung und nicht von exekutiven Funktionen gesprochen. Montessori arbeitet mit den Kindern auf Selbstdisziplin, Unabhängigkeit, Ordentlichkeit und Friedfertigkeit hin. Im Montessori-Klassenzimmer steht jedes Material nur einmal zur Verfügung. Daraus folgt, dass die Kinder warten müssen, bis sie an der Reihe sind. Viele Aktivitäten von Montessori besitzen einen meditativen Hintergrund (Beispiele: Wie auf einer Linie genau gehen, einen Löffel voll mit Wasser auf einer Linie voll ans Ziel bringen). Alle diese kleinen Aktivitäten förderten Montessori-Kinder im Gegensatz zu ihren Altersgenossen in der Regel-

schule laut Studien so, dass sie besser lesen und rechnen konnten und mehr Fairness und Gerechtigkeit zeigten (Diamond & Lee 2011; zit. in Kubesch 2020, S. 169). Als Resümee von Maria Montessoris Programm zeigt sich, dass viele dieser Elemente auch in der Volksschule miteingebunden werden könnten, wenn man um sie wüsste.

Ein weiteres Lehrprogramm nennt sich «PATH» (Promoting Alternativ Thinking Strategies). Lehrpersonen werden geschult, damit Kinder Selbstkontrolle, Erkennen und Umgang mit Gefühlen und ein Gespür für zwischenmenschliche Problemlösung entwickeln können (Kusché & Greenberg 1994; zit. in Kubesch 2020, S. 169). Die Kinder werden so unterrichtet, dass sie lernen, ihre Gefühle zu verbalisieren. Damit beginnt das Einüben von Strategien, um Gefühle bewältigen zu können, und das Einüben bewusster Selbstkontrolle (Beispiele: warten vor dem Handeln und dabei mit sich selber sprechen; tiefes Durchatmen bei Aufregung; das Problem und die Gefühle beschreiben und einen Plan fassen, wie man reagieren könnte). Die Lehrperson begleitet die Kinder dabei, wenn sie das Gelernte auf einen anderen schulischen Kontext übertragen. Bereits nach einer einjährigen Teilnahme aller sieben- bis neunjährigen Schülerinnen und Schüler am Programm «PATH» konnte festgestellt werden, dass die Schülerinnen und Schüler eine verbesserte inhibitorische Kontrolle und mehr kognitive Flexibilität entwickelt hatten als die Vergleichsgruppe (Kubesch 2020, S. 170).

Diamond und Lee (2011; zit. in Kubesch 2020, S. 170) postulieren weitere erforschte und erfolgreiche Programme, meist aus dem angelsächsischen Raum. Entscheidend dabei ist die frühe kognitive Förderung, stabile Familienbeziehungen (Umweltfaktoren), Verhaltensmodellierung, Stressmanagement und Strategieentwicklung mit den Kindern. Eines der bekanntesten Programme nennt sich «Chicago School Readiness Projekt» (CSR). Diese und andere erforschte Projekte sind verbunden mit einer Bemühung des Kindes, das Programm zu wollen und auch über die bestimmte Zeit mit Disziplin zu üben. Das gilt auch für das Spiel an sich, welches aber einen anderen Ansatz zeigt und sich eher der lustvollen Komponente des Lernens zuwendet.

4.5 Interventionen durch das Spiel

Die meisten Kinder spielen seit ihrer frühen Kindheit und nach Piaget (1969; zit. in Hauser 2016, S. 19) stellt das Spiel eine «Übung der aktuellen Intelligenz» dar. Vitgotsky (1980; zit. in Hauser 2016, S. 19) sieht mit dem Älterwerden der Kinder einen kontinuierlichen Übergang vom Fantasie- zum Regelspiel. Er betont die Rolle der kompetenten Mitspielerinnen und Mitspieler, von welchen Kindern lernen können (Hauser 2016, S. 23). Burghardt (2011; zit. in Hauser 2016, S. 87) definiert Spiel folgendermassen: Es soll eine unvollständige Funktionalität haben (Beispiel: Halli-Galli, wo die Mengenwahrnehmung und die Gruppen der Teilmengen der Zahlen 1 bis 5 nebenbei erarbeitet werden). Es soll das Merkmal «so tun, als ob» haben (Beispiele: Ein «Spielgesicht machen», Pokerface, oder masslos im Spiel übertreiben). Das Spiel beinhaltet eine positive Aktivierung durch intrinsische oder extrinsische Motivation (Beispiel intrinsische Motivation: Freude am Bauen einer Autobahn mit Klötzen; Beispiel extrinsische Motivation: erwartete Belohnung für das Spiel vgl. KlasseKinderSpiel). Im Spiel muss es Wiederholungen und Variationen geben und es soll entspannend wirken. Positive Emotionen bewirken eine niedrigere Herzfrequenz und dienen der Entspannung. Ein Ziel des Spiels ist vordergründig nicht der Lerngewinn an sich, sondern das Ausprobieren und Üben eines modifizierten Verhaltens. Damit dies gelingt, ist auch eine Wahlfreiheit zum und im Spiel nötig – auch das fördert positive Emotionen (Hauser 2016, S. 46).

Betrachtet man die Definition von Burghardt, so wird klar, dass das Spiel Kindern mit ADHS sehr entgegenkommen muss und ihnen auch zum Aufbau der exekutiven Funktionen verhelfen kann. Die Kinder lernen aus Erfahrung, müssen Strategien planen und überdenken, bauen ihr Arbeitsgedächtnis auf und

werden so befähigt, ihr Verhalten zu ändern, bleiben durch aufmerksame Selbstregulation beim Spiel und lernen ihre Affekte zu lenken und fördern sich gemeinsam in Metakognition. Trotz alledem muss die heilpädagogische Fachperson (oder die Lehrperson) den Spielablauf überprüfen und entscheidende Interventionen für das Kind mit ADHS bereithalten: im Voraus das Material anschauen lassen, das Spiel mit dem Kind einmal durchspielen, mehr Zeit im Spiel geben, das Ziel des Spiels benennen, verschiedene Spiele anbieten, Aufgaben im Spiel unterteilen, zur Affektregulation Pausen einlegen, eigenes Spiel bauen lassen mit «Affektkarten» (Beispiel: vorne: Du wirst ausgelacht / Lösung Rückseite: erarbeitete Lösung von dir und von den andern Kindern). Es gibt viele verschiedene Interventionen zum Spiel, wichtig ist, dass sie dem Kind und der Situation angepasst sind. Zusätzlich ist der Transfer des Erreichten im Spiel für den Unterricht oder für die Anwendung zu Hause für die Förderung des betroffenen Kindes wichtig (Brunsting 2011, S. 165ff.), um eine Nachhaltigkeit des erreichten Verhaltens zu erzielen.

Abb. 5: Förderbereiche durch das Spiel (Berner et al. 2018, S. 222)

5. Das KlasseKinderSpiel

Um ein Spiel zu spielen, braucht es Regeln, und um es zu gewinnen, müssen die Regeln eingehalten werden. Im KlasseKinderSpiel werden diese Regeln von den Mitspielern der Gruppe aktiv eingefordert, sonst lässt sich das Spiel nicht gewinnen. Überträgt man diesen Effekt auf das Klassenzimmer, so können Regeln eingeführt und aufgebaut werden (Hagen et al. 2012).

5.1 Geschichtliches zum KlasseKinderSpiel

Hillenbrand und Pütz (2008, S. 107ff.) beschreiben, dass das Good Behavior Game (GBG) in den USA seit 1969 wissenschaftlich bekannt ist. Es entstand 1967 aus einer Notsituation heraus, als eine Klassenlehrerin (Muriel Saunders) eine 4. Klasse mit sehr vielen verhaltensauffälligen Kindern übernahm. Sie teilte die Klasse in zwei Gruppen auf, spielte das Spiel nach seinen – heute adaptierten – Regeln und stellte fest, dass es weniger Verhaltensauffälligkeiten (80–90%) in der Klasse gab. Saunders, Barish und Wolf (zit. in Hillenbrand & Pütz 2008 ebd.) untersuchten 1969 die erzeugten positiven Affekte wissenschaftlich und nannten das Spiel Good Behavior Game. In den siebziger und achtziger Jahren wurden mehrere Studien dazu gemacht. Kellam (zit. in Hillenbrand & Pütz 2008, ebd.) und seine Kollegen arbeiteten in den 1960 Jahren in einem einkommensschwachen afroafrikanischen Viertel in einem kommunalen Zentrum für psychische Gesundheit. Dabei entdeckten sie, dass nur die Hälfte aller Highschool-Schülerinnen und -Schüler aus diesem Viertel einen Abschluss machten. Dieses Team spezialisierte sich auf das Verhalten und suchte nach präventiven Massnahmen, das Verhalten langfristig zu modellieren. Kellam beschreibt, dass Störungen und Aggressivität im Klassenzimmer den späteren Lebenslauf negativ beeinflussen können. Sie entdeckten in Längsschnittstudien, dass Jungs mehr vom Spiel profitieren konnten als Mädchen. So gelangte das Good Behavior Game als Prävention von Gefühls- und Verhaltensstörung von Kellam zu deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und wurde für unsere Schulkultur angepasst (Hillenbrand & Pütz 2008).

5.2 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel folgt den wissenschaftlichen Hintergründen der Theorie und dient dazu, die Qualität des Spiels zu erkennen und die Methode kritisch einzuordnen. In der Schule wird der Prozessablauf des Unterrichtens durch den Lehrplan 21 definiert. Die Lehrperson initiiert dabei qualitative Lernprozesse, um lernwirksamen Unterricht zu fördern (Helmke 2017, S. 22). Dies allein genügt jedoch nicht, um als Schülerin oder Schüler Lernerfolge zu erzielen. Motivation und die Fähigkeit, Strategien zu entwickeln, sind erforderlich. Aber auch das soziale Verhalten jedes einzelnen Kindes sowie der ganzen Gruppe werden durch verschiedene Kompetenzen gefördert.

5.2.1 Entwicklungsaufgaben

Im normalen Schulalltag konzentrieren sich Lehrpersonen vor allem auf die kognitive Dimension, soziale und instrumentelle Ziele werden kaum verfolgt (Hillenbrand & Pütz 2008, S. 76). Wie können Kinder diese Ziele entwickeln? Der Übertritt vom Kindergarten in die Schule verlangt vom Kind neue Kompetenzen, die es entwicklungsgemäss erst erwerben muss. Massgebend in diese Entwicklung involviert sind die Umweltfaktoren wie die Familie, die Geschwister und die Lehrpersonen. Das Modell der mo-

deren Entwicklungspsychologie umfasst drei Dimensionen der kindlichen Entwicklung: die biophysische, die soziale und die psychologische Dimension. Diese Dimensionen befruchten sich durch die gegenseitigen Interaktionen positiv oder negativ. Je älter das Kind wird, desto mehr gestaltet es diese Interaktion in personellen und materiellen Belangen selber. Wird aber durch die biophysische Ebene (Beispiel: ein Kleinkind schwatzt ununterbrochen) eine Situation stressvoll durch die Eltern erlebt (Beispiel: sie kommen dadurch kaum selber zur Ruhe), kann dieser Affekt Eltern und ihr Kind auf Dauer belasten und sich negativ durch unangemessene Reaktionen auf das Kind auf der psychischen Ebene auswirken. Sameroff und Fiese (2000; zit. in Hillenbrand & Pütz 2008, S. 79) bestätigen denn auch, dass in der Entwicklung des Kindes mit steigender Eigenaktivität die psychische Dimension immer wichtiger wird, der Einfluss von biologischen und sozialen Geschehnissen sich hingegen verringert. Das heranwachsende Kind muss viele Aufgaben auf dem Weg zum Erwachsenwerden bewältigen. Dieses Bewältigen von Aufgaben – durch Erfolg oder Misserfolg – wirkt auf seine Möglichkeiten ein, wie es neue Aufgaben annehmen kann. Havighurst (Lexikon der Psychologie 2022) entwickelte den Begriff der «Entwicklungsaufgaben», die sich als Lösen eines Problems in einer gewissen Entwicklungsstufe darstellen. Diese Entwicklungsaufgaben beinhalten drei Komponenten, welche der Transaktionsanalyse entstammen (Anlage, Umwelt und Psyche):

- Der Mensch besitzt eine individuelle Leistungsfähigkeit, körperlich wie kognitiv (Beispiel: sprechen lernen am Ende des ersten Jahres).
- Der Mensch befindet sich in einer soziokulturellen Entwicklungsform, er befindet sich inmitten der Erwartungen der Gesellschaft (Beispiel: mit sechs bis sieben Jahren «schulreif» sein).
- Der Mensch besitzt individuelle Zielsetzungen in einzelnen Lebensregionen (Beispiel: um eine spannende Geschichte zu lesen, muss man lesen lernen).

Schulisch und lebensbedeutsam heisst dies: Steht die gestellte Aufgabe im Kontext der Fähigkeiten, erfolgt normalerweise die Bewältigung der Entwicklungsaufgabe. Bedeutungsvoll dabei ist, dass die individuelle Zielsetzung gesehen wird und das Kind über die kognitiven, sozial-emotionalen und motorischen Voraussetzungen verfügt. Nach Havighurst (Lexikon der Psychologie 2022) werden die speziellen Entwicklungsaufgaben den einzelnen Lebensphasen zugeordnet. Da es in dieser Arbeit im Speziellen um das KlasseKinderSpiel geht, werden die Entwicklungsaufgaben nur für die Zeit vor und während der frühen Schullaufbahn beschrieben. Havighurst postuliert folgendes:

Entwicklungsaufgaben in der **Kindheit** (Alter zwei bis vier Jahre):

Abb. 6: Entwicklungsaufgaben in der frühen Kindheit (verwendet aus <https://www.erziehungskanal.de/entwicklungsaufgaben-havighurst> (2022))

Die motorische Selbstkontrolle, die bei Zweijährigen noch nicht so ausgeprägt ist, wird weiterentwickelt. Die Sprache entfaltet sich, der Wortschatz wird grösser. Das Kind beginnt selber zu spielen und entwickelt seine Fantasie weiter. Es lernt seine Körperausscheidungen zu kontrollieren.

Entwicklungsaufgaben beim **Schulübergang** (Alter fünf bis sieben Jahre):

Abb. 7: Entwicklungsaufgaben im frühen Schulalter (verwendet aus <https://www.erziehungskanal.de/entwicklungsaufgaben-havighurst> (2022))

Entscheidend bei diesem Übergang (Transition) vom Kindergarten zur Schule ist, dass sich die kontextuelle, die interaktionale und die individuelle Ebene für das Kind verändert. Dies wiederum bedeutet, dass das Kind auf kognitiver, motorischer, emotionaler und sozialer Ebene aufgrund der neuen Anforderungen in der Schule viel bewältigen muss. Dieser Schritt fordert entwicklungspsychologisch starke Veränderungen und kann als Einschnitt oder Bruch von den Kindern erlebt werden (Hillenbrand & Pütz 2008, S. 83). Hillenbrand und Pütz (2008, S. 82) beschreiben, dass die nächsten Jahre geprägt sind von:

- «der Weiterentwicklung kognitiver Denk- Handlungs-, und Speicherstrategien, hinführend zu abstrakten Denkleistungen;
- der Aufmerksamkeitsteuerung in unterschiedlichen Anforderungssituationen;
- dem Ausbau sozial-interaktiven Fertigkeiten, speziell in sprachlich-kommunikativer Hinsicht;
- der emotionalen Fremd- und Eigenwahrnehmung sowie der Emotionsregulation.»

Um diesen Anforderungen schon im Übertritt vom Kindergarten in die Schule gerecht zu werden, hilft dem Kind die Stärkung seines Selbstwertgefühls, das Erlernen neuer Verhaltensmöglichkeiten und eine Erweiterung seines sozialen Netzes. Dies bedeutet, dass die Förderung nicht nur in kognitiver Hinsicht wichtig ist, sondern auf mehreren Ebenen ansetzen muss, zum Beispiel auf der sozial-emotionalen Intervention. Das KlasseKinderSpiel unterstützt die Kinder auf den drei genannten Ebenen und befähigt Risikokinder (Beispiel: ADHS), die erforderlichen Verhaltensweisen besser zu erlernen, denn das Spiel bestärkt das Kind darin, die geforderten Verhaltensweisen zu beachten. Durch den Gewinn dieser neu erlernten Verhaltensweisen erlebt das Kind Erfolg im schulischen Anspruch. Seine Eingliederung und das soziale Klima werden in der Klasse besser unterstützt. Dieses erfolgreiche Erleben einer Entwicklungsaufgabe kann das Kind für weitere Übergänge in der schulischen und lebenspraktischen Laufbahn stärken (Friwein & Schmuck 2005; zit. in Hillenbrand & Pütz 2008, S. 83). Den überprüfbaren Erfolg findet man in gut dokumentierten Studien wie zum Beispiel der «Kölner Evaluationsstudie zum Klasse-

KinderSpiel» (Hillenbrand & Pütz 2008, S. 145ff.). Aus der Studie wird offensichtlich, dass das Klasse-KinderSpiel in seinem gesamten Ansatz alle teilnehmenden Kinder befähigt, ein verbessertes Arbeits- und Sozialverhalten zu zeigen. Sie erleben dabei weniger aggressives Verhalten und Ausgrenzung von Mitschülerinnen und Mitschülern.

5.2.2 Präventionsforschung

Im zweiten theoretischen Ansatz des KlasseKinderSpiels zeichnet sich die Prävention ab, die der Entwicklung des Kindes angepasst sein muss, sonst werden die Kinder überfordert und die entsprechenden Massnahmen wirken nicht mehr. Das KlasseKinderSpiel kann für die jeweiligen Kinder so angepasst werden, dass sie die Forderung erfüllen können. In den «Forschungen zur schulbasierten Prävention psychischer Störungen» von Brezinka (2003; zit. in Hillenbrand & Pütz 2008, S. 85) wird dokumentiert, dass das Spiel nicht nur die Entwicklung des Kindes fördert, sondern auch zur Prävention von psychischen Störungen bei Kindern und Jugendlichen gezielt eingesetzt werden kann.

Rastlose, aggressive, anstrengende, hyperaktive und unaufmerksame Kinder gehören heute in jede Klasse, wobei entscheidend ist, wie gross die professionelle Kompetenz, die Toleranz und die Flexibilität der jeweiligen Lehrperson ist und wie sie damit umgehen kann. Nicht jedes Kind, das sich so verhält, hat «Gefühls- und Verhaltensstörungen». Doch wann kann man von einer «Gefühls- und Verhaltensstörung» sprechen, die sich auf die schulischen Leistungen und die sozialen, persönlichen und berufsqualifizierenden Fähigkeiten bezieht?

Hillenbrand und Pütz (2008, S. 86) sehen diese Interaktionen folgendermassen: Die Reaktion des Kindes in stressigen Situationen ist zeitlich nicht begrenzt und entspricht nicht den Erwartungen der Umwelt. Sie tritt über einen längeren Zeitraum auf (siehe ADHS) und berührt verschiedene Lebensbereiche (Beispiel: Schule und Zuhause). Direkte Interventionen greifen beim Kind nicht oder nur spärlich, worunter das Kind und seine Umwelt leiden. Diese verschiedenen einzelnen Störungen (Beispiele: ADHS, Phobien, Depressionen) werden durch das ICD klassifiziert, was den Fachpersonen aus den Bereichen Prävention und Intervention, Psychologie und Heilpädagogik als Grundlage für ihre Arbeit dient.

Wird auf diese Störungen nicht frühzeitig eingegangen, weisen diese Kinder Prognosen zu einem ungünstigen Entwicklungsverlauf in späteren Lebensphasen auf. Dies kann sich von schulischen Leistungsproblemen (Klauer & Lauth 1997; Mand 2004; zit. in Hillenbrand & Pütz 2008, S. 88) bis hin zu Auffälligkeiten und Kriminalität im jugendlichen und Erwachsenenalter entwickeln (Caspi et al. 1989; zit. in Hillenbrand & Pütz 2008, S. 88). Ziel dieser Prävention ist es, solche Risikofaktoren zu verringern oder auszuschalten und Schutzfaktoren mit und für das Kind zu entwickeln und es zu unterstützen (Petermann 2003; zit. in Hillenbrand und Pütz 2008, S. 89). Damit sich die Gelingensbedingungen zur Verhaltensanpassung in den sozial-kognitiven und emotionalen Fertigkeiten entwickeln können, erfordert es den Einsatz aller Umweltfaktoren – Eltern, Schule sowie Mitschülerinnen und Mitschüler (Hillenbrand & Pütz 2008).

«It's never too early and never too late for an intervention» (Lösel & Beelmann 2003, S. 99) – Diese Aussage beschreibt ziemlich genau, dass Interventionen immer hilfreich sind. In den Interventionen der Schule haben sich vor allem die Classroom-Management-Ansätze und die kognitiv-behavioralen Ansätze als effektiv gezeigt. Das KlasseKinderSpiel zeigt genau diese Ansätze (Wilson et al. 2003; zit. in Hillenbrand & Pütz 2008, S. 94). Zusätzlich wurde erforscht, dass Lehrpersonen dem Spiel eine hohe Akzeptanz entgegenbringen (Tingstrom 1994; zit. in Hillenbrand & Pütz 2008, S. 92). Blickt man als Lehrperson auf die Resultate der verschiedenen Studien mit Kindern mit persistierenden Verhaltensstörungen, so kann man erkennen, dass die «Good Behaviour Games» (KKS) eine entscheidende positive Wirkung auf diese Schülerinnen und Schüler haben (Hillenbrand & Pütz 2008, S. 93):

- «50 bis 90% Reduktion von störendem Verhalten in der Klasse
- 20 bis 50% mehr Schüler, die sich mit Lerninhalten befassen
- 25% mehr Zeit für den eigentlichen Unterricht
- Deutliche Abnahme von Sanktionen während der Unterrichtslektion
- Langfristige Vermeidung psychischer Störung
- Langfristige Effekte vor allem bei aggressiv beurteilten Schülerinnen und Schülern in der 1. Klasse
- Transfer der Erkenntnisse auch bei Übergängen in neue Situationen.»

Als weiteren Vorteil des KlasseKinderSpiels werden die Langzeiteffekte, die es mit sich bringt, angesehen. Zudem kann das Spiel in den Unterricht eingebaut werden, es ist ökonomisch in Vorbereitung und Material.

Warum bewirkt eine solche vom Aufwand her geringe Massnahme so viel? Die Wirkung des KlasseKinderSpiels beruht auf dem Prinzip der interdependenten Gruppenkontingenz. Dabei verlangt die Gruppe in gegenseitiger Abhängigkeit, dass sich jedes Mitglied der Gruppe an die Regeln hält und so Verantwortung übernimmt. Dafür erhält die ganze Gruppe bei Regeleinhaltung eine Belohnung, so, wie wenn sie als Mannschaft gewinnen würden. Weiter fördert das Spiel das Kind darin, Selbstwirksamkeit und -kontrolle auszuüben. Und dadurch verändert sich der soziale Status des Kindes in der Klasse. Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass sie von ihrer Lehrperson und ihren Mitschülerinnen und Mitschülern als positiv wahrgenommen werden, während sie das Spiel spielen (Hillenbrand & Pütz 2008, S. 104). Sie erleben, dass schulisch adäquates Verhalten sich lohnt und sich ihr Wohlbefinden so steigert (Hagen et al. 2012).

Das KlasseKinderSpiel beeinflusst laut Studien (Leflot et al. 2013; zit. in Hagen et al 2020, S. 163) aber nicht nur die Schülerinnen und Schüler selber sowie das soziale Klassengefüge, sondern auch die Lehrperson. Da die Schülerinnen und Schüler in der Klassengemeinschaft nun prosoziale Verhaltenstendenzen ausmachen und sich dadurch sozio-emotional weiterentwickeln können, verändern sich auch die Bedingungen im Kontext zur Klasse für die Klassenlehrperson. Hövel et al. (2020; zit. in Grosche et al. 2020, S. 349) postulieren dazu:

«Die Ergebnisse zeigen, dass der Rückgang von negativen Bemerkungen der Lehrkräfte den Anstieg des aufgabenbezogenen Verhaltens der Schülerinnen und Schüler sowie die Abnahme störender Verhaltensweisen vorhersagt. Diese Verhaltensänderung vermittelt die Auswirkung der Intervention auf die Entwicklung von hyperaktiven und oppositionellen Verhalten der Kinder im Untersuchungszeitraum. Die Ergebnisse unterstreichen damit die Rolle der Lehrkräfte im Hinblick auf den Umgang mit problematischem Verhalten von Schülerinnen und Schülern im Unterricht.»

Dies zeigt, dass durch diese Intervention verschiedene Variablen (Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen) einander gegenseitig positiv beeinflussen können.

5.2.3 Lernpsychologische Forschung

Um das Lernen im KlasseKinderSpiel ganzheitlich zu verstehen, werden Theorien aus der lernpsychologischen und aus der soziologischen Forschung herangezogen. Was geschieht beim Lernen grundsätzlich?

Lernen tun wir, indem wir unsere emotionalen, sozialen, motorischen, kognitiven und motivationalen Strukturen durch Erfahrungen positiv verändern. Diese Prozesse dauern ein Leben lang und sind systemisch bedingt durch die jeweiligen Umweltfaktoren. Der darauffolgende Lernerfolg sollte über eine

längere Zeit stabil sein, ist aber nicht immer gleich sichtbar und kann durch Beobachtungen von allen Beteiligten über einen längeren Zeitraum dokumentiert werden (Fritz et al. 2018, S. 128).

Entscheidend für die entsprechende Lerntheorie sind die Wechselwirkungen zwischen Individuum und Umwelt (ebd.).

Lernen durch den Behaviorismus

Der Behaviorismus ist eine Lerntheorie, die Anfang des letzten Jahrhunderts entstand und auch als «Reiz-Reaktions-Theorie» bekannt wurde. Sie implementiert das Beobachten von Verhalten und Umwelt der Person. Thorndike (Fritz et al 2018, S. 225) fand heraus, dass sich nicht nur durch Üben und Assoziieren Lernprozesse ergeben, sondern dass es in diesen Prozessen auch eine Verstärkung richtiger und eine Verminderung falscher Reaktionen gab. Durch die positiv erlebten Konsequenzen (Beispiel richtige Reaktionen: Lob) wurden die positiven Assoziationen gestärkt. Das «Lernen am Erfolg» geschieht durch verschiedene Stimuli (Lob) und versetzt den Schüler resp. die Schülerin in einen angenehmen Zustand, den er resp. sie in einer entsprechend ähnlichen Situation wieder zeigen kann. Verhalten, das bestraft wird oder zu keinem guten Ergebnis führt, wird geschwächt (Fritz et al. 2018, ebd.). Angemessenes und ungemessenes Verhalten wird als Resultat des Lernprozesses beschrieben. Umgekehrt formuliert: psychopathologisches Verhalten entsteht aus dem Zusammenwirken der Lernprozesse und so kann abweichendes Verhalten wieder verlernt und gewünschtes Verhalten eingeübt werden. Entscheidende wissenschaftliche Forscher zu dieser These waren I. P. Pawlow (1849–1936) und E. L. Thorndike (1874–1949). Den Behaviorismus entwickelten J. B. Watson (1887–1958), B. F. Skinner (1904–1990) sowie A. Bandura und A. Lazarus weiter (Hillenbrand & Pütz 2018, S. 96).

Lernen durch Konditionierung

Im pädagogischen Bereich der Lerntheorien sind klassisches Konditionieren, operantes Konditionieren resp. instrumentelles Lernen (durch positives Verstärken folgt dem Verhalten eine positive Konsequenz) und Lernen am Model bedeutsam.

Klassisches Konditionieren

In der Literatur wird zwischen angeborener und erlernter Verhaltensdisposition gesprochen. Auf der Abbildung 8 kann man erkennen, welche Verhaltensdispositionen angeboren oder genetisch geprägt und welche erlernt sind.

Abb. 8: Verhaltensdispositionen (Bodenmann et al. 2016, S. 16)

Allerdings kann man diese Verhaltensdispositionen nicht eindeutig trennen, da viele biologische, genetische Dispositionen erst durch Lernerfahrungen gebildet werden können.

I. P. Pawlow begründete die klassische Konditionierung mit seinem Hundeexperiment. Darin dokumentiert er, dass ein Individuum (Hund) auf einen unkonditionierten Reiz (Futter) biologisch unkonditioniert reagiert (Speichelfluss). Er bringt einen neutralen Reiz ins Spiel (Glockenton) und verknüpft ihn mit dem Füttern. So entsteht ein neuer konditionierter Reiz für das Individuum, indem es den Glockenton mit dem Futter kombiniert. Hört das Individuum nun den Glockenton bekommt es nur schon vom Ton den Speichelfluss. Es entsteht eine konditionierte Reaktion. Schlussendlich entsteht das Reiz-Reaktions-Verhalten auf einer unbewussten Ebene des menschlichen Verhaltens (Bodenmann et al. 2016, S. 42ff.). Dies kann man im übertragenen Sinn auch auf die Schülerinnen und Schüler im KlasseKinderSpiel anwenden.

Operantes Konditionieren

Thorndike und Skinner belegen durch Experimente, dass das operante Konditionieren von den Konsequenzen abhängig ist, die ein Verhalten hervorruft. Sie erforschten, dass das Verhalten durch unverzüglich folgende Konsequenzen beeinflusst werden kann. Sogenannte Verstärker (positive Konsequenzen) können die Perspektive erhöhen, das positive Verhalten vermehrt zu zeigen oder beizubehalten. Negative Verstärkungen können zur Verminderung des gezeigten Verhaltens führen. Bezieht man diese Forschungsergebnisse wieder auf das KlasseKinderSpiel, so kann man erkennen, dass dies ein entscheidender Wirkungsfaktor für das Gelingen des Spiels ist. Nach Edelmann (Hillenbrand & Pütz 2008, S. 98ff.) unterscheiden sich materielle Verstärker (Beispiele: Radiergummis, Stifte, kleine Spielsachen) von sozialen Verstärkern (Beispiele: Lob, anerkennendes Nicken) oder Aktivitätsverstärker (Beispiele: Rate- und Bewegungsspiele, Film anschauen) von informativen Verstärkern (Beispiel: richtige Mathematiklösung geben, Feedback zur Zielerreichung). Um auch im KlasseKinderSpiel eine positive Wirkung zu erzielen, muss die jeweilige Verstärkung unmittelbar auf das gezeigte Verhalten folgen, damit sich der Erfolg beim Spiel einstellt. Ist die erwartete Verhaltensweise (Beispiel: Stillarbeit) so aufgebaut, erfolgt die Verstärkung (Belohnung im Spiel) in immer grösseren Abständen, was der Abschwächung des gelernten Verhaltens vorbeugt und das erlernte Verhalten stabilisiert (Edelmann 2000; zit. in Hillenbrand & Pütz, S. 99).

Lernen am Modell

Das Modelllernen gehört zur sozial kognitiven Theorie von A. Bandura. Er zeigt auf, wie sich Individuen beobachten, um dann die beobachteten Verhaltensweisen auszuprobieren und zu imitieren. Im Besonderen können so «zusammengesetzte Handlungen» erlernt werden. Ob diese Verhaltensweisen in das eigene erlernte Potential einfließen werden, bestimmt die Attraktivität des Modells (Beispiele: Beziehung zum Modell, Interesse des Kindes am Modell, wie Filmfigur, Lehrperson, Belohnung) sowie die positive oder negative Erfahrung, wenn das Verhalten ausprobiert wird. Bezieht man dieses Wissen auf das KlasseKinderSpiel kann man dieses Modell von Bandura im Spiel erkennen (Hillenbrand & Pütz 2008, S. 95).

5.2.4 Interdependentes Gruppenverfahren

Zum Erfolg des KlasseKinderSpiels gehört auch, dass es zu den interdependenten Gruppenverfahren gehört. Dies bedeutet, dass die Kriterien des Spiels für eine Gruppe und nicht für einen einzelnen Schüler erstellt werden. Das heisst, dass alle Gruppenmitglieder dieselben Bedingungen erhalten (Beispiel:

zehn Minuten still arbeiten) haben, diese auch einhalten müssen, um dann als Gruppe eine Belohnung zu erhalten (Hillenbrand & Pütz 2008, S. 99–100).

5.3 Durchführung des KlasseKinderSpiels

Um das KlasseKinderSpiel durchführen zu können, braucht es Vorbereitung und eventuell auch je nach Spielverlauf eine Adaption im Spiel selbst. Führt man dieses Spiel ein, um Verlässlichkeit im Verhalten aufzubauen, ist auch die Dauer der Durchführung wichtig, da Verhaltensänderungen immer Zeit brauchen. Zusätzlich ist die Grundstruktur des KlasseKinderSpiels in dieser Reihenfolge zu beachten: klare Definition der Regeln, Durchführung als Gruppenverfahren und Belohnung (Hillenbrand & Pütz 2008, S. 17ff.).

5.3.1 Ziel des KlasseKinderSpiels

Auf die Bedeutung des KlasseKinderSpiels als Prävention wurde bereits in Kapitel 5.2.2 hingewiesen. Als Förderung von adäquatem Verhalten in der Klasse ist es ein Konzept, das direkt in den Unterrichtsalltag integriert werden kann. Es kann in allen Fächern eingesetzt und angepasst werden, je nach dem bevorzugten Thema, das es zu erarbeiten gilt. Wie verschiedene Forschungen gezeigt haben, reduziert es die Unterrichtsstörungen, fördert prosoziales Verhalten der Schülerinnen und Schüler oder kann auf der sachlichen und emotionalen Ebene des Lernerfolgs und der Fehlerfreiheit angewandt werden. Entscheidend für den Erfolg des Spiels ist die Transparenz der gemeinsam besprochenen Dreier-Grundstruktur (Regeln, Fouls und Belohnung) und das konsequente Einhalten dieser Strukturen sowohl von den Schülerinnen und Schülern wie auch von den Lehrpersonen. So erfahren die Kinder Zuverlässigkeit mit einem geregelten, ja beinahe ritualisierten Ablauf in der gemeinsamen Arbeit. Dies verbessert das Vertrauensverhältnis zur Lehrperson und verändert die Sichtweise auf stark auffällige Kinder (Beispiel: ADHS) in der Gruppe selber. Sie erleben sich in der Schule durch die Kooperation als erfolgreich (Hillenbrand & Pütz 2008, S. 25).

Da die Ziele innerhalb der Klasse und in Bezug auf die Lehrperson systemisch wirken, gibt es eine Schülerebene und eine Lehrerebene.

Schülerebene:

- Reduktion von Unterrichtsstörungen
- Steigerung der Aufmerksamkeit im Unterricht
- Mehr aktive Lernzeit im Unterricht
- Verbesserte Selbstkontrolle aller Kinder der Klasse
- Verbesserter Gruppenzusammenhalt
- Höhere Motivation
- Erfolgserlebnisse bei angepasstem Verhalten
- Langfristige Verbesserung psychosomatischer und dissozialer Störungen

Lehrerebene

- Praxisnahe Strategie zur Steuerung von Schülerverhalten
- Gewinn von Lernzeit
- Verbesserung des sozialen Klimas in der Klasse
- Verbesserung des Lernklimas in der Klasse

(Hillebrand & Pütz, 2008, S. 93)

Um diese Ziele erreichen zu können, ist die Abfolge der jeweiligen Schritte im Prozess des Spiels zu beachten. Wichtig ist auch, dass das keine Spielphase im Unterricht ist, sondern dass es zum regulären Unterricht gehört (Hagen et al. 2017).

5.3.2 Empfohlener Prozessablauf des KlasseKinderSpiels (nach Hagen et al. 2017)

1	<p>Die Klasse wird in Teams aufgeteilt (je nach Klassengröße zwei bis vier Teams mit je fünf bis sechs Schülerinnen und Schülern).</p> <p>Konkrete Umsetzung: Die Teams wurden von der heilpädagogischen Fachperson gezielt ausgewählt und zusammengesetzt (Soziogramm). Dabei wurde auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler und diejenigen der Klassenlehrperson Rücksicht genommen. Beide Seiten waren mit dem Vorgehen einverstanden und es entstanden drei Gruppen von fünf bzw. sechs Schülerinnen und Schülern.</p>
2	<p>Die heilpädagogischen Fachperson und/oder die Lehrperson diskutieren mit der Klasse die Klassenregeln für die gemeinsame Arbeit, diese werden schriftlich festgehalten.</p> <p>Konkrete Umsetzung: Die heilpädagogischen Fachperson informierte die Schülerinnen und Schüler über das Thema, das alle zuerst einzeln bearbeiten sollen. Das Thema bezog sich auf die «Stillarbeit». Über ein Lehr-Lern-Gespräch mit der Klasse wurden erste Informationen ersichtlich und in einem Place-Map erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler erste eigene Vorschläge. Schriftliche Fragen an der Wandtafel mit Fragen wie: «Was wünsche ich mir in der Stillarbeit nicht?» Oder: «Was kann ich dazu beitragen, dass Stillarbeit mit mir klappt?», halfen, erste Inputs zu begleiten. Pro Gruppe entstanden dann drei Vorschläge, wie sich die Klasse in der Stillarbeit zu verhalten habe.</p>
3	<p>Die Klasse definiert die Verstöße (Fouls) gegen diese Regeln.</p> <p>Konkrete Umsetzung: Die drei Gruppenvorschläge wurden von der heilpädagogischen Fachperson zu drei kurzen Regeln (Anhang 1) zusammengefasst und von der Klasse in einer Vorstellungsrunde gutgeheissen. Verstösst ein Schüler oder eine Schülerin gegen diese Regel in der Gruppe, bedeutet dies ein Gruppenfoul. Diese Regel wurde thematisiert. Zusätzlich wählten die Schülerinnen und Schüler pro Gruppe einen Eigennamen aus, auch dieser war für alle auf einem Plakat (Anhang 2) sichtbar.</p>
4	<p>Die Aktivierung der Schülerinnen und Schüler zur Regelfindung und zum Massstab der Verstöße ist entscheidend, da die Akzeptanz der festgelegten Regeln für die Schülerinnen und Schüler erhöht wird.</p> <p>Konkrete Umsetzung: Place-Map mit allen Schülerinnen und Schülern.</p>
5	<p>Anfänglich sollte eine kurze Spieldauer initiiert werden (maximal zehn Minuten), damit auch Schülerinnen und Schüler mit einer kurzen Aufmerksamkeitspanne profitieren können.</p> <p>Konkrete Umsetzung: Da es sich um eine 4. Klasse handelt, wurde mit der Spieldauer von 10 Minuten in der ersten Woche begonnen, in der zweiten Woche auf 15 Minuten gesteigert und ab der dritten Woche mit 20 Minuten sehr gut gehalten.</p>

6	<p>Eine störende Verhaltensweise eines Schülers oder einer Schülerin aus dem Team während der Spielzeit gilt als Foul und das jeweilige Team erhält einen Punkt (= Foul).</p> <p>Konkrete Umsetzung: Vor dem Start wurde das Wiederholen der Regeln in der Klasse ritualisiert. Danach wurde kurz besprochen, wie die Fouls aussehen. Die positive Formulierung der Regeln und des Ziels, das die Klasse erreichen soll, die Ritualisierung der Regeln und Fouls und die Information, dass das Foul für die ganze Gruppe gilt, erleichtert es einzelnen Schülerinnen und Schülern die Motivation im Spiel aufrechtzuerhalten.</p>
7	<p>Das Team mit der geringsten Punktzahl am Ende der Spielzeit gewinnt die Gruppenbelohnung.</p> <p>Konkrete Umsetzung: Die Belohnung erfolgte meistens unmittelbar nach dem Spiel und wurde von der heilpädagogischen Fachperson auch so gestaltet (Anhang 3). Anfänglich wurden die Schülerinnen und Schüler befragt, was sie sich als Belohnung vorstellen könnten. Die heilpädagogische Fachperson nannte einige Beispiele. In dieser Phase wurde klar, dass die Kinder sich noch nicht getrauten, ausgefalleneren Vorschläge zu äussern. Daraufhin wurde von der heilpädagogischen Fachperson eine Liste erstellt, die sie der Klasse vorstellen wollte. Es kam dabei der Vorschlag von den Schülerinnen und Schülern, dass sie die Liste lieber als Überraschung «abarbeiten wollten» (= Vertrauen) und die heilpädagogische Fachperson den Gewinn erst kurz vor Spielbeginn bekannt geben solle. Die Belohnungsliste wurde im Klassenzimmer aufgehängt und zukünftige Belohnungen abgedeckt.</p>

5.3.3 Schritte bis und mit Einführung des KlasseKinderspiels in der Klasse

1. Schritt: Schwerpunkt und Zeit

Um dieses Spiel sinnvoll spielen zu können und um den grösstmöglichen pädagogischen Profit daraus zu ziehen, bedarf es einiger Vorbereitungen. In erster Linie geht es darum sich als heilpädagogische Fachperson oder Klassenlehrperson klar zu werden, welchen Schwerpunkt man setzen möchte. Geht es um das Lern- und Arbeitsverhalten der Klasse oder um das Sozialverhalten? Wie ein Layering wird nun die Idee darüber entwickelt, wann im Schulalltag dieses Spiel durchgeführt werden kann. Von Vorteil ist es, zu Beginn eine Zeit und ein Unterrichtsfach zu wählen, in dem es den Schülerinnen und Schülern leichtfällt, Erfolge zu erzielen und ein schuladäquates Verhalten zu zeigen. Die Spieldauer ist anfänglich auf maximal 10 Minuten zu begrenzen und muss je nach Verhalten angepasst werden.

Konkrete Umsetzung: Da sich die Umsetzung aus stundenplantechnischen Gründen nicht einfach in verschiedene Stunden verschieben liess, wurde sie in den ersten vier Wochen immer in der Anwesenheit der Unterrichtsstunden der heilpädagogischen Fachperson durchgeführt. Zu den Vorüberlegungen wurden Notizen gemacht, es wäre aber einfacher gewesen, aus dem Karo's KlasseKinderspiel die «Checkliste zur Einführung des KlasseKinderspiels» zu benutzen. Das gesamte Material für das Spiel wie Uhr, Plakate (eins pro Woche) und Notizmaterial für Beobachtungen wurde vorbereitet.

2. Schritt: adäquate Belohnung

Belohnung dient als Motivation, wenn sie attraktiv genug gewählt wurde, und sollte unmittelbar erfolgen (Hillenbrand und Pütz 2008, S. 20). Betrachtet man nochmals die wichtigste funktionierende Intervention einer Lehrperson für ein Kind mit ADHS (unmittelbares Lob auf adäquate Leistung) (Biegert 2000), so kann man erkennen, dass sich daraus die Motivation für adäquates Verhalten lenken lässt. Im KlasseKinderSpiel selber gehören materielle oder ideelle Belohnungen (Verstärker) dazu (vgl. lernpsychologische Forschung, Kapitel 5.2.3). Damit ein Erfolg erzielt werden kann, muss die Belohnung für die jeweilige Lerngruppe attraktiv sein und passend erarbeitet werden. Um für verschiedene Belohnungen sorgen zu können, bedarf es vielfältiger Ideen, wie diese umgesetzt werden könnten (Hagen et al. 2017, S. 8):

- Schülerinnen und Schüler werden während den Pausen beobachtet, damit die Lehrperson eine Belohnung, die den Kindern Freude bereitet, für das jeweilige aktuelle Spiel herausfinden kann.
- Schülerinnen und Schüler erstellen selber eine Liste für adäquate Belohnungen.
- Es steht eine Auswahl von drei Preisen für die gewinnende Gruppe bereit, verpackt in Briefen oder Schachteln. Die Wahl der Belohnung ist geheim. Eine Belohnung wird geöffnet, die anderen wiederverwendet, sie bleiben geheim.
- Belohnungen können sich aus – für Schülerinnen und Schüler – verbotenen Handlungen entwickeln (Beispiele: Das Mobile mitnehmen und mit Kopfhörern zehn Minuten lang im Zeichenunterricht lauschen, oder für zehn Minuten, während die heilpädagogische Fachperson/Lehrperson frontal unterrichtet, die Füße, wie ein Chef auf den Tisch legen).
- Als Belohnung kann die heilpädagogische Fachperson/Lehrperson ein Angebot für die Schülerinnen und Schüler selber ausführen (Beispiele: Abschlussfrühstück, Kuchen organisieren). Diese Belohnungen sind eher geeignet, wenn alle Gruppen innerhalb der Zielbestimmungen geblieben sind (Hagen et al. 2017, ebd.).

Konkrete Umsetzung: Wie bereits im Abschnitt des Prozessverlaufs deutlich beschrieben, haben die Kinder der 4. Klasse bestimmt, dass die heilpädagogische Fachperson Vorschläge für die Belohnung bringen soll. Sie haben diese dann freudig selbstbestimmend angenommen. Allerdings wurde von der heilpädagogischen Fachperson darauf geachtet, dass sich die Belohnungen in ihrer Attraktivität für die Schülerinnen und Schüler steigerten (siehe Anhang 3). Zusätzlich hing ein A3-Plakat in der Schule mit den Gruppennamen und dem Datum, in das «Fouls» unmittelbar danach durch die Heilpädagogin eingetragen und konkret verbalisiert wurden (siehe Anhang 2). So wurde der Erfolg auch sofort visualisiert. Vorher wurde die Belohnungsliste noch mit der Lehrperson abgesprochen, da sie auch teilweise den Part der Belohnung übernahm und je nach Belohnung auch direkt involviert war.

3. Schritt: Einführung des Spiels in der Klasse und Erarbeitung der Regeln

Bei jeder Einführung eines Spieles gilt es die intrinsische und die extrinsische Motivation zu fördern (Hauser 2016, S. 21). Extrinsisch wird sie im KlasseKinderSpiel sicher durch die Belohnung oder ein «Foul», als negative Konsequenz, gefördert. Intrinsische Motivation im Spiel zeigt sich durch ein Interesse der Schülerinnen und Schüler am Spiel, durch das Sich-emotional-mit-dem-Spiel-verbunden-Fühlen (Beispiel: «Wir sind eine Klasse Klasse!») und durch ein sich Begeistern für das Spiel (ebd.). Diesen Schritt sorgfältig im KinderKlassenSpiel zu gestalten und sich Zeit dafür zu nehmen, lohnt sich.

Das Ziel wird mit allen Kindern der Klasse erarbeitet. Es geht darum, dem Ideal des Ziels möglichst nahe zu kommen (Beispiel: Stillarbeit, Lernatmosphäre). In den Fragen «Was bedarf es dazu? Was brauche ich als Schüler/-in, um mich in der Klasse wohlfühlen?» schälen sich erste konkrete Antworten heraus. Für Schülerinnen und Schüler, die eher scheu sind, sich nicht in erster Linie äussern wollen, eignet sich die Form mit Piktogrammen an der Wandtafel zum Thema Sehen (Was sehe ich in der Klasse?), Hören (Was höre ich in der Klasse?) oder Fühlen (Wie fühle ich mich dabei?) besser (Hagen et al. 2017). Daraus können sich auch gemeinsam klasseneigene Bedürfnisse und Ziele ableiten lassen. Nach der Zielbestimmung wird erklärt, dass das gemeinsame Ziel der Klasse nun definiert ist und als KlasseKinderSpiel gespielt wird (Hagen et al. 2017).

Da sich Regeln und Fouls diametral gegenüberstehen wird mit den Fouls begonnen, indem gemeinsam definiert wird, was auf keinen Fall während des Spiels geschehen sollte (Beispiel bzgl. Stillarbeit: Fouls: aufstehen und ohne Ziel herumwandern, mit dem Nachbarn schwatzen, mit etwas am Patz spielen, mit dem Stuhl kippen). Nach dieser definierten Phase des «Nicht-Wollens», werden diese Sätze in positive Regeln umformuliert und sollten für alle sichtbar als Plakat im Klassenzimmer einsehbar sein (Hagen et al. 2017).

Konkrete Umsetzung: Da die Arbeit auf einer lehrerzentrierten Forderung von «Stillarbeit» in der vierten Klasse beruhte, verschriftlichten die Schülerinnen und Schüler ihre eigene Meinung über ein Place-Map in der eigenen Gruppe und handelten danach drei Fouls pro Gruppe aus, die für sie in der «Stillarbeit» entscheidend negativ besetzt waren sind. Interessanterweise waren die drei Grundsätze in allen drei Gruppen ziemlich einheitlich. Diese Fouls formulierte die heilpädagogische Fachperson positiv um und es entstand ein Plakat mit drei Regeln, das versehen war mit Helden aus einem Zeichnungsprojekt der Klasse zur Türgestaltung mit der Aufschrift «Helden in Ausbildung» (siehe Anhang 1).

4. Schritt: Spielregeln veranschaulichen

Um die Spielregeln zu erklären, müssen die Begriffe «Goals» und «Fouls» bekannt sein. Dabei sollten es nicht mehr als drei Regeln sein, die von den Schülerinnen und Schülern während der Spielzeit eingehalten werden müssen. Der Spielablauf kann über Beispiele entwickelt werden, diese sollten aber das Einhalten der Regeln zeigen, und nicht den Verstoss (Foul). Die Gruppe mit den wenigsten Fouls gewinnt das Spiel. In einer anderen Variante können alle Gruppen das Spiel gewinnen, wenn sie eine bestimmte Anzahl an Fouls nicht überschritten haben. Es bewährt sich, nur eine Spielzeit pro Tag zu etablieren. Dies und die effektive Spielzeit wird den Schülerinnen und Schülern kommuniziert. Danach wird die Klasse in sinnvolle Gruppen eingeteilt und die Gruppen geben sich einen Namen.

Konkrete Umsetzung: Im vorbereiteten Plakat mit den Regeln und den Helden wurden die Gruppennamen eingetragen. Über die Funktion der Uhr wurde erklärt, dass der Timer auf zehn Minuten eingestellt wird. In einem Rollenspiel mit der heilpädagogischen Fachperson, der Lehrperson und zwei Schülern zeigten wir, wie sich positives Verhalten der Schülerinnen und Schüler darzustellen hat. Auf Wunsch eines Schülers spielten wir danach noch eine Szene mit einem offensichtlichen Foul drin, das alle in der Klasse sofort bemerkten (Aufstehen vom Platz).

5. Schritt: Regeln und Fouls während des Spiels

Der Unterricht beginnt und das Spiel wird in der Lektion eingesetzt. Zur Spielzeit werden keine verbalisierten Aufforderungen der Lehrperson mehr erfolgen – ausser der Bekanntgabe eines Fouls (Beispiel: «Das war ein Foul von der Gruppe Ninjas.»). Diese verbale und schriftliche Anzeige des Fouls muss direkt und sehr konsequent nach dem Verstoss eines Gruppenmitglieds stattfinden (vergleiche operantes Konditionieren). Geschieht dies nicht, kann der Handlungsablauf für das Kind nicht kognitiv mit dem Vorsatz «Wir sind eine Klasse Klasse» assoziiert werden. Kinder werden nie einzeln bei einem Foul mit dem Namen benannt, sondern es wird immer über den Namen der Gruppe kommuniziert (Beispiel: «Ninja hat ein Foul erzielt.»). Um die Zeit für alle Schülerinnen und Schüler sichtbar und/oder hörbar zu machen, wird ein Timer oder eine Eieruhr aufgestellt. Die Siegergruppe wird ausreichend gelobt (sozialer Verstärker) und die Belohnung (materieller Verstärker) sollte unmittelbar danach erhalten werden. Falls das nicht möglich ist, soll sie zumindest am selben Tag (vergleiche Kapitel 5.2.3 Lernpsychologische Forschung) erfolgen.

Konkrete Umsetzung: Da im Unterricht zu Beginn der Lektion keine «Stillarbeit» erforderlich war, wurden vor jeder Stillarbeits-Zeit nochmals kurz die Regeln im Klassenverband repetiert. Die Fouls wurden kurz zusammen mit dem Gruppennamen verbalisiert und konnten im Wochenplakat für alle ersichtlich werden. Die Belohnung erfolgte immer gleich nach der Lektion oder am gleichen Tag durch die heilpädagogische Fachperson oder durch die Lehrperson. Durch die Arbeit mit Helden im Zeichnen gelangten wir vorgängig zum Motto «Wir sind eine Klasse Heldenklasse in Ausbildung». Diese Verknüpfung mit ihren gezeichneten Helden bestärkte wiederum die intrinsische Motivation der Schülerinnen und Schüler. Sie sahen sich als Teil eines Ganzen. Die Zeit wurde mit einer tickenden Eieruhr bestimmt, da das Verstreichen der Zeit visuell und auditiv erfolgen sollte.

Damit Fouls aber auch eine positive Wirkung in der Selbstevaluation und der Selbstregulation der Schülerinnen und Schüler bekommen können, reflektierten sie gemeinsam (unter Anleitung der heilpädagogischen Fachperson), welche Methoden und Ideen ihnen nun helfen würden, nicht mehr Fouls zu erhalten. Besprochen wurde, welche Strategie einem helfen könnte, dass das begangene Foul sich nicht wiederholt. Greene (2019, S. 27ff.) beschreibt, dass «Schüler wollen, wenn sie können». Dies bedeutet, dass dieses «Können» intrinsisch oder extrinsisch gefördert werden muss. Durch dieses sachliche Feedback entsteht «ein Blick von Innen» für das Kind. Es erlebt sich und die Mitschülerinnen und Mitschüler als «Lernquelle», indem sie ihm Strategien vermitteln, an die es noch nicht gedacht hat. Dieser Prozess des gegenseitigen Feedbacks hilft dem Kind in seinem eigenen Lernprozess und unterstützt es in der Verantwortung, die es für sich selber übernimmt.

Vermeidung im Spiel

Egal, wie man das Spiel variiert, sollte das Spiel doch immer auf den beschriebenen Grundlagen beruhen und die theoretischen Prinzipien sollen eingehalten werden. Wird der Pfad der «konsequenten Einübung» (Hillenbrand & Pütz 2018, S. 35) verlassen, kann das negative Auswirkungen wie Motivationsverlust, Isolierung und Abwertung von Risikoschülerinnen und -schülern, den Ausstieg einzelner Kinder

oder das Verweigern der Massnahme von Schülerinnen und Schülern mit sich ziehen. Von Seiten Lehrperson ist zu beachten, dass das Zeitlimit, das im Spiel gesetzt wird, nicht übertreten wird, auch wenn das für die Lehrperson sehr verführerisch erscheint. Die Konsequenz davon wäre ein Ermüdungseffekt sowohl bei den Schülerinnen und Schülern wie auch bei der Lehrperson und eine grundsätzliche Überforderung der Kinder. Beginnt die Lehrperson damit, sich bei Fouls nicht mehr an die Gruppennamen zu halten, sondern das Kind, das das Foul begangen hat, zu benennen, verliert der Gruppenprozess (wie im Sport) an Bedeutung. Dieser Gruppenprozess dient als wichtige Steuerung innerhalb der Gruppe und wenn er zerbricht, fällt diese wichtige Steuerung von «innen» weg (ebd.).

6. Einzelfallstudie mit N.

Im folgenden Teil der Arbeit wird näher auf die Klasse, auf X. und auf die Idee eingegangen, warum das KlasseKinderSpiel eine geeignete Intervention für X. sein könnte.

6.1 Vorüberlegungen zur Klasse

X. besucht seit der zweiten Klasse das Schulhaus in seiner Gemeinde. Die heutigen Mitglieder der 4. Klasse sind beinahe identisch mit den Schülerinnen und Schülern der dritten Klasse, da die Gemeinde selber sehr klein ist und als Schulgemeinde aus drei Schulhäusern an drei verschiedenen Standorten besteht. Die Mitschülerinnen und Mitschüler kannten X. vor dem Übertritt in die 4. Klasse also schon länger. Die vierte Klasse besteht aus 17 Schülerinnen und Schülern, acht Mädchen und neun Jungs. Ein Junge hat eine geistige Behinderung und wird nicht immer im Klassenverband unterrichtet. X. hatte in der dritten Klasse zwei enge Freunde, jetzt nur noch einen. Die anderen Klassenmitglieder sind zum Teil durch sein Verhalten eingeschüchtert oder genervt und gehen ihm aus dem Weg. Sie können mit seiner Impulsivität nicht umgehen und distanzieren sich von ihm, auch in Gruppenarbeiten. Teilweise wird X. für verschieden gewagte Aktionen auch bewundert, dort vor allem von älteren Jungs auf dem Schulhof. Gibt es in der Pause einen Vorfall, wird X. immer zuerst beschuldigt, auch von Kindern aus der eigenen Klasse.

6.2 Beschreibung von N. und seinem Verhalten

X. ist ein zehn Jahre alter Schweizer und besucht jetzt eine 4. Klasse. Er wächst in einer sozio-ökonomisch privilegierten Familie auf. Er entspricht mit seinen Interessen (gamen, draussen spielen mit Freunden, Fahrrad fahren) auf den ersten Blick einem gängigen Viertklässler. Bei Freizeitaktivitäten fällt auf, dass er oft der Anführer einer immer gleichen Dreiergruppe (Jungs) ist, in der er die Ideen zum Spiel entwickelt hat. Laut den Eltern begibt er sich oft in seiner Freizeit in gefährliche Situationen (Beispiel: fährt mit dem Rad mit vollem Tempo einen Hang hinunter, kann unten nicht mehr bremsen), zuhause kann er kaum stillsitzen, hält sich nicht an Regeln, die für ihn und seine Schwester gelten (Beispiel: Ruhezeiten, nimmt Dinge einfach, die ihm nicht gehören). In der Schule arbeitet er mit und hat sich in den letzten zwei Jahren positiver in seinem Verhalten und in seinen Leistungen entwickelt. Geblieben ist die stark verminderte Inhibition, die zuhause und in der Schule spürbar wird (Beispiele: hält sich nicht an Regeln auf dem Pausenplatz und in der Schule, schwatzt in den Unterricht rein, streckt dabei nicht auf und lenkt sich und andere ununterbrochen ab, wird tätlich). Zusätzlich mangelt es ihm an schulischer Flexibilität und seine Aufmerksamkeitsspanne ist im Unterricht sehr kurz (Beobachtung: 2–3 Minuten). Er ist ein sehr umgängliches Kind, sehr wettbewerbsorientiert, vor allem in der Mathematik, hört darauf, was die Lehrpersonen mit ihm besprechen, vergisst das aber auch sehr schnell wieder und kann vieles davon schlecht in den täglichen Unterricht integrieren. Durch sein emotionales und soziales Verhalten bewegt er sich am Rand der Klasse, die Kinder meiden ihn.

ICF-Analyse mit dem REHADAT-Lotsen (2022)

Körperstrukturen

X. ist eher ein grossgewachsenes Kind.

Körperfunktionen

Mentale Funktion (b126): X. ist sehr neugierig und phantasievoll. Er zeigt ein extrovertiertes Verhalten, ist umgänglich und offen gegenüber Neuem. Ihm mangelt es an erlernten sozialen und emotionalen Interaktionen in der Schule und zuhause (b122), auch beeinflusst von seinen Funktionen des Temperaments und der Persönlichkeit (b126). Er zeigt Förderbedarf in der Funktion der Aufmerksamkeit (b140), im Kontext dazu beim Behalten der erreichten Leistung in der Schule durch das Arbeitsgedächtnis (b144), vor allem im Fach Deutsch. Seine emotionalen Funktionen (b152), vor allem die affektive «Selbst-Kontrolle», muss von aussen gelenkt und gesteuert werden. In der Funktion des Denkens (b160) beherrscht ihn eine grössere Ideenflüchtigkeit, was wahrscheinlich mit seiner verkürzten Aufmerksamkeitsspanne zu erklären ist. In seinen höheren kognitiven Funktionen (b164), auch exekutiven Funktionen genannt, wird sichtbar, dass er in der Inhibition und Flexibilität vor allem im emotional-sozialen Verhalten bisher nur begrenzt Fortschritte gemacht hat.

Aktivitäten (nach SSG)

Allgemeines Lernen: X. lernt je nach Fach und Thema. Dinosaurier haben ihn im NMG begeistert, da konnte er auch länger lernen. In der Mathematik kommt es auf das Thema an, meistens ist er dort mehr zu beflügeln, verfasst aber die Aufgaben zu schnell und überprüft sie nicht, so entstehen viele Flüchtigkeitsfehler. Noch schneller arbeitet er Aufgaben im Fach Deutsch ab, die mag er nicht. In seinem Lesetempo und in der Verarbeitung des Textes ist er aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit wieder schwächer geworden (überprüft vor einem Jahr mit ELFE II). Sein Schriftbild ist sehr unsorgfältig, manchmal beinahe unlesbar. Seine Rechtschreibung, das Lese- und Textverständnis muss konkret gefördert werden.

Partizipation

Schule: X. besucht grundsätzlich gern die Schule. Er kann ganz klar selber unterscheiden, was er gerne macht und wo er Unterstützung braucht und fordert diese auch – oft verfrüht – ein. Da er öfters auf umwegige Ideen während des Unterrichts zum behandelnden Thema kommt, oder vor sich hinräumt und sich mit Dingen auf seinem Pult ablenken lässt, oder andere Mitschüler stört, gelingt ihm die Teilnahme nicht immer adäquat. In Gruppenarbeiten wird er, bei freier Wahl, oft als Letzter ausgewählt, aber er beteiligt sich mit seinen Ideen immer aktiv in der Gruppe. Er hat einen Freund in der Klasse. Die Zusammenarbeit der beiden ist nicht immer fruchtbar, kann es aber werden, wenn beide im angestrebten Verhalten unmittelbar unterstützt werden.

Freizeit: Ein Teil davon ist bereits unter 6.2 beschrieben. Zusätzlich hat er zuhause eine schwarze Norwegische Waldkatze, deren Foto er immer dabei hat.

Umweltfaktoren

Fördernd: X. spricht schweizerdeutsch. Seine Eltern sind sehr interessiert an den Massnahmen der Schule und unterstützen ihn in den Belangen der Schule. Einer ADHS-Abklärung haben sie sehr schnell zugestimmt und diese im August 2021 eingeleitet. Da er gerne in den IF-Unterricht (integrativ und separativ) geht, funktionieren die Interventionen kurzzeitig sehr gut bei ihm. Im IF-Unterricht, in der Kleingruppe, zeigt er sich sehr motiviert. Inzwischen kann er metakognitiv über seine Erfolge im fachlichen

wie auch im emotional-sozialen Bereich sprechen, aber noch nicht danach handeln. Misserfolge beschäftigen ihn unterschiedlich stark, meistens geht er drüber hinweg, vor allem im sozialen Bereich. Sind seine Emotionen hochgekocht, lässt er sich schnell von Bezugspersonen beruhigen.

Hemmend: Erlernte Strategien (emotional-sozial, Arbeitsgedächtnis, fachlich) kann X. meistens nicht im Unterricht oder in der Pause anwenden. In der beruhigten Situation einer Kleingruppe geht es manchmal (Vergleiche: Ätiologie, Kapitel 3.2, Wachstum des präfrontalen Kortex). Durch seine verkürzte Aufmerksamkeitsspanne wird das Arbeiten in der Schule oft unsorgfältig. Je nach Sitznachbar ist geregeltes Arbeiten nicht mehr möglich, ohne dass eine Assistenzperson direkt daneben sitzt.

Personenbezogene Faktoren wurde in Kapitel 6.2 und in der ICF-Analyse eingeflochten.

6.3 Bisherigen Fördermassnahmen von X.

Als X. zu Beginn der zweiten Klasse in unsere Gemeinde zog, wurde mit der Klassenlehrperson vereinbart, dass er in den Fächern Deutsch und Mathematik separativ in einer Kleingruppe unterrichtet wird. Leider gelang es der Klassenlehrperson nicht, eine personenzentrierte Haltung X. gegenüber zu entwickeln, und so verbrachte er mehrere Lektionen pro Woche ausserhalb der Klasse. Da Lehrpersonen auch Vorbildfunktionen haben und als Modell zum Lernen dienen, haben sie einen direkten Einfluss auf die Schülerinnen und Schüler (Helmke 2017, S. 225), dieser wurde für X. leider auch negativ spürbar.

In der dritten Klasse erhielt X. eine neue Klassenlehrperson. Die heilpädagogische Fachperson konnte nun mit einem generalisierten Ansatz weiterarbeiten, der auch seine emotional-sozialen Verhaltensauffälligkeiten einschloss. Die Eltern wurden vermehrt über Gespräche und Telefonate eingebunden und es konnte eine ganzheitliche ICF-Analyse erstellt werden. Er wurde in der Klasse in die erste Bankreihe versetzt, erhielt ein Luftkissen unter die Füsse, wo er seine körperliche Unruhe abarbeiten konnte. Er gebrauchte es fleissig bis zum Ende der dritten Klasse. Auf sein Pult wurde ein Foto geklebt, wo er freudig «aufstreckend» zu sehen ist, damit er im Moment seiner Impulsivität, wenn er ungefragt in die Klasse rufen wollte, erinnert wurde, dass seine unmittelbare Aufgabe «Aufstrecken» war. Dies nützte ihm etwa zwei Monate, danach flachte die Wirkung des Bildes ab. Zeitgleich begann die heilpädagogische Fachperson in den Integrationsförderstunden mit Spielen wie Memory oder Lesespielen, die ihn sehr interessierten. Dabei wurden Wenn-Dann-Pläne (Gawrilow 2018) miteingeführt und Tandemlesen in einer Kleingruppe geübt, was zur Verbesserung seiner Leseleistungen, seines Lerntempos und seines Verhaltens in der Schule führten.

Die Lehrperson der dritten Klasse war X. sehr zugetan, zusammen mit X. und der heilpädagogischen Fachperson entstand eine weitere unterstützende Massnahme für X. Er soll ein geheimes Zeichen (ein «T» mit beiden Händen als Stoppzeichen) von allen Lehrpersonen erhalten, wenn er zu viel schwatzt, oder zu unruhig ist. Dies verhalf ihm zur Einsicht, dass er sich wieder sammeln musste. Zusätzlich wurde mit ihm vereinbart, dass er Wasser trinken darf, wann er will, und wenn er eine Bewegungspause braucht (bei Unruhe), dann darf er die selber nehmen, oder wird aufgefordert, sie zu nehmen.

Parallel begann die Heilpädagogin mit einer Gruppe von zwölf Kindern im Lesetandem zu arbeiten, wo X. in einer grösseren Gruppe zum ersten Mal seit längerem sehr viel positives Feedback von der Gruppe und sachliches positives Feedback von der heilpädagogischen Fachperson bekam. Im Lesetandem wurde er immer ruhiger und begann zu erleben, dass sich seine Leistung nicht nur durch verbessertes Lesen auszeichnete, sondern auch durch eine bessere Akzeptanz in der Gruppe. Im zweiten Halbjahr des dritten Schuljahres wurde X. aufgrund anhaltender inhibitorischer Störung in einer Zweiergruppe mit dem «Training für aufmerksamkeitsgestörte Kinder» nach Lauth und Schlotke (2019) von der heil-

pädagogischen Fachperson zusätzlich geschult. In der Klasse begleitete ihn ein kleines Ringbuch (A5, 4 Seiten), erarbeitet mit der heilpädagogischen Fachperson, als ein Selbstinstruktionstraining in vier Schritten (Vergleiche Lauth und Schlottke 2019) mit dem Ziel, seine Selbstregulation zu verbessern. Durch das Training konnte zu Beginn der vierten Klasse eine Verbesserung der Verhaltensregulation und der Verhaltensorganisation beobachtet werden, sie zeichnet sich, an der Norm der Klasse orientierend, aber noch als ungenügend aus, auch seine Leseleistungen (Lernlupe, 4. Klasse) liessen wieder nach. Zuhause zeigte er eine mangelnde Verhaltensregulationen bezüglich der Hausaufgaben und des Einhaltens der häuslichen Regeln. Die Eltern wurden über eine weiterlaufende Psychoedukation mit «Wenn-Dann-Pläne» (Gawrilow 2018) und weitere Massnahmen wie kurzfristige Ziele und intensive Begleitung zum jeweiligen Ziel informiert und durch die heilpädagogische Fachperson geschult. X. wurde Hausaufgabenhilfe angeboten – auch zur Entlastung der Eltern. X. entschied sich mit der Zustimmung der Eltern, sich ohne Hausaufgabenhilfe weiterzuentwickeln. Zurzeit ist X. noch in der psychologischen Abklärung bezüglich ADHS.

6.4 Warum das KlasseKinderSpiel in der Klasse von X.?

Die im Forschungstagebuch (Altrichter & Posch 2018, S. 25ff.) notierten Beobachtungen während der zweieinhalb Jahre Schule und das Soziogramm (Vergleiche Kapitel 7) zeigen auf, dass X. zwar einen Freund in der Klasse gefunden hatte, aber in Gruppenarbeiten oder bei Pausenplatzspielen durch seine mangelnde Inhibition eher von den anderen Schülerinnen und Schülern gemieden wird. Daher entstand die Frage, wie dieser gegenseitige Altruismus gefördert werden kann (Tomasello 2010, S. 46–48). Je nach Tagesform vergisst X. seine erlernten sozialen Kompetenzen und zeigt wenig Selbststeuerung. So gerät er immer wieder an den Rand dieser homogenen Gruppe von Schülerinnen und Schülern und auch vom gesamten Schulhaus (insgesamt 102 Kinder). Besonders die Mädchen der Klasse zeigen eine erhöhte Abneigung gegen ihn, er ärgert sie und macht ihnen zum Teil auch Angst. Äusserlich scheint ihn das wenig zu stören, er vergisst auch immer wieder die Intentionen der Lehrpersonen im Unterricht. Da er aber, wenn er in Aktion ist, nicht alleine, oder nur kurzfristig aufhören kann, braucht er grundsätzlich zum Regelverhalten in seiner Klasse Unterstützung. Zeitgleich ist er sehr wettbewerbsorientiert und sehr schnell mit seiner Aufmerksamkeit bei den entsprechenden Aufgaben. In Beobachtungen der heilpädagogischen Fachperson wird spürbar, dass er es gut machen möchte (Greene 2019, S. 28).

Von der Politik erhält die heilpädagogische Fachperson des Primarschulhauses einen Auftrag von neuen Stunden für den integrativen Unterricht für die Klassen eins bis sechs. Dieses kleine Angebot von integrativen Förderstunden soll optimal ausgenutzt werden, besonders für X., aber auch für alle anderen Kinder. Da das KlasseKinderSpiel alle Schülerinnen und Schüler der Klasse beteiligt, und nicht speziell nur X. betrifft und so auch eine Stigmatisierung von X. verhindern kann, hat die heilpädagogische Fachperson sich für dieses Spiel entschieden. Es soll schlussendlich für mehr effektive Lernzeit sorgen, zu aktiver Selbststeuerung verhelfen, prosoziales Verhalten in der Gruppe und der Klasse gegenüber X. fördern, die Aufmerksamkeit lenken und zu einer erhöhten Motivation durch Erfolgserlebnisse führen. Für die Klassenintervention «Stillarbeit» und den dazu erarbeiteten Regeln eignet sich das KlasseKinderSpiel mit dem operanten Konditionieren und Lernen am Modell sowie mit dem interdependenten Gruppenverfahren hervorragend. Es verspricht eine positive Langzeitwirkung für aggressives und störendes Verhalten in der Klasse. Auch Huizink et al. (2008; zit. in Hillenbrand & Pütz 2008) beschreiben positive Affekte bei hyperaktiven Verhalten in der Klasse.

7. Arbeitsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird gezeigt, welche Forschungsmethoden für die Untersuchung der Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrpersonen zum KlasseKinderSpiel eingesetzt wurden.

7.1 Überlegungen zu den Forschungsmethoden

Es geht in dieser Arbeit um gemischte Methoden sowohl qualitativer wie auch quantitativer Art im Zusammenhang der pädagogischen Handlungsforschung. Dazu wurden folgende Methoden angewandt:

Deduktive Forschung

Durch den theoretischen Hintergrund, die Fragestellung und die Schülerangaben verbunden, initiiert die Auswertung deduktive Hauptkategorien. Diese finden sich im Aufzeichnungsbogen der heilpädagogischen Fachperson und werden über vier Wochen fünf Mal wöchentlich ausgeführt und danach ausgewertet. Durch die drei genannten Variablen wird eine Klassifizierung erstellt, um das Datenmaterial zu strukturieren (Mayring 2010, S. 56).

Qualitative Forschung

In dieser Einzelfallanalyse wird mit dieser «Klein-N-Studie» (Petermann & Hehl 1979; zit. in Mayring 2010, S. 23) von X. eine Fallanalyse gemacht, die deskriptiv und offen in der Arbeit beschrieben wird. Verschiedene Fragebögen an Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer sowie zwei Soziogramme der Klasse sollen aufzeigen, ob die Theorie des KlasseKinderSpiels für X. verifiziert oder falsifiziert wird.

Merkmale der qualitativen Forschung:

Diese fünf Prinzipien sollten nach Strübing (2013, S. 18ff.) durchdacht werden:

- Prinzip der Gegenstandsgemessenheit: Die Datenanalyse ist an die Forschungsfrage, die äusseren Gegebenheiten und an die Theorie angepasst.
- Prinzip der Offenheit: Unvoreingenommenheit während des gesamten Prozessverlaufes können zu neuen Entdeckungen im Forschungsverlauf führen. Vorurteile müssen explizit von Beginn an ausgeklammert werden.
- Prinzip der Kommunikation: Durch die Kommunikation und Interaktion aller Beteiligten müssen möglichst viele Daten neben der Kontrollerfassung durch den Aufzeichnungsbogen erhoben werden.
- Prinzip der Prozesshaftigkeit: In der Prozesshaftigkeit werden Beziehungen der Datenerhebungen, der Beobachtungen und der Theorie ineinander verwoben und dokumentiert.
- Prinzip der Reflexivität: Die Forschungsfrage und der Forschungsgegenstand prägen sich gegenseitig.

Diese Einzelfallanalyse wurde multifaktoriell erforscht, damit die Intention der Studie realisiert werden kann und Methodenfehler vermieden werden können.

7.1.1 Forschungstagebuch mit integriertem Beobachtungsbogen

Altrichter und Posch (2018, S. 27ff.) beschreiben, dass das Führen eines Forschungstagebuchs zu den essentiellsten Werkzeugen der Lehrerforschung gehören. Aus ihrer Analyse dazu ist entscheidend, dass die Forschungstagebucheintragungen «gut strukturiert» sind. Wesentliche Ziele darin sind:

1. Das geplante Setting
2. Der erforderliche Inhalt des Settings
3. Ziele der Schüler
4. Beobachtungen und Reflexion während der Einheit, hier in der Arbeit mit einem Beobachtungsbogen
5. Gelungene Faktoren betonen
6. Anpassung für die nächste Spielsequenz zusammen um Gespräch mit den Schülern

Im Forschungstagebuch wurden eigene Erfahrung und Beobachtungen über einzelne Situationen notiert. Die heilpädagogische Fachperson hat daraufhin einen Ausgangspunkt erarbeitet, der eine «Entwicklungsperspektive» (Altrichter & Posch 2018, S. 46) im geplanten Setting (KlasseKinderSpiel) enthielt. Diese Entwicklungsperspektive wurde unter anderem in einem Beobachtungsbogen (siehe Anhang 4) (Hillenbrand und Pütz 2008) verarbeitet, der sich in die qualitative Sozialforschung von Hopf (1979) einordnen lässt. Hopf (zit. in Mayring 2010, S. 18) beschreibt diese Sozialforschung folgendermaßen: Sie zeige sich durch ein «... Interesse an einer möglichst umfassenden Analyse der Handlungskontexte von Individuen». Im Beobachtungsbogen wurden nach Mayring (2010, S. 163) anhand der erarbeiteten Variablen eine «Klassifizierung» des nicht erwünschten Verhaltens (Fouls) erstellt, um das Datenmaterial prozessorientiert zu strukturieren (Mayring 2010, ebd.).

7.1.2 Schülereinschätzliste (Fragebogen)

Die Schülereinschätzliste (Anhang 5) für Sozial- und Lernverhalten beinhaltet sechs Items im Sozial- und vier Items im Lernverhalten, die die/der Schüler/-in selber ausfüllen soll. Im Sozialverhalten werden folgende Kriterien erfasst: Kooperation, Selbstwahrnehmung, Selbstkontrolle, Empathie, angemessene Selbstbehauptung und Sozialkontakt. Im Lernverhalten geht es um Ausdauer und Anstrengungsbereitschaft, um Konzentration, Selbständigkeit beim Lernen und um die Sorgfalt beim Lernen. Der Test ist objektiv, valide und reliabel (Petermann et al. 2014, S. 7–8). Verhaltensauffälligkeiten können aber in dieser Schülereinschätzliste nur indirekt erkannt werden und sind in der Förderung (als auch in der Gesamtdiagnostik) des Kindes ein wichtiger Bestandteil. Petermann und Petermann (2014) beschreiben, dass Studien belegen konnten, dass Schülerinnen und Schüler mit gut ausgebildeten emotionalen und sozialen Fähigkeiten sich besser in das Klassengefüge integrieren können (Blair et al. 2004; Gasteiger et al. 2006; zit. in Petermann und Petermann 2014) und mehr wertschätzende Zustimmung durch Mitschülerinnen und Mitschüler erhalten. Durch diese Studien ist der SSL-Fragebogen für das KlasseKinderSpiel ein wichtiges Indiz für die gesamte Förderplanung von X. Die heilpädagogische Fachperson war für ihn bei Fragen oder Unsicherheiten während der Bearbeitung der Liste anwesend. Die Auswertung beruht auf Rohwertpunktsummen die sich in Prozentrang und T-Wert durch eine Normwerttabelle wandeln lassen.

Methodenkritik zum SSL-Fragebogen

Je nach Alter und Wahrnehmung des Schülers resp. der Schülerin können sich Erinnerungs-, Selbstbeobachtungs- und Selbstdarstellungsfehler in die Beantwortung des Fragebogens einschleichen. Bagatellisierungen der Schülerinnen und Schüler und Antworttendenzen mit sozialer Erwünschtheit sowie

systematische Bearbeitungsfehler sind Möglichkeiten zur Fehlerentstehung (Schneider & Margraf 2018, S. 139). Dem kann mit einem sorgfältigen gemeinsamen Erarbeiten des Fragebogens und aufgrund von Beziehung und Erfahrung mit dem Kind teilweise entgegengewirkt werden.

7.1.3 Eltern-Fragebogen ADHS

Fragebögen sind grundsätzlich ein wichtiges Mittel der Sozialforschung und werden als eines der «zentralen Steuerungselemente der Forschungsarbeit» genannt (Petersen 2014, S. 16). Dieser Elternfragebogen aus Kids 1 (Döpfner et al. 2006) (siehe Anhang 6) umfasst 11 Items und ist den Diagnosekriterien von ICD-10 angelehnt. Diese Items beziehen sich auf mögliche Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörungen und auf häufig auftretende Probleme im Zusammenhang mit ADHS. Dieser ADHS-Fragebogen dient der Exploration mit den Eltern oder einer Einschätzung vom Verhalten zuhause versus dem Verhalten in der Schule. Er ist inhaltlich valide und standardisiert (Döpfner et al. 2006). Um das Verhalten von X. von verschiedenen Perspektiven vor und nach dem KlasseKinderSpiel zu untersuchen, ist dieser Elternfragebogen und die Ergebnisse daraus indiziert.

Methodenkritik zum standardisierten Elternfragebogen

Diese «Interviewsituation» erhält keine soziale Kontrolle und kann nur gelingen, wenn das beidseitige Vertrauen (Eltern und heilpädagogische Fachperson/Lehrperson) aufgebaut ist und den Eltern das Anliegen für ihr Kind als sinnvoll und wichtig erscheint.

7.1.4 Gesamteinschätzungsbogen für Lehrpersonen

Im Gesamteinschätzungsbogen (Anhang 8) geht es um symptomkritische und belastende Alltagssituationen für Lehrpersonen, die anhand von einem «School Situations Questionnaire» von Lauth (zit. in Hillenbrand & Pütz 2008) modifiziert wurden. Als strukturierte Vorlage wird er von der Lehrperson vor und nach der gesamten Dauer des KlasseKinderSpiels bearbeitet. Er ist vollstandardisiert und kann im Rahmen des konkreten Erhebungsverfahrens wichtige Informationen liefern zur Lehrperson selbst, zu ihrer Einstellung zur Klasse, indirekt zum Risikokind und ihrem gemeinsamen Verhalten. Barton und Lazarsfeld (Lamnek & Krell 2016, S. 101) beschreiben, dass ein systematischer Vergleich der «Analyseeinheiten» einen allgemeinen Wert haben. Sie könnten aber auch eine Erklärung für neue Phänomene in der Untersuchung unterstützen.

Methodenkritik zum standardisierten Gesamteinschätzungsbogen für Lehrperson

Die Lehrperson verfügt über ein grosses Expertenwissen bezüglich der Schülerinnen und Schüler und der Klasse, was sie von vornherein beeinflussen könnte. Zusätzlich ist auch bei bestimmten Fragen eine absolute Ehrlichkeit sich selber gegenüber erforderlich, um diese Fragen nicht mit sozialer Erwünschtheit zu beantworten.

7.1.5 Soziogramm

Die soziometrische Abfrage (Anhang 8) von Daten entspricht einer der sozialen Forschungsmethoden und untersucht in dieser Arbeit die Rolle, das Verhalten einer Klasse vor und nach dem KlasseKinderSpiel (Pentillon 1997). Das Thema wurde der Gruppe angepasst und bezieht sich nicht unmittelbar auf das KlasseKinderSpiel, sondern wurde für den Aufbau von Lesetandemgruppen initiiert. Das Soziogramm wurde bewusst themenabhängig gewählt und bezieht alle Kinder der Klasse mit ein. Es wurde im Einzelsetting verfasst, damit für die Schülerinnen und Schüler nicht ersichtlich wurde, dass es dabei

um die sozialen Bezüge in der Klasse mit und um X. ging (Stigmatisierungsvermeidung). Die Sprache und die Fragen wurden bewusst an die Kinder angepasst. Die sozial abgefragten Items werden vor und nach dem KlasseKinderSpiel verglichen und interpretiert.

Methodenkritik des Soziogramms

Das Soziogramm ist eine momentane Aufnahme des Ist-Zustandes der Klasse. Je nach persönlichem Ereignis vor dem Soziogramm (Beispiel: Streit in der Pause) kann es zu verfälschten Resultaten kommen. Zusätzlich sollten Beobachtungen der heilpädagogischen Fachperson/Lehrpersonen in die Beurteilung miteinfließen (Stadler 2013).

7.2 Aufbereitung und Analyse

In der Aufbereitung und Analyse der verschiedenen Forschungsmethoden wird erörtert, welche Theorien und Hypothesen für diese vierte Klasse mit dem KlasseKinderSpiel wie greifen.

7.2.1 Aufbereitung des Forschungstagebuchs und des Beobachtungsbogens

Anhand des Beobachtungsbogens und des Forschungstagebuchs (Kapitel 7.1.1) wurden von der heilpädagogischen Fachperson täglich während vier Wochen Beobachtungen und die Fouls der drei Gruppen aufgezeichnet.

Mannschaften

Es wurden drei Mannschaften gebildet mit den Namen «5 Lions», «Ninjas» und «5 Rüben». In der Gruppe der Ninjas befinden sich sechs Schüler, X. ist in der Gruppe der «5 Lions».

Tab. 1: Diagramm der Fouls pro Gruppe und Tag

Analyse zur Tabelle 1 und Aussagen im Forschungstagebuch:

Erstaunlicherweise sind nur wenige Fouls der Gruppen in der gesamten Zeit zu verzeichnen. Dies könnte theoretisch verschiedenen Gründe haben. Die Schülerinnen und Schüler lieben Spiele und sind sehr schnell bereit, den jeweiligen Unterricht für kurze Zeit zusammen mit der Spielsituation aus dem KlasseKinderSpiel zu folgen. Die «Spiel-Arbeitszeit» (Beispiel 10–20 Min. Stillarbeit) erfüllte für die Kinder meistens nicht den Passus des Arbeitens, sondern den des Spielens (Original-Zitate der Schüler: «Wann spielen wir wieder?», «Dürfen wir heute die Spielzeit erhöhen?», «Bitte verraten Sie erst kurz vor dem Spiel die Belohnung!», «Ich finde es schön, dass wir jetzt in Ruhe arbeiten können.») Die meisten Schüler freuten sich ab dem zweiten Tag über die «Spielzeit» und genossen es, absolute Ruhe im Schulzimmer zu haben. Sie fragten beim Eintreffen der heilpädagogischen Fachperson, ob und wann das Spiel heute gespielt werde. So verband sich in relativ kurzer Zeit schon die positive Emotion des KlasseKinderSpiels mit den Wünschen der Schülerinnen und Schüler. Die Instruktion zum KlasseKinderSpiel wurde von der heilpädagogischen Fachperson sorgfältig vorbereitet und eingeführt (zwei Lektionen). Die Initiative zu den verfassten Regeln und den Fouls kam von den Schülerinnen und Schülern aus und wurde von der heilpädagogischen Fachperson nur zusammengefasst. Mit einem Plakat wurde die intrinsische Motivation der Schüler im Schulzimmer sichtbar gemacht. Durch die extrinsische Motivation und das interdependente Gruppenverfahren bildeten die Schülerinnen und Schüler schnell eine «Einheit», um die anderen Gruppen im Wettbewerb zu besiegen. Dadurch wurde eine stabile Gruppen- und Lernbeziehung für prosoziales Verhalten aufgebaut, interessanterweise nach der zweiten Woche auch innerhalb der ganzen Klasse, was in Tabelle 1 auch durch die verminderte Anzahl an Fouls deutlich zum Ausdruck kommt. Da am Schluss des einzelnen KlasseKinderSpiels immer Ideen von der ganzen Klasse gesucht wurden, um das Foul zu umgehen, eigneten sich die Schülerinnen und Schüler schnell ein Repertoire an, das sie vor Fouls schützte, sie diskutierten das auch in der Pause ausserhalb der bestehenden drei Gruppen miteinander. Zusammenfassend erhöhte sich in dieser Klasse das prosoziale Verhalten schnell, was zu sehr wenig Fouls insgesamt führte.

Wird der Verlauf überflogen, kann man erkennen, dass die «5 Lions» zwar die meisten Fouls haben, aber aus dem Forschungstagebuch ist zu erkennen, dass von den zehn Fouls nur drei von X. verursacht wurden. Eines am ersten Tag und die zwei anderen an Tag dreizehn. Dazu muss man aber wissen, dass an Tag dreizehn in der Pause ein grosser Streit mit den Jungs der 4. und der 6. Klasse vorangegangen ist.

X. hat sehr schnell akzeptiert, dass das interdependente Gruppenverfahren ihn dazu auffordert, den vereinbarten Regeln zu folgen. Nach eigener Aussage fand er es sehr angenehm, nicht direkt, sondern als Gruppe auf ein Foul angesprochen zu werden. Seine Gruppe («5 Lions») reagierte sehr abwertend und schnell auf sein erstes Foul. Durch das anschliessende erste Gespräch mit der ganzen Klasse im Umgang mit Fouls und wie man sie verhindern könnte, war die Klasse aufgefordert, zum ersten Mal Vorschläge zu gestalten, wie einen Ideenkorb, aus dem X. dann hätte schöpfen können. Auf ihre Eigenverantwortung zurückgeworfen reagierte nur ein Kind mit dem Vorschlag, die heilpädagogische Fachperson solle ein Post-it während der Spielzeit auf X.s Pult kleben und ein Zeichen darauf machen, damit X. sich das immer ansehen kann (visualisieren). X. war mit dieser Variante zur Unterstützung einverstanden. Am nächsten Tag hatte er selber den Post-it-Stern um seinen Stift gewickelt. Nach seinen Vorstellungen sollte ihn das permanent erinnern, dass er nicht mehr ohne Auftrag in der Stillarbeit aufstehen durfte, was ihm auch gelang. Nicht allein X. verursachte Fouls und es war den Mitgliedern der Klasse immer anzumerken, wie leid es ihnen tat und wie enttäuscht sie waren, dass sie keine Belohnung erhielten. X. zeigte in zwanzig Tagen nur drei Mal ein unbesonnenes Verhalten, wie Schwatzen und Mitschüler anstupsen, oder verträumt mit etwas auf dem Pult spielen, anstatt zu arbeiten. Diese «Symptome» flachten deutlich zu Beginn der dritten Versuchswoche ab. Etwa zeitgleich steigerten sich

die prosozialen Strukturen. An Tag vierzehn fiel ein Team («5 Rüben») wegen eines Fouls aus den Belohnungsgruppen. Diese Kinder waren sehr enttäuscht, dass sie das Spiel «Hot-Potatoe» (Krowatschek & Wingert 2019) nicht mitspielen durften. Die anderen beiden Gruppen fühlten sehr empathisch mit der ausgeschlossenen Gruppe mit und zeigten sich ratlos. Da diese Reaktion hauptsächlich auf der Metaebene stattfand und die heilpädagogische Fachperson diese Klasse schon über zwei Schulwochen begleitete und die Fouls tatsächlich weniger wurden, fragte sie die beiden siegreichen Gruppen, ob es denn ihr Wunsch wäre, wenn die andere Gruppe bei der Belohnung auch mitmachen dürfte. Die Antwort war einstimmig befürwortend, was für die positive entwickelte prosoziale Haltung der Klasse sprach.

7.2.2 Aufbereitung der Schülereinschätzliste

Im Abstand von zehn Wochen (vor dem KlasseKinderSpiel und sechs Wochen nach dem Spiel) füllte X. zwei Schülereinschätzlisten (SSL 1 und 2) (Petermann & Petermann 2014) aus, damit erkannt werden konnte, welche Verhaltensänderung N. in dieser Zeit entwickelt und erkannt hat. Für die Interpretation wurden die beiden Rohwerttabellen mit den Normtabellen und dann miteinander verglichen und in Prozentrang (PR) ausgedrückt (ebd.).

Tab. 2: Schülereinschätzlisten von X. gemessen in Prozentrang

Analyse der Schülereinschätzliste

Positiver konnotiert hat X. seine Selbstwahrnehmung (+14 PR), seine Selbstkontrolle (+11 PR) und sein Einfühlungsvermögen (+18PR). Zusätzlich hat er massiv mehr Sozialkontakte in der Klasse aufgebaut (+27PR) und seine Ausdauer ausgedehnt (+14 PR), was mit dem Forschungstagebuch und der Erfahrung der Lehrperson übereinstimmt. X. kann nun länger an seiner schulischen Arbeit bleiben, zeigt vermehrt Ausdauer und vor allem eine grössere Selbstkontrolle, die sich auf das Einhalten der Klassenregeln bezieht und auf sein persönliches Verhalten (nicht mehr im Schulzimmer herumlaufen, viel weniger Mitschülerinnen und Mitschüler ärgern, schwatzen). Er meint, eine verminderte Kooperation zu haben, was aber in der Beobachtung der Lehrpersonen verneint wird. Da er sich selber jetzt besser wahrnimmt, könnte es hypothetisch mit einem Blick auf seine Mitschülerinnen und Mitschüler zu tun haben, mit denen er sich vergleicht. In der Konzentration hat er teilweise nachgelassen, was für die Lehrperson teilweise im Unterricht spürbar war, eventuell auch, weil er den Platz gewechselt hatte. In der nachträglichen Diskussion mit X. benannte er, dass er schneller spüre, wenn ihn etwas stört, und er sich Strategien mit der heilpädagogischen Fachperson und durch das KlasseKinderSpiel angeeignet habe, die ihm helfen, den Schulalltag adäquat zu bewältigen (anschauen oder leichtes Berühren der heilpädagogischen Fachperson oder der Lehrperson, bei Stillarbeit mit dem Wecker arbeiten). Sehr deutlich konnte er nach dem KlasseKinderSpiel auch beschreiben, dass er aufmerksam ist, wenn ihn das Thema interessiert. Selber meinte er, dass er momentan das KlasseKinderSpiel nicht mehr brauche, es aber «ein cooles Spiel» gewesen sei. Sowohl im Ausfüllen der SSL sowie auch im Gespräch zeigte er eine gewisse Hektik.

7.2.3 Eltern-Fragebogen aus Kids 1

Erster Fragebogen vor dem KlasseKinderSpiel

Aus dem ADHS-Fragebogen von Döpfner et al. (KIDS 1, 2006, S. 30–31), der vor dem KlasseKinderSpiel von den Eltern erarbeitet wurde, ist ersichtlich, dass X. schon in seiner Kleinkindzeit unruhig und zappelig war und die Eltern diese Unruhe schwer beeinflussen konnten. X.s Eltern erklärten, dass er schon als Baby während des fortwährenden Schwatzens eingeschlafen sei. Seine Mutter berichtete, dass er nur schwer zu bändigen war und sich gerne in gefährliche Situationen stürzte, ohne zu überlegen. Auch zeige er sich zuhause eher unaufmerksam, beende begonnene Dinge nicht. Es zeigte sich, dass die Eltern diese Probleme als belastenden empfinden. Sie stellten fest, dass diese Probleme seine schulischen Leistungen und seine Beziehung zu anderen Kindern negativ beeinflussten.

Zweiter Fragebogen nach dem KlasseKinderSpiel

Nach dem zweiten Ausfüllen des ADHS-Fragebogens (ebd.) ergab sich folgendes Bild für die Eltern: X. zeige sich zuhause sehr viel unruhiger und übermässig aktiv, den elterlichen Regeln leiste er kaum mehr Folge. Er sei sehr viel impulsiver zuhause und handle oft, ohne vorher zu überlegen. Nach wie vor sei er daheim ablenkbar und beende angefangene Dinge nicht. Die Eltern bestätigten, dass die Probleme daheim in den letzten drei Monaten schlimmer geworden seien, dass X. sich zu aggressivem Verhalten oder totaler Verslossenheit hin verändert habe. Schnell fange er an zu schreien, wenn er nicht bekomme, was er wolle. Die Mutter meinte, das sei wie eine «kleinkindliche Phase». Zusätzlich schlafe er jetzt auch schlechter.

Analyse

Im Elternfragebogen (Döpfner et al. 2006) geben die Eltern an, dass X. in den letzten drei Monaten zu Hause ein sehr viel schwieriges Verhalten an den Tag legte. Die Eltern haben keine Erklärung dafür.

Offenbar gelingt X. die Selbstregulation in der Schule mittlerweile im Zeitrahmen von 20 Minuten gut, zuhause nicht. Da ADHS-Kinder auf komplexe Situationen mit zunehmendem Alter unterschiedlich auf Ort, Zeit und Person reagieren (Barkley 2021, S. 186), ist es für die Eltern frustrierend, ihren Sohn zuhause mit sehr wenig Inhibition zu erleben. Auf Nachfrage erzählte die Mutter, dass er am besten mit seiner Grossmutter lernen könne, sie habe viel mehr Geduld, erzähle ihm mehrmals das Gleiche und bleibe neben ihm, bis die Aufgaben erledigt seien. Auch das Symptom des Schlafmankos könnte in Zukunft auf eine verringerte Konzentration hinweisen.

7.2.4 Analyse des Gesamteinschätzungsbogens der Klassenlehrperson

Vor dem KlasseKinderSpiel

Die Klassenlehrperson unterrichtet gerne, empfindet den Unterricht wenig belastend und stuft ihre Berufszufriedenheit als gut ein. Sie empfindet die gesamte Klasse im allgemeinen Verhalten als mittelmässig laut und unruhig. Im konkreten Verhalten der Klasse spiegeln sich das In-die-Klasse-Rufen, das Sprechen mit dem Nachbarn, das Verlassen des Arbeitsplatzes und das Träumen als Probleme, die sich verbessern sollten. Die Situation ändere sich nicht, egal, ob die Lehrperson Still- oder Kleingruppenarbeit einfordert, oder ob sie im Frontalunterricht lehrt. Auch bei Gesprächen im Klassenrat (Grossgruppe) und in der Freiarbeit konnte kein anderes Level der Probleme erreicht werden, ausser im Sport.

Sechs Wochen nach dem KlasseKinderSpiel

Die Klassenlehrperson gibt unabhängig von der ersten Analyse eine zweite ab. Ihr Verhalten gegenüber der Klasse hat sich nicht geändert. Das Verhalten der Klasse wurde folgendermassen beurteilt: Sie sei lauter, unruhiger und teilweise unaufmerksamer geworden und konfliktreicher insgesamt, aber dafür disziplinierter zum Beginn der persönlichen Arbeit und lernwilliger. Das Konfliktpotential sei gleich klein geblieben. Das «Dazwischensprechen» und auch das Schwatzen mit dem Nachbarn während der Unterrichtszeit habe deutlich abgenommen. Den Arbeitsplatz verlasse niemand mehr während des stillen Arbeitens. Zugenommen habe das Träumen während des Unterrichts. Stille Einzelarbeit und auch die Arbeit in der Kleingruppe sei gut möglich und während des Frontalunterrichts werde weitestgehend angepasst. Das störende Verhalten (Zettelschreiben, mit dem Stuhl kippen) sei minimiert worden. Einzig in der Diskussion in der Grossgruppe müssten die Ansätze noch deutlich verbessert werden.

Analyse

Werden die beiden Zeitpunkte des Ausfüllens des Gesamteinschätzungsbogens miteinander verglichen, so fällt auf, dass die konditionierten Anteile (vgl. Beobachtungsbogen), welche über vier Wochen täglich eingeübt wurden, von der Lehrperson als positiv beurteilt wurden. Die Schülerinnen und Schüler folgten dem instrumentalisierten Modelllernen und das interdependente Gruppenverfahren zeigte im KlasseKinderSpiel seine Wirkung. Um die Items zu verfestigen, wäre es allerdings sinnvoll, die Massnahme des KlasseKinderSpiels weiter auszudehnen und solange zu spielen, bis das Verhalten nachhaltig eingeübt ist. Des Weiteren könnten danach das restliche negative Verhalten der Klasse mit einem neuen Ziel als KlasseKinderSpiel aufgearbeitet werden – oder einer weiteren präventiven Massnahme.

7.2.5 Soziogramm

Das Soziogramm wurde eine Woche vor Beginn des KlasseKinderSpiels und acht Wochen danach mit der gesamten Klasse gemacht. Das Kind mit der geistigen Behinderung brauchte beim ersten Mal sehr viel Unterstützung und wollte bei der zweiten Untersuchung nicht mehr mit seiner Assistentin mitschrei-

ben, deswegen ist die Teilnehmerzahl auf 16 gesunken. Da der Teilnehmerkreis im Soziogramm gross ist und fünf Fragen beinhaltet, die vor und nach dem KlasseKinderSpiel von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet wurden, konnten keine schlüssige Soziomatrix erstellt werden. Die erhaltenen Antworten werden nun beschrieben und nur auf X. bezogen.

1. Frage: Mit wem aus der Klasse würdest du dich nach der Schule am liebsten treffen?	
Vor dem KlasseKinderSpiel:	Von 16 beantworteten Fragebögen wollte ein Kind sich mit X. in der Freizeit treffen.
Nach dem KlasseKinderSpiel:	Von 16 beantworteten Fragebögen wollten zwei Kinder sich mit X. in der Freizeit treffen.

2. Frage: Neben wem würdest du im Schulzimmer am liebsten sitzen?	
Vor dem KlasseKinderSpiel:	Von 16 beantworteten Fragebögen wollte ein Kind neben X. sitzen.
Nach dem KlasseKinderSpiel:	Von 16 beantworteten Fragebögen wollte ein Kind neben X. sitzen.

3. Frage: Mit wem aus der Klasse kannst du sehr gut lernen?	
Vor dem KlasseKinderSpiel:	Von 16 beantworteten Fragebögen konnte nur ein Kind mit X. gut lernen.
Nach dem KlasseKinderSpiel:	Von 16 beantworteten Fragebögen konnte kein Kind mit X. gut lernen.

4. Frage: Mit wem aus unserer Klasse würdest du nicht gerne im Schulzimmer sitzen?	
Vor dem KlasseKinderSpiel:	Von 16 beantworteten Fragebögen zeigen sich sechs Kinder X. gegenüber neutral und zehn Kinder möchten nicht mit ihm im Schulzimmer sitzen.
Nach dem KlasseKinderSpiel:	Von 16 beantworteten Fragebögen zeigen sich fünf Kinder neutral und elf Kinder möchten nicht mit ihm im Schulzimmer sitzen.

5. Frage: Mit wem in der Klasse kannst du gar nicht gut lernen?	
Vor dem KlasseKinderSpiel:	Von 16 beantworteten Fragebögen verhalten sich sechs Kinder neutral und zehn Kinder können nicht gut mit X. lernen.
Nach dem KlasseKinderSpiel:	Von 16 beantworteten Fragebögen verhalten sich vier Kinder neutral und zwölf Kinder können nicht gut mit ihm lernen.

Analyse

Die Erkenntnisse aus dem Soziogramm zeigen, dass nur sehr wenige Kinder neben X. sitzen und mit ihm lernen wollen. Nimmt man aber das Forschungstagebuch in Anspruch, so wird deutlich, dass sich die Schülerinnen und Schüler X. vermehrt in Gruppenarbeiten und auf dem Pausenplatz positiv zuwenden. Er steht definitiv nicht mehr am Rande der Klasse, wird im Sport und in den Gruppenarbeiten gewählt und auch als er den Buchvortrag im ersten Anlauf ungenügend absolviert hatte, suchten die Mitschülerinnen und Mitschüler so viele positive Aussagen heraus, wie möglich waren.

8. Forschungsergebnisse

Über die verschiedenen Arbeitsmethoden konnte ein Zugang zur Wirkung des KlasseKinderSpiels erschlossen und ausgewertet werden.

Anhand des **Forschungstagebuchs und der Beobachtungsbogen** ist die Tabelle 1 (siehe oben) entstanden. Diese schlüsselt auf, dass in der Gruppe der «5 Lions» zehn Fouls in 20 Lektionen geschehen sind. Betrachtet man die Notizen des Forschungstagebuchs, wird sichtbar, dass X. nur dreimal ein Foul initiiert hat. Die Fouls dieser Gruppe dauern bis zum Tag dreizehn von zwanzig, wobei die Erklärung für Tag dreizehn ein Streit mit zwei Klassen in der Pause beinhalten muss. Danach verhält sich die Gruppe die restlichen sieben Tage absolut erwünscht. Die Gruppe «Ninjas» hat vier Fouls gemacht und arbeitet ab dem siebten Tag erwünscht. In der Gruppe der «5 Rüben» wurden sieben Fouls gezeigt. Diese Gruppe arbeitete nach dem vierzehnten Tag den Regeln entsprechend angepasst. Alle drei Gruppen zeigten in den letzten fünf Arbeitstagen ein adäquates pädagogisches Verhalten. Ferner wurde dem Forschungstagebuch entnommen, dass die letzte Belohnung im Untersuchungszyklus auf vier Tage ausgedehnt wurde, was ohne Probleme von der Klasse bewältigt wurde. X. hatte anfänglich nach dem Beginn des Spiels über den Unterricht viele sachliche Fragen zum jeweiligen Unterrichtsthema gestellt, selber bezeichnete er sich als unsicher im jeweiligen Thema. Die meisten Fragen bezogen sich jedoch auf vorgängige Erklärungen, denen er nicht aufmerksam folgen konnte. Dieses Phänomen verschwand teilweise, nachdem die heilpädagogische Fachperson mit ihm nochmals mit den Signalkarten von Lauth und Schlotzke (2019) gearbeitet hatte. X. ist anfänglich einfach aufgestanden, lief ziellos durch das Schulzimmer und wurde gegen seine Mitschülerinnen und Mitschüler tätlich. Nach nur drei Fouls innerhalb von drei Wochen konnte man X. beobachten, wie er sein Verhalten den anderen Kindern anpasste. Er beobachtete die Schülerinnen und Schüler in der Gruppe und die drei Gruppen in der ganzen Klasse, was sehr deutlich auf das Modelllernen nach Bandura (Hillenbrand & Pütz 2008, S. 96) hinweist. Nach drei Wochen konnte X. ohne Tätlichkeiten den anderen Kindern gegenüber quer durch das Zimmer zum Wasserhahn und zurück laufen. Er konnte 20 Minuten still arbeiten ohne Nebenkontakte und verbesserte seine Aufmerksamkeit in dieser Zeit deutlich, was im Forschungstagebuch sowohl von der Lehrperson wie auch von der heilpädagogischen Fachperson beschrieben und im Fach Mathematik bereits mit verbesserten Noten bewertet wurde. Auch sein «Schwatzen in den Unterricht» hat aufgehört. Drei Monate nach der Untersuchung hat sich das Schwatzen mit dem Nachbarn wieder eingestellt. Dessen ist er sich bewusst. Durch seine verbesserte Selbststeuerung hat er den Hinweis gegeben, dass er aufhört, wenn die Lehrperson Kontakt mit ihm aufnimmt.

Positiv bemessen wurde im **SSL** (Petermann & Petermann 2014), dass er selber bemerkte, wie sich seine Selbstwahrnehmung und seine Selbstkontrolle gesteigert hat. Dies drückt sich durch eine verbesserte Inhibition in der Klasse aus und konnte von der heilpädagogischen Fachperson und der Klassenlehrperson beobachtet werden. Durch die verbesserte Selbstkontrolle und mehr Empathie gewann er mehr Sozialkontakte in der Klasse, was sich vor allem in der Pause und in Gruppenarbeiten auswirkte. Seine Ausdauer, an einer Aufgabe zu bleiben, konnte er steigern, trotzdem kann er sich schlechter konzentrieren, was mit einem (noch) unregulierten Dopaminstoffwechsel einhergehen könnte – oder mit dem erwähnten Schlafmangel. Dass er eine verringerte Konzentration im SSL angibt, kann Hinweise auf zwei mögliche Kontextvarianten angeben, nämlich die des allgemein verbesserten Verhaltens der Schülerinnen und Schüler ihm gegenüber und/oder seine verbesserte Selbstkontrolle und Selbstbeobachtung. Laut den Aussagen von X. im Forschungstagebuch fühlt er sich wohler in der Klasse und kann als Resultat auch angemessener mit den Mitschülerinnen und Mitschülern umgehen, was ihm wiederum auch zu weiterem schuladäquatem und selbstbestimmtem Verhalten führt. Beobachtet wurde

auch, dass X. seit dem KlasseKinderSpiel die anderen Kinder sehr genau in ihrem Verhalten beobachtet und viel mehr imitiert, sei es im Sport, in der Pause oder im Unterricht. Zusätzlich kann er seit nach dem KlasseKinderSpiel vermehrt metakognitiv in der Klasse mitarbeiten. Auch sein Verhalten gegenüber L., dem Kind mit Behinderung, ist prosozialer geworden.

Über den **Gesamteinschätzungsbogen** der Lehrperson konnte man erfahren, dass sich die Klasse in den vorher bestimmten Regeln des Spiels verbessert haben. Die drei von den Schülerinnen und Schülern entwickelten Regeln (vgl. Anhang 1) wurden so konditioniert, dass es den Kindern nun gefällt, wenn es absolut still im Klassenzimmer ist. Sie wünschen sich sogar diese absolute Stille zum Arbeiten. Die Klassenlehrperson kann nach diesen vier Wochen Untersuchung Stillarbeit ohne weitere Instrumente bis 20 Minuten verlangen, die Schülerinnen und Schüler reagieren grundlegend positiv auf die Stillarbeitszeit. Dass die Klasse nach drei Monaten nun lauter und konfliktbeladener im sonstigen Unterricht reagiert, kann mit der Idee der Klassenlehrperson zusammenhängen, das KlasseKinderSpiel nach dem Monat der Untersuchung zu beenden. Hinsichtlich des neuen Ergebnisses, dass bei X. ADHS festgestellt wurde (März 2022) und nun medikamentös vom Arzt eingestellt wird, ist die Klassenlehrperson erstaunt, da X.s Verhalten in der Schule weitgehend adäquat ist oder mit geringen pädagogischen Mitteln (Blickkontakt, Zeichen, Berührung) hergestellt werden kann.

Die Gelingensbedingungen, um mit X. als Mitschüler zusammenzuarbeiten, müssten sich um eine gänzlich verbesserte Inhibition X.s zusammen mit dem erweiterten Verständnis der Klasse drehen. Dies kann nur über einen langen Zeitraum geschehen. Da die Phasen der verbesserten Inhibition von X. kurz für die Mitschülerinnen und Mitschüler spürbar wird (kurz vor, während und kurz nach dem Spiel), erkennen die Kinder, dass sie sich neben X. auf Dauer nur schlecht auf ihre Aufgaben einlassen und konzentrieren können. Dies wird im **Soziogramm** ersichtlich. X. hat grosse Fortschritte im Fach Mathematik und in seinem Verhalten gemacht, es entspricht aber noch nicht der erwünschten «Norm» der Klasse. Da zwischen dem ersten Soziogramm und dem zweiten drei Monate liegen, ist auch die Entwicklung des einzelnen Individuums in der Klasse zu beachten. Eine Ausgrenzung in der Pause oder beim Feedbackgeben zu seinen Arbeiten (Buchvortrag, Zeichnung, Zeitungsartikel) findet nun nicht mehr statt, im Gegenteil. Seine Mitschülerinnen und Mitschüler suchen nun zuerst seine positiven Aspekte im Kontext seiner Arbeit: In der Pause spielt er mit vielen Kindern und die Mitglieder der Klasse versuchen ihn seit dem KlasseKinderSpiel in der Pause zu lenken, wenn sie bemerken, dass sich die Situation für ihn ungünstig entwickelt. X. steht nicht mehr am Rand der Klasse, sondern mittendrin, als vollwertiges Mitglied. Dieses Verhalten der Mitschülerinnen und Mitschüler wurde definitiv nach dem KlasseKinderSpiel generiert. Offenbar sind momentan methodisch offene und spielerische Situationen im Unterricht besser für die Klasse im Umgang mit X., da dies ein punktuelles und kein dauerndes Zusammenarbeiten mit X. ergibt, was man aber zeitlich mit allen Beteiligten wie im KlasseKinderSpiel ausbauen könnte.

Über den **Elternfragebogen** kristallisierte sich im Verhältnis zur Verbesserung in der Schule definitiv eine Verschlechterung seines Verhaltens zuhause heraus. Die Eltern fühlen sich im Moment total hilflos und überfordert. Theoretisch begründet werden kann dieses Verhalten damit, dass im Gehirn immer noch ein Mangel an Dopaminübertragung oder ein vermindertes Dopamindepot besteht. Zudem wurde vor ein paar Tagen seine Diagnose ADHS verifiziert und die Eltern wünschen, dass X. medikamentös behandelt wird. X. erkennt zum ersten Mal, dass er anders ist als seine Mitschülerinnen und Mitschüler, nach Aussagen der Mutter hat er Angst vor der Blutentnahme beim Arzt und der folgenden Medikation, er verhält sich dann zuhause wie ein trotziges Kleinkind. Die Eltern erwarten von ihm in der Rolle als Kind ein altersgerechtes Benehmen. Allerdings kann X. nach eigenen Aussagen in der Schule (in der Schülerrolle) seine Inhibition kontrollieren, wenn ihn die Aufgabe interessiert. Roth (2015) beschreibt, dass sich die Impulskontrolle bis in die späten Jugendjahre aufbaut und strategisch erlernt werden kann.

In der Schule gelingt X. das nun nach dem KlasseKinderSpiel besser und die Rolle von X. als MIT-Schüler wurde gestärkt. Im Aufbau einer Psychoedukation für zuhause sind die Eltern als Umweltfaktoren noch zögerlich, was aber verständlich ist, da erst vor kurzem die Diagnose ADHS bestätigt wurde. Es wird von der heilpädagogischen Fachperson weiter daran transparent gearbeitet, damit X. seine Rolle als Kind in der Familie finden kann. Die heilpädagogische Fachperson hat den Eltern und X. diesbezüglich Beratungsstunden angeboten.

8.1 Beantwortung der Fragen

Hauptfrage: Gelingt es durch das KlasseKinderSpiel, X. besser in die Klasse zu integrieren?

Interessanterweise gelang das mit einem sehr geringen ökonomischen Aufwand, dem KlasseKinderSpiel. Diese Veränderung ist insgesamt eine systemische: X. hat sich selbst verändert, die Schülerinnen und Schüler haben sich ihm gegenüber verändert, er hat sich den Schülerinnen und Schülern gegenüber auch verändert und die Lehrperson hat sich auch gegenüber der Klasse verändert.

Durch das KlasseKinderSpiel veränderte sich X. und befähigte sich selber, eine Zeitspanne von 20 Minuten ruhig zu arbeiten. Durch die entstandene Selbstregulation hat er im KlasseKinderSpiel dafür gesorgt, dass die Gruppe der «5 Lions» Belohnungen (wider Erwarten der Klasse) erhielt. Da er dieses Spiel sehr mochte, gelang ihm das Befolgen der Regeln sehr schnell und die anderen Schülerinnen und Schüler der Gruppe und der Klasse konnten beobachten, dass X. nur wenig Fehler machte. X. fühlt sich durch das Verhalten der Gruppe und aller Kinder bestärkt, da ihm das nicht zugetraut wurde (L.: «Das kann der sowieso nicht ...»). In der Klassenbesprechung nach dem Spiel über die Verminderung der Fehlerquote konnte X. nach der ersten Woche Hinweise zum adäquaten Verhalten liefern, was bereits auf eine verbesserte Selbstwahrnehmung und Selbstkontrolle hinweist und was die Mitschülerinnen und Mitschüler sehr erstaunt verbalisierten. Die Konsequenz wurde darin ersichtlich, dass X. nun in NMG-Gruppenarbeiten aufgefordert wurde mitzumachen, dass sein missglückter Buchvortrag mit positivem Feedback zur emotionalen Unterstützung seitens der Klasse gelenkt wurde. Er wurde im Sport nicht mehr als Letzter gewählt und hatte in der Pause mit verschiedenen Kindern Kontakt. Die Schülerinnen und Schüler spielten mit ihm und/oder beobachteten ihn in der Pause und griffen hilfreich ein, wenn X. tötlich wurde oder sich eines Risikos nicht bewusst war. Sie verteidigten ihn, wenn er zu Unrecht beschuldigt wurde. Da er sich nun wohler in der Gruppe fühlte, konnte er sich auch auf diese einlassen und umgekehrt. Dieser entwickelte Altruismus bedingt eine Kooperation beider Seiten, die durch das KlasseKinderSpiel geweckt wurde und von der sowohl X. wie auch die Klasse profitieren konnte (vgl. Tomasello 2010, S. 44). Anzufügen wäre noch der letzte Eintrag des Forschungstagebuchs, sechs Monate nach dem KlasseKinderSpiel: X. ist heute ein gefragter Spezialist für die Themen Mathematik und IT in der Klasse.

Unterfrage: Gibt es positive Veränderungen im Verhalten der Schülerinnen und Schüler untereinander und/oder gegenüber X.?

Die Mitschüler in der Klasse von X. stehen seiner Arbeitshaltung im Unterricht noch sehr kritisch gegenüber und nur sein Freund möchte neben ihm sitzen und eventuell mit ihm lernen. Lernen ist aber ein soziales Gefüge. In X.s Fall bedeutet das, wenn die Kooperation untereinander nicht gelingt, gelingt sein Lernen weniger und die Integration von ihm gar nicht. Ganz klar unterscheiden die Schülerinnen und Schüler im Zusammenhang mit X. Freizeitverhalten und schulisches Verhalten. Dort, wo es ihnen wichtig erscheint (Fächer Mathematik und Deutsch), sind sie noch nicht bereit, Kompromisse für und mit X. zu machen, das Lernen neben X. fällt ihnen zu schwer. Deutlich besser zeichnet sich das Ver-

halten der Klasse zu X. ab. In ihrer Verhaltensökonomie gestalten die Mitschülerinnen und Mitschüler Teilbereiche (Sport, Gruppenaufgaben, Feedbacks), in denen sie sich vorstellen können, mit ihm zu arbeiten und ihn auch zu unterstützen. Durch das gegenseitige Kooperieren, auch in schwierigen Freizeitsituationen (Pause), gelingt das gegenseitige Koordinieren und weitet sich sogar aus, so dass er teilweise von der Klasse einen schützenden Rahmen erhält. X. spürte und erlebte das und veränderte so auch wieder sein Verhalten den Mitschülerinnen und Mitschülern gegenüber. Es findet sozusagen eine Verschmelzung beider Interessen statt, was zu einem emotionalen und sozialen Gewinn für alle Beteiligten als positive prosoziale Veränderung führt.

Durch die Klassenlehrperson und die heilpädagogische Fachperson konnte eine generell erhöhte Kooperation untereinander festgestellt werden. Die meisten Kinder arbeiteten nicht mehr nur an eigenen Lösungen bei den Aufgaben, sondern zeigten sich offen, dem Nachbarn resp. der Nachbarin zu helfen. Auch in der Paararbeit bei Diskussionen konnte eine erhöhte Aktivität der Schulkinder beobachtet werden, vor allem bei jenen, die sich vorher nicht trauten, ihre Meinung zu äussern. Dies führte zu einer entspannteren Lernatmosphäre in der gesamten Klasse, zu weniger Konkurrenz untereinander, insgesamt zu einer verbesserten Gruppenkohäsion auch nach aussen.

8.2 Vergleich mit den fachlichen Grundlagen

Im Vergleich zu den fachlichen Grundlagen von Tingstrom (2006) (siehe Kapitel 5.2.2) kann von einer 100-prozentigen Reduktion des Störverhaltens während der Stillarbeit (Regeln) nach fünfzehn Tagen gesprochen werden, und nicht nur von einer 50–90-prozentigen Reduktion.

Alle Schülerinnen und Schüler haben sich nach fünfzehn Tagen in diesen 20 Minuten nur mit den Lerninhalten befasst und waren sehr engagiert in dieser Zeitspanne. Aufgrund der erbrachten gesteigerten Leistungen und des Verhaltens der Schülerinnen und Schüler während der Untersuchung, welche von der heilpädagogischen Fachperson und der Klassenlehrperson beobachtet wurden, hatte die Klassenlehrperson mehr Zeit für Einzelgespräche und Tutorien mit den Kindern.

Sanktionen bei nicht erwünschtem Verhalten wurden schon zu Beginn des KlasseKinderSpiels verringert. Sie konnten sehr deutlich nach Tag fünfzehn minimiert werden und oft schon mit einem assoziativen Querverweis auf das gewünschte Verhalten, das die Schülerinnen und Schüler während des KlasseKinderSpiels gezeigt haben, gestoppt werden. Die Schülerinnen und Schüler haben dies als Transfer der Erkenntnisse in neuen Situationen aus dem KlasseKinderSpiel erkannt. Wird jetzt nach drei Monaten Stillarbeit von der Klassenlehrperson verlangt, greifen die Schülerinnen und Schüler auf ihr konditioniertes Verhalten zurück und benehmen sich entsprechend der aufgestellten Regeln. Was bedeutet, dass das KlasseKinderSpiel auch als nachhaltig angesehen werden kann.

9. Ausblick

Aus den Erfahrungen und Überlegungen zum KlasseKinderSpiel haben sich folgende Schlussfolgerungen und Fragen herauskristallisiert:

Das KlasseKinderSpiel kann als Prävention von unerwünschtem Verhalten in der Klasse eingesetzt werden. Es minimiert bei Förderkindern die Risikofaktoren und unterstützt die Schutzfaktoren. Für X. wäre es hilfreicher gewesen, wenn er diese emotional soziale Förderung schon in der 1. Klasse erhalten hätte.

Offenbar war diese Klasse schon vorher eher grundsätzlich sozial eingestellt, sonst hätten die vier Wochen in täglicher Kontrolle noch nicht das erwünschte Ergebnis gebracht. Das KlasseKinderSpiel gilt als ökonomische Methode um im emotional sozialen Bereich Erfolge zu erzielen, und/oder das Spiel als Präventionsmassnahme einzusetzen. Im Classroom-Management ist Disziplin ein wichtiger Punkt, damit Schülerinnen und Schüler Leistungen und soziales Verhalten zeigen können und zu mehr Lernzeit kommen. Das wurde in der Klasse von X. auch festgestellt. Im heilpädagogischen Kontext wurde X. mit einer spielerischen Methode ohne Stigmatisierung in eine Klasse integriert, die ihn vorher weitestgehend ablehnte. Interessanterweise veränderte sich auch der Blickwinkel der Klassenlehrperson auf das Kind mit ADHS. Das KlasseKinderSpiel könnte als Projekt der Prävention von störendem Verhalten in der gesamten Schule angewendet werden oder die heilpädagogischen Fachperson könnte das Spiel im Auftrag der Lehre an anderen Schulen fördern. Es wäre interessant zu erfahren, ob das KlasseKinderSpiel in jedem Falle geeignet ist, um Kinder zu integrieren, oder ob die Klassenzusammensetzung entscheidet, wie und ob das Spiel funktioniert. Welche Individuen und wie viele in einer Klasse machen es möglich, ein oder mehrere Kinder mit ADHS in die Klasse zu integrieren?

Fortsetzung des KlasseKinderSpiels

Durch die kontinuierliche Verstärkung des erwünschten Verhaltens durch das KlasseKinderSpiel ist eine Basis geschaffen worden, auf der es aufzubauen gilt, um die Wirkung auch nachhaltig zu verfestigen. Das bedeutet, dass entweder Steuerreize (Belohnungen, Tolkensystem) eingesetzt werden können oder mentale Prozesse oder eine Konsequenz, die unmittelbar dem Verhalten folgt, gefördert werden sollen (Köchlin & Lütolf Belet 2020). Um das prosoziale Verhalten zu verstärken, schlagen Köchlin und Lütolf Belet (2020) das Tootling vor. Ein gruppenkontingentes Verfahren, das zu den Positiv Peer Reportings gehört und von Skinner und Skinner und Cashwell entwickelt wurde. Tootling bedeutet «Gutes über jemand anderen berichten» (Hintz et al. 2014). Ausführlich kann die Methode des Tootlings in Anwendung und Ausführung bei Hintz et al. (2014) nachgelesen werden.

Kritik

Zum Schluss werden aus einer kritischen Distanz der Gewinn und die Grenzen dieser Masterarbeit thematisiert.

Während vier Wochen wurde das KlasseKinderSpiel täglich in einer Deutschlektion durchgeführt. Die Durchführung in verschiedenen Fächern hätte eventuell einen Einfluss auf die Daten gehabt. Durch den spielerischen Einsatz ist es gelungen, X. weiter zu integrieren. Nachhaltiger wäre es gewesen, das KlasseKinderSpiel gemäss Hillenbrand und Pütz (2008) mindestens drei Monate zu spielen, um dann noch genauere und eventuell verbesserte Resultate aus den Daten und für X. zu erhalten.

Im Gesamteinschätzungsbogen der Klassenlehrperson konnte man erkennen, dass die berufliche Belastung trotz beruflicher Zufriedenheit und dem Einsatz des Spiels noch hoch war. Zu diskutieren wäre,

warum die berufliche Belastung sich nicht verändert hat. Womit hängt das zusammen? Wie gestaltet sich die Toleranz der jeweiligen Lehrperson? Führte das zu einer verzerrten Datenlage?

In der Durchführung des Spiels hatte die heilpädagogische Fachperson den Lead. Leider konnte sie die Belohnung aus stundenplantechnischen Gründen nicht immer sofort ausführen. Dies wurde den Schülerinnen und Schülern erklärt und von der Klassenlehrperson im Laufe des Tages ausgeführt. Eventuell hätte eine unmittelbare Belohnung gemäss dem operanten Konditionieren die Ausgangslage der Daten verändert. Bei einer 1. Klasse hätte die Belohnung sicherlich unmittelbar ausfallen sollen, die Schüler der 4. Klasse haben sich auf die Erklärung eingelassen.

Zusätzlich ergeben sich täglich sehr viele Einflüsse im Kontext des Daseins als Schüler/-in, die sich auf sein/ihr unmittelbares Verhalten auswirken können und nichts mit dem KlasseKinderSpiel zu tun haben. Daher könnten zufällige Einflüsse die Untersuchung positiv oder negativ beeinflusst haben.

Insgesamt ist aber festzuhalten, dass die Intervention des KlasseKinderSpiels zu einer verbesserten Integration von X. geführt hat und dass die Klasse von weniger Unterrichtsstörungen und einer erweiterten Lernzeit profitieren kann. Auch atmosphärisch ist dieser 4. Klasse ein grosser Sprung in der Selbstentwicklung und auf der Beziehungsebene gelungen.

10. Literaturverzeichnis

- Adorno, T. W. (1979). *Soziologische Schriften I*. Frankfurt a. Main: Suhrkamp.
- Ahrbeck, B. (2007a). *Hyperaktivität, Kulturtheorie, Pädagogik, Therapie*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Ahrbeck, B. (2007b). *Erregung statt Bedeutung. Überlegungen zum aktuellen Stand der ADHS-Forschung*. Humboldt-Spektrum 1, 40–43.
- American Psychiatric Association (2015). *What is ADHD?* Verfügbar unter: <https://www.psychiatry.org/patients-family/adhd>
- Barkley, R. A. (2021). *Das grosse ADHS Buch für Eltern*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Baddley, A. (2022). *WORKING MEMORY LOOKING BACK AND LOOKING FORWARD*. https://labs.wsu.edu/attention-perception-performance/documents/2016/05/baddeley_review_2003.pdf/
- Berner, H., Isler, R., Weidinger, W. (2018). *Einfach gut unterrichten*. Bern: Hep Verlag.
- Biegert, H. (2000). *Damit Schule nicht zum Alptraum wird*. Fitner, T. & Stark, W. (Hrsg.): ADS: verstehen – akzeptieren – helfen. Weinheim: Beltz, S. 26–33.
- Bodenmann, G., Perrez, M., Schär, M. (2016). *Klassische Lerntheorien. Grundlagen und Anwendungen in Erziehung und Psychotherapie*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Bohne, M. (2021). *Psychotherapie und Coaching mit PEP*. Heidelberg: Carl Auer Verlag.
- Bohne, M., Reinicke, C. A. (2019). *Klopfen mit Kindern. Gemeinsam mit PEP gegen Stress und für mehr Selbstvertrauen*. Heidelberg: Carl Auer Verlag.
- Bowman-Perrott, L., Burke, M. D., Zaini, S., Zhang, N., Vannest, K. (2016). *Promoting Positive Behavior Using the Good Behavior Game: A Meta-Analysis of Single-Case Research*. Journal of Positive Behavior Interventions, Vol. 18(3), 180–190.
- Brown, T. E. (2018). *ADHS bei Kindern und Erwachsenen – eine neue Sichtweise*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Brunsting, M. (2019). *Mein Autopilot und ich*. Bern: Haupt Verlag.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten- Wie exekutive Funktionen helfen können (2. Auflage)*. Bern: Haupt Verlag.
- Constantinidis, C., Klingberg, T. (2016). The neuroscience of working memory capacity and training. *Nat Rev Neurosci* 17, 438–449. <https://doi.org/10.1038/nrn.2016.43>
- Döpfner, M., Lehmkuhl, G., Steinhausen, H.-C. (2006). *KIDS 1, Kinder-Diagnostik-System. Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS)*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Döpfner, M., Frölich, J., Lehmkuhl, G. (2013). *Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Leitfaden Kinder- & Jugendpsychotherapie, Band 1 (2. Aufl.)*. Göttingen: Hogrefe
- Eichler A et. al. (2017): *Effects of prenatal alcohol consumption on cognitive development and ADHD-related behaviour in primary-school age: a multilevel study based on meconium ethyl glucuronide*. J Child Psychol Psychiatry. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28892122>.
- Fritz, A., Hussy, W., Tobinski, D. (2018). *Pädagogische Psychologie*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Furman, B. (2021). *Ich schaffs! in der Schule. Das lösungsfokussierte 15-Schritte-Programm für den Alltag*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.
- Gawrilow, C. (2009). *ADHS*. München: UTB GmbH.
- Garilow, C., Guderjahn, I., Gold, A. (2018). *Störungsfreier Unterricht trotz ADHS (2. Auflage)*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Greene, R. W. (2019). *Verloren in der Schule. Wie wir herausfordernden Kindern helfen können*. Bern: Hogrefe Verlag.

- Grosche, M., Decristan, J., Urton, K., Jansen, N. C., Bruns, G., Ehl, B. (Hrsg.) (2020). *Sonderpädagogik und Bildungsforschung – Fremde Schwestern?* Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Hagen, T., Hennemann, T., Hövel, D. (2012). *Das KlasseKinderSpiel. Ein Gruppenkontingenzverfahren zur Vermehrung aktiver Lernzeit.* *Grundschule aktuell* (120), 16–19.
- Hagen, T., Hennemann, T., Hillenbrand, C. & Hövel, D. (2017). *KLAROKlasseKinderSpiel. Klassenregeln spielend lernen.* Münster: Verein Programm Klasse 2000 e.V.
- Hagen, T., Rietz, C., Hillenbrand, C., Hennemann, T. & Hövel, D. (2020). TEACH-WELL. Psychische Gesundheit und Wohlbefinden im Klassenraum durch das Good Behavior Game. *Emotionale und Soziale Entwicklung (ESE) in der Pädagogik der Erziehungshilfe und bei Verhaltensstörungen*, 2, 160–171.
- Hauser, B. (2016). *Spielen. Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten.* Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Helmke, A. (2017). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts.* Seelze-Velber: Kallmeyer Verlag.
- Hillenbrand, C., Pütz, K. (2008). *KlasseKinderSpiel, Spielerisch Verhaltensregeln lernen.* Hamburg: Körper-Stiftung.
- Hintz, A. M., Krull, J., Paal, M., Schirmer, R., Boon, R. T., & Burke, M. D. (2014). «Du wurdest bei einer guten Tat beobachtet!» – Förderung positiven Verhaltens durch Tootling. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 65 (12), 440–453.
- Hintz, A. Paal, M., Urton, K., Krull, J., Wilbert, J., Hennemann, T. (2015). Teachers' perceptions of opportunities and threats concerning inclusive schooling in Germany at an early stage of inclusion – Analyses of a mixed methodology approach. Publication in *Journal of Cognitive Education and Psychology* Vol 14 Issue 3, DOI: 10.1891/1945-8959.14.3.357
- Hohmann, K., Wedewardt, L. (2021). *Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten: in Krippe, Kita und Kindertagespflege.* Verlag Herder GmbH.
- Hug, T., Poscheschnik, G. (2020). *Empirisch Forschen.* Stuttgart: UTB GmbH.
- Huggenberger, R. (2019). *ADHS in der Familie. Strategien für den Alltag.* Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Koechlin, A., Lütolf Belet, A. (2020). *Herausforderndes Verhalten aus lerntheoretischer Sicht.* Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Krowatschek, D., Wingert, G. (2019). *Das neue Marburger Verhaltenstraining (MVT)* (6. völlig überarbeitete Auflage). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Kubesch, S. (2020). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. aktualisierte und erweiterte Auflage). Bern: Hogrefe Verlag.
- Lamnek, S., Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung.* Weinheim/Basel: Beltz.
- Lauth, G. W., Schlottke, P. F. (2019). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern.* Weinheim und Basel: Beltz.
- Lehrplan Volksschule Kanton Zürich, (2021). Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>.
- Lenhard, W., Lenhard, A., Schnieder, W. (2018). *ELFE II. Leseverständnistest für Erst- bis Siebtklässler-Printversion.* Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Lexikon der Psychologie (2022). *Entwicklungsaufgaben.* Verfügbar unter: <https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/entwicklungsaufgaben/4174>.
- Lidzba, K., Christiansen, H., Drechsler, R. (2013). *Conners 3.* Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Loew, T. (2020). *Entschleunigtes Atmen.* Verfügbar unter: <https://www.prof-loew.de>.

- Lütje-Klose, B., Urban, M. (2014). *Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 1: Grundlagen und Modelle inklusiver Kooperation*. Ernst Reinhardt Verlag: Kopie exklusiv für Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Lütolf Belet, A. (2020). *Interventionen bei Lernschwierigkeiten*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Mayring, P., Gläser-Zikuda, M. (2008). *Die Praxis der qualitativen Inhaltsanalyse* (2. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, M. (2010) *Qualitative Inhaltsanalyse, Grundlagen und Techniken* (11. aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mitchell, R., Thingstrom, D., Dufrene, B., Ford B., Sterling, H. (2015). *The Effects of the Good Behavior Game with General-Education High School Students*. *Psychology review* 44/2, 191–207. (www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org).
- Pärli, K. (2021). *Diskriminierungsverbote*. Unveröffentlichtes Skript, Kantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- PETILLON, H. Soziales Lernen in der Gruppe gleichaltriger Kinder. *Empirische Befunde zu einem zentralen Lernumfeld im Unterricht des Primarbereichs*, 2011, S. 7.
- Petermann, F., Lehmkuhl, G. (2011). ADHS und Störung des Sozialverhaltens. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 6, 421–426.
- Petermann F. & Petermann, U. (2011). Prävention. *Kindheit und Entwicklung*, 20, 197–200.
- Petermann, U., Petermann, F. (2014). *SSL, Schülereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Petermann, F., Koglin, U., Von Marees, N., Petermann, U. (2019). *Verhaltenstraining in der Grundschule*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Petersen, T. (2014). *Der Fragebogen in der Sozialforschung*. Konstanz/ München: UTB.
- REHADAT-ICF-Lotse. Verfügbar unter <https://www.rehadat-icf.de>
- Richard, S., Eichelberger, I., Döpfner, M. Hanisch, C. (2015). Schulbasierte Interventionen bei ADHS und Aufmerksamkeitsproblemen: Ein Überblick. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 29/1, 5–18.
- Rietzler, S., Grolimund, F. (2016). *Erfolgreich lernen mit ADHS. Der praktische Ratgeber für Eltern*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Rogers, C. (1957). *The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change*. *Journal of Consulting Psychology* 21 (2), 95–103.
- Roth, G. (2015). *Wie das Gehirn die Seele macht, wie die Seele das Gehirn macht*. Institut für Hirnforschung Bremen. Verfügbar unter https://www.fruehehilfen.de/fileadmin/user_upload/fruehehilfen.de/pdf/Tagung_Weichen_Folie_Roth.pdf.
- Roth, G., Strüber, N. (2014). *Wie das Gehirn die Seele macht*. Stuttgart: Klett-Kotta.
- Saalbach, H., Grabner R.H., Stern, E. (2013). «Lernen als kritischer Mechanismus geistiger Entwicklung: Kognitionspsychologische und neurowissenschaftliche Grundlagen frühkindlicher Bildung.» *Handbuch frühkindliche Bildungsforschung*. Springer VS, Wiesbaden, S. 97–112.
- Schneider, S., Margraf, J. (2018). *Lehrbuch der Verhaltenstherapie, Band 3. Psychologische Therapie bei Indikationen im Kindes- und Jugendalter*. Berlin/Heidelberg: Springer Verlag.
- Schweizerische Gesellschaft der Vertrauensärzte (2022). Verfügbar unter: <https://www.vertrauensaeerzte.ch/manual/4/adhs/>
- Stadler, Christian (2013): *Soziometrie: Messung, Darstellung, Analyse und Intervention in sozialen Beziehungen*. Wiesbaden: Springer Verlag.

- Steinhausen, H.-C., Döpfner, M., Holtmann, M., Philipsen, A., Rothenberger, A. (2020). *Handbuch ADHS – Grundlagen, Klinik, Therapie und Verlauf der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Strübing, J. (2013). *Qualitative Sozialforschung*. Berlin: Verlag De Gruyter.
- Tomasello, M. (2010). *Warum wir kooperieren*. Berlin: Suhrkamp Verlag.
- Tarnutzer, R. (2019). *Beobachtung als Methode der Datenerhebung*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Walk, L. M., Evers, W. E. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen*. Bad Rodach: Wehrfritz.
- Weigelt, M. (2022). Dyskalkulie – was tun? Prävention für Rechenschwierigkeiten und Fördermöglichkeiten für rechenschwache Kinder. Verfügbar unter: http://www.https://cdn.wehrfritz.com/documents/pdf/wehrfritz_schultag_2013_dyskalkulie.pdf.
- Wieking, S. (2022). Verfügbar unter: <https://www.erziehungskanal.de/entwicklungsaufgaben-ha- vighurst>.
- Wilkening, M. (2016). *Praxisbuch Feedback im Unterricht: Lernprozesse reflektieren und unterstützen: Praxisbuch mit Kopiervorlagen und Downloadmaterial*. Weinheim Basel: Beltz.
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen*.
- Wirtz, M., A. (2022). **Dorsch**. *Lexikon der Psychologie*. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/exekutive-funktionen>
- Zimpel, A. (2014). *Spielen macht schlau! Warum Spielen gut ist, Vertrauen in die Stärken Ihres Kindes aber besser*. München: Gräfe & Unzer.

Stillarbeit

- 1. Ich beschäftige mich nur mit meiner Aufgabe.**
- 2. Ich bin ganz still.**
- 3. Ich bleibe am Pult sitzen und strecke auf.**

Anhang 2: Plakat

Das KlasseKinderSpiel

	Foul Mannschaft 5 Rüben	Foul Mannschaft Diujes	Foul Mannschaft 5 Lions
Montag 29. 11.			
Dienstag 30. 11.			
Mittwoch 1. 12.			
Donnerstag 2. 12.			
Freitag			

Anhang 3: Belohnungsliste

Level	Belohnung	Gruppen		
		1.	2.	3.
Level 1	Gummibärchen			
Level 2	Die Gewinner dürfen 3 Minuten früher in die Pause			
Level 3	In einer Stunde Kaugummi kauen			
Level 4	Papierflieger basteln und 10 Minuten im Klassenzimmer fliegen lassen.			
Level 5	10 Minuten falsch auf dem Stuhl sitzen			
Level 6	Die Gruppe darf sich ein Spiel für die nächste Stunde aussuchen			
Level 7	Die Gruppe darf sich für die nächste Musikstunde ein Lied aussuchen			
Level 8	Witzwettbewerb			
Level 9	Die Gruppe sucht sich im Sportunterricht ein Spiel aus			
Level 10	Die Gruppe darf eine ausgewählte Unterrichtsstunde gestalten			
Level 11	Die Gruppe darf ein gemeinsames Frühstück organisieren			
Level 12	Die Gruppe erhält eine Hausaufgabengutschrift			
Level 13	Die Gruppe plant einen kleinen Event (Weihnachtsfeier, Frühlingsfest etc.)			
Level 14	Die Gruppe darf beim nächsten Tagesausflug mitplanen			

Anhang 4: Forschungstagebuch, Beobachtungsbogen

Beobachtungsbogen					
Klasse / Kind		Schuljahr		Wochentag/ Datum	
Fach		Situation T1	T2	T3	
Beobachtungszeiten Dauer in Minuten		T1----- ----- ---	T2----- ----- ---	T3----- ----- ---	Gesamtwert- -----
Kategorie	T1				Kategorien ()
Schwatzen (mit dem Nachbarn, reinschwatzen, Zeichnen und Flüstern über die Tische hinweg),					
Störendes Verhalten (mit Dingen vom Etui spielen, Zettel bemalen, mit den Füßen scharren oder kippeln mit dem Stuhl).		T2			
Herumlaufen (zu anderen SuS gehen, nicht direkt an den Platz gehen, irgendwo verweilen)			T3		
Fouls					Gesamt_____
Fouls/ Minute					
Bemerkungen _____					

Los geht's! Bitte kreuze an und lasse keine Zeile aus!

	nie	selten	manchmal	oft
1. Ich möchte meine Aufgaben selber schaffen.	0	1	2	3
2. Ich passe gut im Unterricht auf, damit ich alles verstehe.	0	1	2	3
3. Ich kann in einer Gruppenarbeit gut mitreden.	0	1	2	3
4. Ich kann mich zusammenreißen, wenn ich wütend bin.	0	1	2	3
5. Ich weiß, wann ich zu anderen Mitschülern etwas Falsches gesagt habe.	0	1	2	3
6. Ich kann lange Aufgaben bis zum Schluss machen.	0	1	2	3
7. Ich schließe gerne neue Freundschaften.	0	1	2	3
8. Ich tröste andere Mitschüler, wenn sie etwas Schlimmes erlebt haben.	0	1	2	3
9. Ich kann Probleme gerecht lösen, wenn ich einen Streit beenden möchte.	0	1	2	3
10. Ich räume meine Sachen nach der Schulstunde ordentlich weg.	0	1	2	3
11. Ich kann in einer Gruppenarbeit anderen Mitschülern etwas erklären, wenn ich alles verstanden habe.	0	1	2	3
12. Ich bin geduldig, wenn ich meine Aufgaben mache.	0	1	2	3
13. Ich habe mich gut unter Kontrolle, wenn ich mich über andere Mitschüler ärgere.	0	1	2	3
14. Ich höre anderen Mitschülern zu, wenn sie Sorgen haben.	0	1	2	3
15. Ich arbeite gut im Unterricht mit, damit ich gute Noten bekomme.	0	1	2	3
16. Ich möchte meine Aufgaben selber gut können.	0	1	2	3
17. Ich möchte mich mit vielen Mitschülern gut verstehen, damit sie sich mit mir auch anfreunden wollen.	0	1	2	3
18. Ich weiß, ob ich an einem Streit schuld bin.	0	1	2	3
19. Ich bin fair zu anderen Mitschülern, wenn ich einen Streit schlichten möchte.	0	1	2	3
20. Ich ordne meine Arbeitsblätter gut, damit ich sie schnell finde.	0	1	2	3

Hier geht's schon weiter!

	nie	selten	manchmal	oft
21. Ich konzentriere mich gut im Unterricht, damit ich alles richtig mache.	0	1	2	3
22. Ich sage gerne anderen Mitschülern in einer Gruppenarbeit, was ich weiß.	0	1	2	3
23. Ich kann auch an schwierigen Aufgaben lange dranbleiben.	0	1	2	3
24. Ich möchte bei meinen Aufgaben selbst auf die Lösung kommen.	0	1	2	3
25. Ich weiß, ob ich bei einem Streit Fehler gemacht habe.	0	1	2	3
26. Ich mache anderen Mitschülern Mut, wenn sie traurig sind.	0	1	2	3
27. Ich möchte bei anderen Mitschülern gut ankommen, damit ich viele Freunde finde.	0	1	2	3
28. Ich kann Regeln beachten, wenn ich einen Streit klären möchte.	0	1	2	3
29. Ich habe mein Verhalten gut unter Kontrolle, wenn ich in einen Streit geraten bin.	0	1	2	3
30. Ich gehe mit meinen Schulsachen sorgfältig um.	0	1	2	3
31. Ich kann in einer Gruppenarbeit auch Vorschläge machen.	0	1	2	3
32. Ich möchte meine Aufgaben selber verstehen.	0	1	2	3
33. Ich weiß, wann ich ungerecht zu anderen Mitschülern war.	0	1	2	3
34. Ich versuche, andere Mitschüler bei einem Problem zu verstehen.	0	1	2	3
35. Ich bin ehrlich zu anderen Mitschülern, wenn ich einen Streit klären möchte.	0	1	2	3
36. Ich möchte schnell Freunde finden.	0	1	2	3
37. Ich kann meine Wut kontrollieren, wenn ich mich aufrege.	0	1	2	3
38. Ich denke gut im Unterricht mit, damit ich alle Aufgaben lösen kann.	0	1	2	3
39. Ich kann geduldig bleiben, wenn ich eine schwierige Aufgabe schaffen möchte.	0	1	2	3
40. Ich verlasse meinen Platz nach der Schulstunde ordentlich.	0	1	2	3

Vielen Dank für deine Mitarbeit!

Anhang 6: Elternfragebogen

ADHS-Bogen		Manfred Döpfner & Gerd Lehmkuhl	
Name des Kindes/Jugendlichen: _____			
geboren am: _____		Datum heute: _____	
Alter (Jahre): _____		besuchte Schulart: _____	
Klasse: _____		Beurteiler: _____	
Kreuzen Sie bitte jeweils die zutreffende Zahl an.			
	in der Familie	im Kindergarten/in der Schule	Anmerkungen
Wie zutreffend sind folgende Beschreibungen? (verglichen mit anderen Kindern/ Jugendlichen gleichen Alters und vergleichbaren Entwicklungsstandes)	gar nicht ein wenig weitgehend besonders	gar nicht ein wenig weitgehend besonders	
1. Ist sehr unruhig , zappelig oder übermäßig aktiv. Zeigt eine Unruhe, die nur schwer zu begrenzen ist.	0 1 2 3	0 1 2 3	
2. Ist sehr impulsiv , kann z. B. nur schwer abwarten oder unterbricht andere häufig oder handelt, ohne zu überlegen.	0 1 2 3	0 1 2 3	
3. Ist sehr unaufmerksam oder ablenkbar oder beendet angefangene Dinge nicht.	0 1 2 3	0 1 2 3	
	nein ja		Anmerkungen
4. Haben diese Probleme spätestens kurz nach der Einschulung begonnen?	0 1		
5. Sind diese Probleme insgesamt sehr belastend?	0 1		
6. Beeinträchtigen diese Probleme das Kind (z. B. seine schulische Leistung, seine Beziehungen zu anderen)?	0 1		
Bestehen noch weitere Probleme?			
7. Folgt nicht, zeigt aggressives Verhalten oder hat Wutausbrüche.	0 1		
8. Hat Leistungsprobleme in der Schule (z. B. schlechte Noten) oder hat Entwicklungsrückstände (z. B. beim Sprechen, Malen oder Spielen).	0 1		
9. Wirkt oft ängstlich oder unsicher, traut sich wenig zu oder weint viel.	0 1		
10. Wirkt meist traurig, kann sich kaum freuen oder zieht sich von anderen zurück.	0 1		
11. Hat kaum Freunde oder wird von anderen nicht gemocht oder ausgeschlossen.	0 1		
Platz für weitere Anmerkungen auf der Rückseite.			

Anhang 7: Gesamteinschätzungsbogen für Lehrpersonen

Gesamteinschätzungsbogen für Lehrer/innen

Name _____ Klasse _____ Schule _____

Datum _____

1. Bitte schätzen Sie die derzeit auftretenden Unterrichtsstörungen in Ihrer Klasse auf der nachfolgenden Skala insgesamt ein.

Unterrichtsstörungen						
0	1	2	3	4	5	6
Keine						sehr häufige

2. Bitte schätzen Sie Ihre persönliche Belastung aufgrund von Unterrichtsstörungen auf der nachfolgenden Skala insgesamt ein.

Belastung						
0	1	2	3	4	5	6
Keine						sehr hohe

3. Bitte geben Sie an, wie gern Sie in Ihrer Klasse unterrichten.

0	1	2	3	4	5	6
Sehr gern						sehr ungern

4. Bitte stufen Sie Ihre momentane persönliche Berufszufriedenheit als Lehrer/in auf der nachfolgenden Skala ein.

0	1	2	3	4	5	6
Sehr zufrieden						sehr unzufrieden

5. Bitte geben Sie nun an, wie Sie die Atmosphäre in Ihrem Unterricht sowie das Unterrichtsverhalten der Klasse einschätzen. Geben Sie anschließend an, wie belastend das Verhalten für Sie ist! Es geht dabei darum, einen Gesamteindruck Ihrer aktuellen Unterrichtssituation zu erhalten.

Problemverhalten	Wie häufig tritt das Verhalten auf?		Wie belastend ist das Verhalten?	
	wenig	sehr	wenig	sehr
1. Allgemeines Verhalten				
laut	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
unruhig	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
unaufmerksam	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
undiszipliniert	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
lernunwillig	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
konfliktreich	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
2. Konkretes Verhalten				
dazwischensprechen/in die Klasse rufen	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
mit dem Nachbarn sprechen	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
Arbeitsplatz verlassen	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
träumen, herumgucken	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
Störendes Verhalten (z.B. Zettel malen, klopfen)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
Weiteres Problemverhalten:				
_____	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
_____	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	

IV. LITERATUR UND MATERIALIEN ZUM KLASSEKINDERSPIEL

6. Bitte geben Sie nun an, wie häufig Unterrichtsstörungen in den unten genannten Bereichen in Ihrer Klasse insgesamt auftreten und wie belastend dies für Sie ist. Dabei geht es wieder darum, einen Gesamteindruck Ihrer aktuellen Unterrichtssituation zu erhalten.

Situation	Wie häufig treten Unterrichtsstörungen auf?		Wie belastend sind die Unterrichtsstörungen für Sie?	
	wenig	sehr	wenig	sehr
Wenn still und allein gearbeitet werden soll	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
Wenn in Kleingruppen gearbeitet wird	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
Beim Frontalunterricht	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
nach einer Pause	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
Wenn gespielt wird (z.B. in der Klasse, Sport)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
Bei Gesprächen und Diskussionen in der Großgruppe (z.B. Organisation der Klassenkasse)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
Wenn Freiarbeit stattfindet	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
Weitere wichtige Situationen sind:				
_____	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
_____	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	

modifiziert nach Lauth, G.W. et al. (in Vorbereitung): School Situations Questionnaire

Anhang 8: Soziogramm

Leseflüssigkeit trainieren

Soziogramm

Name: _____

In unserer Klasse gibt es viele Mädchen und Buben. Mit wem aus der Klasse würdest du dich nach der Schule am liebsten treffen?

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Neben wem würdest du im Schulzimmer am liebsten sitzen?

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Mit wem aus unserer Klasse kannst du sehr gut lernen?

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Mit wem aus unserer Klasse würdest du **nicht** gern im Schulzimmer sitzen?

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Mit wem in unserer Klasse kannst du gar **nicht** gut lernen?

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____